

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

Солиев А.У. <i>Маточное молочко как источник биологически активных веществ и минеральных элементов: потенциал для функционального питания и профилактической медицины</i>	269	Soliev A.U. <i>Royal jelly as a source of biologically active substances and mineral elements: potential for functional nutrition and preventive medicine</i>
Saidova L.B. <i>Dashtlabki natijalar: uzoq yashovchi insonlarda arterial gipertenziya va ortostatik gipotenziya</i>	274	Saidova L.B. <i>Preliminary results: arterial hypertension and orthostatic hypotension in supercentenarians</i>
Солиева К.И. <i>Значение эндотелиальных нарушений в патогенезе гломерулонефрита</i>	278	Solieva K.I. <i>The importance of endothelial disorders in the pathogenesis of glomerulonephritis</i>
Саттаров Ш.Х. <i>Дифференцированный подход к лечению больных с распространенным гнойным перитонитом</i>	282	Sattarov Sh.Kh. <i>Differentiated approach to the treatment of patients with widespread purulent peritonitis</i>
Soliyev A.A. <i>Sil kasalligi bo'yicha global epidemiologik holat va O'zbekiston tajribasining taqqoslama tahlili: muammolar, yutuqlar va istiqbollar</i>	288	Soliyev A.A. <i>Global epidemiological situation of tuberculosis and a comparative analysis of Uzbekistan's experience: challenges, achievements, and prospects</i>
Сохибова З.Р., Фармонова М.В. <i>Эффективность ультразвукового исследования при выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста</i>	296	Sokhibova Z.R., Farmonova M.V. <i>Efficiency of ultrasound examination in detecting mastopathy in women of reproductive age</i>
Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan 3, 6 va 9 oylik erkak kalamushlarda sumbul ildizining moyak o'zgarishlariga nisbatan terapevtik ta'siri</i>	300	Tilavov T.B., Xasanova D.A. <i>Therapeutic effects of ferula moschata root on testicular changes in male rats aged 3, 6, and 9 months with chronic kidney disease</i>
Turdiyev M.R. <i>Turli patogen omillar ta'sirida timus morfofunktsional xususiyatlarining o'zgarishi (Adabiyotlar sharhi)</i>	308	Turdiyev M.R. <i>Changes in the morphofunctional properties of the thymus under the influence of various pathogenic factors (literature review)</i>
Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А. <i>Возрастные особенности анемии у пожилых: роль лабораторных показателей в диагностике и мониторинге терапии</i>	313	Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A. <i>Age-related features of anemia in the elderly: the role of laboratory indicators in diagnosis and therapy monitoring</i>
Турсунова Ю.Ж. <i>Гипертония касаллиги билан оғриган беморларда касаллик кечишида иқлим омилларининг таъсир хусусиятлари</i>	316	Tursunova Yu.J. <i>Characteristics of climate factors on the current illness in patients with hypertension</i>
Умаров Ф.Х. <i>Морфологические изменения печеночных клеток у лабораторных животных моделированным адьювантным артритом</i>	321	Umarov F.Kh. <i>Morphological changes of hepatic cells in laboratory animals modeled adjuvant arthritis</i>
Umidova N.N. <i>Genital endometrioz bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tashxislashning zamonaviy gistologik usullaridan foydalanish</i>	326	Umidova N.N. <i>The use of modern histological methods of diagnosis in women of reproductive age with genital endometriosis</i>
Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М. <i>Молекулярные основы развития лейомиомы матки</i>	332	Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M. <i>The molecular basis of the development of uterine leiomyoma</i>
Хайриева Д.У. <i>Odam organizmida glyukoza almashinuvi: morfologik va fiziologik mexanizmlari, regulatsiyasi hamda klinik ahamiyati</i>	338	Khayriyeva D.U. <i>Glucose metabolism in the human body: morphological and physiological mechanisms, regulation, and clinical significance</i>

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. <i>Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши</i>	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. <i>Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом</i>	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Xamdamova B.K. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>		Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Xudoykulova F.V., Xolmirzaev B.T. <i>Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари</i>		Khudoykulova F.V., Kholmirzaev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Xamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Минимально инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств</i>		Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Xasanov B.B. <i>Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари</i>		Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. <i>Revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash</i>		Kholmirzaev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Xamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейропатологик жиҳатдан комплекс таҳлил</i>		Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Xamdamov Э.М., Бахронов Ж.Дж. <i>Турли факторлар таъсирида лимфа тугунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар</i>		Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. <i>Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati</i>		Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъерий морфологик тузилиши</i>		Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Sharipov A.T., Xamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе</i>		Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar</i>		Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. <i>Компьютер ко'рув синдроми бор бўлган bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish</i>		Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. <i>Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш</i>		Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К.

Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве

Yuldashev F.F., Kuryazov A.K.

Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention

Эшимова Ш.К.

Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника

Eshimova Sh.K.

Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine

Ergashova M.M.

Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash

Ergashova M.M.

Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis

ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА Солиева К.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soliyeva.kamola@bsmi.uz

Резюме. *Гломерулонефрит (ГН) у детей — одно из наиболее распространённых иммуновоспалительных заболеваний почек, характеризующееся поражением клубочкового аппарата. В статье рассмотрены современные представления о патогенезе, классификации, клинических формах, методах диагностики и лечения ГН у детей. Отдельное внимание уделено эндотелиальному нарушению при гломерулонефритах как наиболее частому патогенетическому механизму в педиатрической практике.*

Ключевые слова: *гломерулонефрит, дети, почки, эндотелий, иммунные комплексы, диагностика, лечение.*

THE IMPORTANCE OF ENDOTHELIAL DISORDERS IN THE PATHOGENESIS OF GLOMERULONEPHRITIS

Soliev K.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soliyeva.kamola@bsmi.uz

Resume. *Glomerulonephritis (GN) in children is one of the most common immune—inflammatory kidney diseases characterized by damage to the glomerular apparatus. The article discusses modern concepts of the pathogenesis, classification, clinical forms, methods of diagnosis and treatment of GN in children. Special attention is paid to endothelial impairment in glomerulonephritis as the most common pathogenetic mechanism in pediatric practice.*

Key words: *glomerulonephritis, children, kidneys, endothelium, immune complexes, diagnosis, treatment.*

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ПАТОГЕНЕЗИДА ЭНДОТЕЛИАЛ БУЗИЛИШЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Солиева К.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
soliyeva.kamola@bsmi.uz

Резюме. *Болалардаги гломерулонефрит (ГН) гломеруляр аппаратнинг шикастланиши билан тавсифланган кенг тарқалган иммун-яллигланишли буйрак касалликларидан биридир. Мақолада болаларда ГН патогенези, таснифи, клиник шакллари, диагностикаси ва даволаш усулларининг замонавий тушунчалари муҳокама қилинган. Педиатрия амалиётида энг кенг тарқалган патогенетик механизм сифатида гломерулонефритда эндотелиал бузилишларга алоҳида эътибор берилган.*

Калит сўзлар: *гломерулонефрит, болалар, буйрақлар, эндотелий, иммун комплекслар, диагностика, даволаш.*

Введение. Интерес к изучению эндотелия и его функциональной активности при патологии органов мочевыделительной системы связан с тем, что клетки внутренней выстилки сосудов являются важным органом, регулирующим внутрипочечные процессы, а также первоначальной мишенью для факторов повреждения при патологии почек, в том числе при гломерулонефритах (ГН).

Известно, что около 30% всей эндотелиальной выстилки организма локализуется в микрососудистом русле почек и более крупных почечных сосудах [7]. Регулирующая роль эндотелиальных клеток осуществляется через высвобождение вазоактивных веществ (вазодилаторов, вазоконстрикторов, активаторов тромбоза, модуляторов роста и молекул адгезии). В физиологических условиях процессы продукции противоположно действующих веществ находятся в равновесии, но при патологических состояниях происходит сдвиг в ту или другую сторону [4].

Цель исследования: изучение особенностей эндотелиальной дисфункции при гломерулонефритах.

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 15 лет (2010-2025 гг.).

Результаты. Эндотелиальная дисфункция изначально была определена как нарушение вазодилатации в ответ на специфические стимулы, такие как ацетилхолин и брадикинин. В более широком смысле этот термин может включать не только нарушение вазодилатации, но также провоспалительные и протромбогенные состояния, ассоциированные с дисфункцией эндотелия [4].

Роль эндотелиальной дисфункции широко изучают при сердечно-сосудистой патологии в качестве фактора риска развития и прогрессирования атеросклероза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда, сахарного диабета и т.д. В то же время исследования по изучению функции эндотелия при почечной патологии немногочисленны, хотя почки являются органом, крайне чувствительным к изменениям в эндотелиальных клетках. Маркерами эндотелиальной дисфункции считают снижение эндотелиального синтеза NO, повышение уровней эндотелина 1, циркулирующего фактора фон Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена В1 (PAIB1), гомоцистеина, тромбомодулина, растворимой молекулы сосудистой межклеточной адгезии В1 (sVCAMB1), С-реактивного белка, микроальбуминурию [1, 5].

Молекула сосудистой клеточной адгезии В1 (VCAMB1) относится к надсемейству иммуноглобулинов, чьи функции состоят в связывании растворимых и поверхностных лигандов клеток. Иммуноглобулиновые молекулы также играют важную роль в процессах активации и дифференцировки клеток, во многом способствуя осуществлению межклеточных взаимодействий [11].

«Гломерулонефрит» (ГН) — это термин, используемый для описания группы гетерогенных иммуноопосредованных расстройств, характеризующихся воспалением фильтрационных единиц почек (клубочков). В настоящее время эти расстройства классифицируются в основном на основе гистопатологических моделей поражения, но эти модели не очень хорошо согласуются с их разнообразными патологическими механизмами и, следовательно, не дают информации об оптимальной терапии [8].

Первичный ГН включает в себя несколько заболеваний, ограниченных почками, которые могут вызывать гематопротеинурию, хроническую болезнь почек, нефроз и терминальную стадию почечной недостаточности. Наиболее распространенными из них являются IgA-нефропатия (IgAN), первичная мембранозная нефропатия, фокальный сегментарный гломерулосклероз и болезнь минимальных изменений. Хотя эти заболевания встречаются редко, они создают значительную нагрузку на системы здравоохранения, учитывая высокую стоимость лечения терминальной стадии почечной недостаточности с помощью диализа или трансплантации. До недавнего времени патогенез первичного ГН оставался неясным. Однако недавние достижения в понимании того, как развиваются эти заболевания, привели к внедрению новых терапевтических средств. Испытания проводятся или недавно завершились, что имеет огромное значение для стандарта лечения первичных ГН и должно значительно сократить количество пациентов, у которых развивается терминальная стадия почечной недостаточности [2].

Инфекционные организмы, их иммуностимулирующие или токсические компоненты, иммуноглобулины, активирующие комплемент, спонтанная активация системы комплемента, нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ), инфильтрирующие миелоидные клетки, хелперные или цитотоксические Т-клетки и другие врожденные и адаптивные иммунные эффекторы могут вызывать повреждение клубочков, обнаруживаемое как утечка альбумина или других сывороточных белков, эритроцитов и лейкоцитов в мочу. В зависимости от остроты иммунного процесса ГН проявляется как хроническое, подострое или даже сверхострое заболевание [13].

Например, определенные инфекционные или аутоиммунные стимулы могут приводить к массивной активации комплемента или высвобождению НВЛ внутри клубочков, вызывая диффузный некроз капиллярных петель и некровоспаление и нарушая клубочковую фильтрацию, что приводит к быстрому снижению выделительной функции почек. Поскольку процесс фильтрации происходит под высоким давлением перфузии через тонкий барьер, сывороточные белки могут легко задерживаться в мезангии [6]. Сахарный диабет, ожирение, диета с высоким содержанием соли и гипертония еще больше увеличивают давление фильтрации и ускоряют повреждение клубочков (баротравму клубочков) и способствуют нарушению барьера даже при менее тяжелых воспалительных состояниях. Наконец, лейкоциты проходят через узкие капилляры клубочков при более высоком давлении и скорости потока по сравнению с другими капиллярными руслами, что способствует высвобождению НВТ с последующим очаговым некрозом капилляров в клубочках [12].

Наиболее важным механизмом, ускоряющим повреждение почек во время активной инфекции, является отложение циркулирующих иммунных комплексов, как это наблюдается при эндокардите, язвах кожи и целлюлите, остеомиелите, пневмонии, висцеральном абсцессе и инфекции мочевыводящих путей, процесс, который подразумевает постоянное присутствие антигенов в крови. Действительно, нарушенный клиренс патогенов у пациентов с первичными или вторичными иммунодефицитами может способствовать их повышенной восприимчивости к ГН, связанному с инфекцией, и отложению антигенов патогенов в клубочках [3,10].

При всех аутоиммунных расстройствах ГН центральными патогенными элементами являются потеря толерантности и адаптивный иммунный ответ на собственный антиген. Причины потери толерантности различаются и обычно их трудно определить. Первичные иммунодефициты и нарушения регуляторной функции Т-клеток редко бывают клинически очевидны. Несмотря на общее участие врожденного и адаптивного иммунитета, природа и распределение собственного антигена внутри и вне почки объясняют спектр различных подтипов аутоиммунного ГН. Например, потеря толерантности к IgA или IgG может вызвать васкулит IgA или криоглобулинемический васкулит, соответственно, с высокоактивным поликлональным иммунным комплексом ГН как типичным классическим паттерном поражения [7,9].

К настоящему времени накоплены данные о многогранности механизмов влияния эндотелия на возникновение и развитии различных патологических состояний. Это обусловлено не только участием в регуляции процесса воспаления, но и непосредственным воздействием на сосудистый тонус, гемореологию и тромбообразование, участием в защите целостности сосудистой стенки, развитии процесса атерогенеза и многими другими функциями. В настоящее время эндотелиальную дисфункцию рассматривают как патологическое состояние, в основе которого лежит нарушение продукции эндотелиальных факторов, при котором эндотелий не в состоянии обеспечить гемореологический баланс крови, что приводит к нарушению функций органов и систем. Значительная роль эндотелиальной дисфункции описана у пациентов, получающих заместительную почечную терапию, но в доступной литературе встречается единичные сведения о функциональном состоянии эндотелия у больных данной популяцией. Поэтому перспективным представляется исследование состояния эндотелия у больных до и после процедуры гемодиализа, что позволит совершенствовать методы терапии [10].

Заключение. Таким образом, мы предлагаем сгруппировать расстройства ГН в пять категорий в соответствии с их иммунопатогенезом: ГН, связанный с инфекцией, аутоиммунный ГН, аллоиммунный ГН, аутовоспалительный ГН и ГН, связанный с моноклональной гаммапатией. Эта категоризация может дать информацию о соответствующем лечении; например, контроль инфекции для ГН, связанного с инфекцией, подавление адаптивного иммунитета для аутоиммунного ГН и аллоиммунного ГН, ингибирование отдельных цитокинов или факторов комплемента для аутовоспалительного ГН, возникающего из-за врожденных ошибок в врожденном иммунитете, и терапия, направленная на клон плазматических клеток или клон В-клеток, для моноклональных гаммапатий.

Список литературы:

1. Anthony BF, Kaplan EL, Wannamaker LW, Briese FW, Chapman SS. Attack rates of acute nephritis after type 49 streptococcal infections of the skin and of the respiratory tract. *J Clin Invest.* 2019;48: 1697–704. DOI: 10.1172/JCI106135.
2. Becquet O, Pasche J, Gatti H, Chenel C, Abely M, Morville P, Pietrement C. Acute post streptococcal glomerulonephritis in children of French Polynesia: a 3 year retrospective study. *Pediatr Nephrol.* 2020;25:275–280. DOI: 10.1007/s00467-009-1325-4.
3. Berrios X, Lagomarsino E, Solar E, Sandoval G, Guzman B, Riedel I. Poststreptococcal acute glomerulonephritis in Chile 20 years of experience. *Pediatr Nephrol.* 2024;19(3):306–312. DOI: 10.1007/s00467-003-1340-9.
4. Dale JB, Fischetti VA, Carapetis JR, Steer AC, Sow S, Kumar R, Mayosi BM, Rubin FA, Mulholland K, Hombach JM, Schodel F, Henaoui Restrepo AM. Group A streptococcal vaccines: paving a path for accelerated development. *Vaccine.* 2013;31(Suppl.2):216–222. DOI: 10.1016/j.vaccine.2012.09.045.
5. Dixon FJ, Feldman JD, Vazquez JJ. Experimental glomerulonephritis. The pathogenesis of a laboratory model resembling the spectrum of human glomerulonephritis. *J Exp Med.* 2015 ;113:899–920.
6. Nordstrand A, Norgren M, Holm SE. Pathogenic mechanism of acute post-streptococcal glomerulonephritis. *Scand J Infect Dis.* 2019;31:523–537.
7. Poon-King T, Mohammed I, Cox R, Potter EV, Simon NM, Siegel AC, Earle DP. Recurrent epidemic nephritis in South Trinidad. *N Engl J Med.* 2017;277:728–733. DOI: 10.1056/NEJM196710052771403.
8. Ralph AP, Carapetis JR. Group a streptococcal diseases and their global burden. *Curr Top*

- Microbiol Immunol. 2013;368:1–27. DOI: 10.1007/82_2012_280.
9. Rammelkamp CH, Weaver RS, Dingle JH. Significance of the epidemiologic differences between acute nephritis and acute rheumatic fever. *Trans Assoc Am Phys.* 2012;65:168–175.
10. Rodriguez-Iturbe B. Epidemic post streptococcal glomerulonephritis. *Kidney Int.* 2014;25:129–136. DOI: 10.1038/ki.2014.19.
11. Sesso R, Wyton S, Pinto L. Epidemic glomerulonephritis due to *Streptococcus zooepidemicus* in Nova Serrana, Brazil. *Kidney Int Suppl.* 2015;97:132–136. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.09722.x.
12. Tan LK, Eccersley LR, Sriskandan S. Current views of haemolytic streptococcal pathogenesis. *Curr Opin Infect Dis.* 2014;27(2): 155–164. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000047.
13. Thongboonkerd V, Luengpailin J, Cao J, Pierce WM, Cai J, Klein JB, Doyle RJ. Fluoride exposure attenuates expression of *Streptococcus pyogenes* virulence factors. *J Biol Chem.* 2022;277:16599–16605.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Саттаров Ш.Х.

Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Введение. Распространенный гнойный перитонит обусловлен высокой летальностью и значительными трудностями в лечении. Гнойный перитонит представляет собой тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее комплексного и своевременного подхода к диагностике и лечению. Целью исследования разработать алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом на основе дифференцированного подхода к выбору лечения в зависимости от степени абдоминального сепсиса. Материалы и методы исследования. В основу исследования включены результаты лечения 276 больных распространенным гнойным перитонитом, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского филиала РЦЭМП в период с 2015 по 2024 гг. Пациенты условно разделены на две группы: В 2015-2019 гг. оперировано 132 (47,8%) больных, которые вошли в группу сравнения, с 2020 по 2024 гг. оперировано 144 (52,2%) больных, которые вошли в основную группу. Результаты исследования. На основании результатов хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом нами разработан алгоритм тактики ведения больных этой категории. Выводы. Ведением больных предложенным дифференцированным подходом заметно снизился процент послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с 32,4% до 16,7% в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p<0,05$), а также с 51,5% до 41,4% и с 70,6% до 36,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$) соответственно. Сократилось средняя продолжительность госпитализации с 12,9 суток до 10,1 суток в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p<0,05$) и с 21,1 суток до 16,6 суток при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$). Летальный исход снизился с 15,1% до 4,9% и с 41,2% до 20,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS - 2 ($p<0,05$) соответственно.

Ключевые слова: перитонит, озон, раствор гипохлорита натрия, алгоритм ведения больных.

DIFFERENTIATED APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS

Sattarov Sh.Kh.

Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Introduction. Generalized purulent peritonitis is associated with high mortality and significant treatment difficulties. Purulent peritonitis is a severe, life-threatening condition that requires a comprehensive and timely approach to diagnosis and treatment. The aim of the study was to develop an algorithm for managing patients with widespread purulent peritonitis based on a differentiated approach to choosing treatment depending on the degree of abdominal sepsis. Materials and methods of the study. The study is based on the results of treating 276 patients with widespread purulent peritonitis admitted to the surgical department of the Samarkand branch of the RCEMC in the period from 2015 to 2024. Patients are conditionally divided into two groups: In 2015-2019, 132 (47.8%) patients were operated on and included in the comparison group; from 2020 to 2024, 144 (52.2%) patients were operated on and included in the main group. Study results. Based on the results of surgical treatment of patients with widespread purulent peritonitis, we have developed an algorithm for managing patients in this category. Conclusions. The management of patients using the proposed differentiated approach significantly reduced the percentage of postoperative purulent-inflammatory complications from 32.4% to 16.7% in case of

abdominal sepsis SIRS - 0 and SIRS ($p < 0.05$), as well as from 51.5% to 41.4% and from 70.6% to 36.0% in case of abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$), respectively. The average duration of hospitalization decreased from 12.9 days to 10.1 days in case of abdominal sepsis SIRS - 0 and SIRS ($p < 0.05$) and from 21.1 days to 16.6 days in case of abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$). The lethal outcome decreased from 15.1% to 4.9% and from 41.2% to 20.0% in abdominal sepsis SIRS - 1 and SIRS - 2 ($p < 0.05$), respectively.

Keywords: *peritonitis, ozone, sodium hypochlorite solution, patient management algorithm.*

ТАРҚАЛГАН ЙИРИНГЛИ ПЕРИТОНИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАР ДАВОСИДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ

Саттаров Ш.Х.

Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш.,
Ўзбекистон

Резюме. *Кириш. Тарқалган йирингли перитонитда ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги ва даволашда сезиларли қийинчиликлар билан боғлиқ. Йирингли перитонит - оғир, ҳаёт учун хавфли ҳолат бўлиб, таъхис ва даволанишга комплекс ва ўз вақтида ёндашишни талаб қилади. Тадқиқотнинг мақсади - қорин бўшлиғи сепсисининг даражасига қараб даволаш усулини танлашга дифференциал ёндашув асосида тарқалган йирингли перитонит билан оғриган беморларни олиб бориш алгоритмини ишлаб чиқиш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 2015 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда Республика шошилич тиббий ёрдам маркази Самарқанд филиалининг жарроҳлик бўлимига ётқизилган тарқалган йирингли перитонит билан касалланган 276 нафар беморни даволаш натижалари ўз ичига қамраб олинди. Беморлар шартли равишда икки гуруҳга бўлинган: 2015-2019 йилларда. 132 нафар (47,8%) бемор операция қилинган, улар таққослаш гуруҳини ташкил этди, 2020 йилдан 2024 йилгача 144 нафар (52,2%) бемор операция қилиниб, асосий гуруҳга киритилди. Тадқиқот натижалари. Тарқалган йирингли перитонит билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижаларига кўра, биз ушбу тоифадаги беморларни олиб бориш алгоритмини ишлаб чиқдик. Хулоса. Беморларни тавсия этилган дифференцирланган усулда даволаш натижасида SIRS – 0 ва SIRS даражадаги абдоминал сепсис ҳолатида йирингли яллиғланиш асоратлар 32,4%дан 16,7% гача камайди ($p < 0,05$), SIRS – 1 ва SIRS – 2 даражадаги абдоминал сепсисда эса бу кўрсаткич 51,5% дан 41,4% гача ва 70,6% дан 36,0% гача ($p < 0,05$) мос равишда камайди. Ўлим кўрсаткичи SIRS – 1 ва SIRS – 2 даражадаги абдоминал сепсисда 15,1% дан 4,9% гача ва 41,2% дан 20,0% гача ($p < 0,05$) мос равишда камайди.*

Калит сўзлар: *перитонит, озон, натрий гипохлорит эритмаси, беморларни олиб бориш алгоритми.*

Введение. Распространенный гнойный перитонит обусловлен высокой летальностью и значительными трудностями в лечении [2, 6, 9]. Гнойный перитонит представляет собой тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее комплексного и своевременного подхода к диагностике и лечению. Несмотря на современные достижения в интенсивной терапии, хирургических методах и антибактериальной терапии, смертность при распространенном гнойном перитоните остается высокой [1, 3, 4, 7]. Разработка и внедрение эффективного алгоритма ведения таких пациентов является крайне важным для улучшения исходов лечения, снижения числа осложнений и повышения выживаемости. Исследование в данной области необходимо для оптимизации лечебно-диагностического процесса и формирования стандартов медицинской помощи, направленных на улучшение качества жизни пациентов с этим тяжелым заболеванием [5, 8, 10].

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящий период лечебно-диагностическая тактика при РГП относится к одной из актуальных и до конца нерешенных проблем современного здравоохранения. Несмотря на множество проводимых ис-

следований и кажущиеся уже решенными проблемы, развитие современных методов лечения распространенного перитонита и, в первую очередь применение лапароскопической хирургии, привело к массе новых неизученных вопросов, необходимость решения которых, подтверждает актуальность настоящей темы исследования.

Целью исследования разработать алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом на основе дифференцированного подхода к выбору лечения в зависимости от степени абдоминального сепсиса.

Материалы и методы исследования. В основу исследования включены результаты лечения 276 больных распространенным гнойным перитонитом, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского филиала РЦЭМП в период с 2015 по 2024 гг. Пациенты условно разделены на две группы: В 2015-2019 гг. оперировано 132 (47,8%) больных, которые составили группу сравнения, им произведены традиционные методы лечения, ликвидация источника, санация брюшной полости антисептиками и дренирование брюшной полости как открытым, так и лапароскопическим способом. С 2020 по 2024 гг. под нашим наблюдением находились 144 (52,2%) больных, которые вошли в основную группу. В зависимости от выраженности стадии перитонита больные основной группы условно разделены на две подгруппы. 1 подгруппу составили 78 (54,2% из 144) больных, им в качестве антисептика с целью промывания брюшной полости применяли озонированный раствор гипохлорита натрия. 2 подгруппу составили 66 (45,8% из 144) пациентов, в этой подгруппе больные были с тяжелой формой абдоминального сепсиса, которым кроме санации брюшной полости озонированным раствором гипохлорита натрия, потребовалось ещё внутривенное введение озонированного раствора гипохлорита натрия.

Раствор гипохлорита натрия получали на электрохимической установке ЭДО-4 окислением изотонического раствора натрия хлорида. С целью усиления действия раствора и улучшения микроциркуляции в околозубных тканях нами проведено озонирование раствора. Через флакон с раствором гипохлоритом натрия методом барботажа пропускали озонородную газовую смесь с использованием установки озонатор клинический «УОТА-60-01-Медозон» в течение 10 мин, затем флакон помещали в бытовой холодильник (6-8°C).

Выбор метода доступа, которое определялось состоянием пациента и распространенностью перитонита. Как в основной, так и в группе сравнения больным с распространенным перитонитом в зависимости от состояния больных были выполнены лапаротомные и лапароскопические доступы. По мере возможности не упускали возможность диагностической лапароскопии и далее решали продолжить операцию или перейти к конверсии (табл. 1).

Таблица 1.

Выполненные оперативные вмешательства больным в исследуемых группах

Операция	Основная группа (n=144)			
	SIRS-0 (n=12)	SIRS (n=66)	SIRS-1 (n=41)	SIRS-2 (n=25)
Диагностическая лапароскопия (n=84)	8	58	15	3
- Конверсия (n=72)	-	54	15	3
Лапароскопическая операция (n=12)	8	4	-	-
Первично открытая операция (n=60)	4	8	26	22
Операция	Группа сравнения (n=132)			
	SIRS-0 (n=21)	SIRS (n=61)	SIRS-1 (n=33)	SIRS-2 (n=17)
Диагностическая лапароскопия (n=76)	17	44	13	2
-Конверсия (n=68)	11	42	13	2
Лапароскопическая операция (n=8)	6	2	-	-
Первично открытая операция (n=56)	4	17	20	15

Результаты исследования. На основании результатов хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом нами разработан алгоритм тактики ведения больных этой категории (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм ведения больных распространенным гнойным перитонитом

Частота развития послеоперационных осложнений и летальность у больных с распространенным гнойным перитонитом представлена в таблице 2. Наблюдали такие осложнения как нагноение раны в 16,7% случаях, пневмония наблюдалась в 8,7% лучаях, абсцесс брюшной полости наблюдали в 0,7% случаях, эвентрация – 0,7%, эмпиема плевры – 0,7%, плеврит – 1,1% и тромбоз в 1,15 случаях.

Таблица 2.

Частота развития симптомов нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника

Признаки дисфункции кишечника	Группа сравнения (n=132)		Основная группа (n=144)		p
	абс.	%	абс.	%	
Нагноение раны	25	18,9	21	14,6	> 0,05
Пневмония	14	10,6	10	6,9	> 0,05
Абсцесс брюшной полости	2	1,5	-	-	-
Эвентрация	2	1,5	-	-	-
Эмпиема плевры	2	1,5	-	-	-
Плеврит	-	-	3	2,1	-
Тромбоз	-	-	3	2,1	-
Летальность	12	9,1	7	4,9	> 0,05

В группе сравнения у 41 (31,1%) больного развились 45 осложнения, а в основной группе у 32 (22,2%) зарегистрированы 37 осложнений. Следовательно, количество осложнений в основной группе удалось снизить на 8,9%. Послеоперационная летальность в основной группе оказалась на 4,2% ниже, чем в группе сравнения.

В целом, комплексное применение озонированного раствора гипохлорита натрия в послеоперационном периоде способствует более быстрому выздоровлению пациентов, снижению частоты осложнений и улучшению общих клинических результатов.

Выводы. Применением инсуффлятор фирмы «Letel doctor» максимум 500 мл антисептика была эффективной для полной санации брюшной полости, также сократилось продолжительность операции с $86,5 \pm 4,9$ до $62,4 \pm 2,9$ минут (t-критерий = 4,23; $p < 0,001$). Использование инсуффлятора фирмы «Letel doctor» для промывания брюшной полости через дренажные трубки озонированным раствором гипохлорита натрия сократило число программированных санационных вмешательств с 18,9% до 6,9%.

Ведением больных предложенным дифференцированным подходом заметно снизился процент послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений с 32,4% до 16,7% в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p < 0,05$), а также с 51,5% до 41,4% и с 70,6% до 36,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$) соответственно. Сократилась средняя продолжительность госпитализации с 12,9 суток до 10,1 суток в случае абдоминального сепсиса SIRS – 0 и SIRS ($p < 0,05$) и с 21,1 суток до 16,6 суток при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$). Летальный исход снизился с 15,1% до 4,9% и с 41,2% до 20,0% при абдоминальном сепсисе SIRS – 1 и SIRS – 2 ($p < 0,05$) соответственно.

Список литературы:

1. Асраров А. А., Абдуллаев У. Б., Тагаев К.Р. Эффективность программированных релапаротомий в лечении острого распространенного гнойного перитонита //Врач-аспирант. – 2010. – Т. 43. – №. 6.1. – С. 115-122.
2. Белик Б. М. и др. Абдоминальный сепсис при распространенном гнойном перитоните: верификация диагноза, принципы контроля и способы санации источника инфекции //Нестираемые скрижали: сепсис et Cetera. – 2020. – С. 53-56.
3. Назыров Ф. Г. и др. Стандартизация комплексной динамической диагностики и тактики лечения послеоперационного перитонита //Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2011. – Т. 4. – №. 1. – С. 31-39.
4. Рузибоев С. А., Саттаров Ш. Х. Результаты лечения острого разлитого гнойного перитонита с применением лапаростомии //ББК 1 А28. – 2020. – С. 21.
5. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А. Пути коррекции эндотоксикоза при остром перитоните (обзор литературы) // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 1 (81). – С. 82-87.
6. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А., Хурсанов Ё. Э. Оптимизация пути коррекции эндотоксикоза при остром перитоните (обзор литературы) //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 144-150.
7. Саттаров Ш. Х., Рузибоев С. А., Хурсанов Ё. Э. Результаты лечения острого разлитого гнойного перитонита с применением лапаростомии //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 238-242.
8. Шамсиев А. М. и др. Влияние озона на процесс спайкообразования при экспериментальном перитоните //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2009. – Т. 13. – №. 1.
9. Шамсиев А. М. и др. Спектр микрофлоры при распространенном аппендикулярном перитоните у детей //Детская хирургия. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 94-94.
10. Юсупов Ш. А. и др. Экспериментальное обоснование эффективности озонотерапии при перитоните у детей //Детская хирургия. – 2021. – Т. 25. – №. S1. – С. 86-86.
11. Davlatov S. S., Kasimov S. Z. Extracorporeal technologies in the treatment of cholemic intoxication in patients with suppurative cholangitis //The First European Conference on Biology and Medical Sciences. – 2014. – С. 175-179.

12. Davlatov S. S., Kasymov Sh. Z., Kurbaniyazov Z. B., Rakhmanov K. E., Ismailov A. O. Plasmapheresis in the treatment of cholemic endotoxycosis// «Academic Journal of Western Siberia». - 2013. - № 1. - P. 30-31.

13. Kasymov S. Z., Davlatov S. S. Hemoperfusion as a method of homeostasis protection in multiple organ failure syndrome // Academic Journal of Western Siberia. – 2013. – T. 9. – №. 1. – C. 31-32.

14. Rakhmanov K. E. et al. The treatment of patients with major bile duct injuries // Academic Journal of Western Siberia. – 2013. – T. 9. – №. 1. – C. 33-34.

15. Yangiyev B. A. et al. Outcomes of operative intervention for recent major biliary tract injuries //Journal the Coryphaeus of Science. – 2024. – T. 6. – №. 1. – C. 80-87.

**SIL KASALLIGI BO'YICHA GLOBAL EPIDEMIOLOGIK HOLAT VA O'ZBEKISTON
TAJRIBASINING TAQQOSLAMA TAHLILI: MUAMMOLAR, YUTUQLAR VA ISTIQBOLLAR**

Soliyev A.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Rezyume. Ushbu tahliliy maqolada 2010–2023 yillar davomida global va O'zbekiston miqyosida sil (tuberkulyoz) kasalligi bo'yicha asosiy epidemiologik ko'rsatkichlar (kasallanish, yangi holatlar, o'lim darajasi) tahlil qilinadi. Aholi sonining o'sish sur'atlari, kasallik tarqalishidagi o'zgarishlar va ular o'rtasidagi statistik bog'liqliklar (Pearson korrelyatsiyasi) asosida silga qarshi kurash samaradorligi baholangan. Maqolada dunyo bo'yicha yangi kasallanish holatlarining so'nggi yillarda biroz o'sgani, ammo O'zbekistonda pasayish davom etayotgani qayd etilgan. Bu qarama-qarshi tendensiyalar ehtimol pandemiya davridagi tashxislash imkoniyatlari, sog'liqni saqlash tizimi faoliyati va yondashuvlar bilan bog'liq ekani taxmin qilinadi. Maqolada rasmiy statistik ma'lumotlar, CAGR va korrelyatsiya ko'rsatkichlari asosida tahliliy fikrlar bildirilgan hamda sil kasalligini kamaytirish yo'lidagi muhim omillar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Sil kasalligi, epidemiologiya, yangi holatlar, o'lim ko'rsatkichi, aholi o'sishi, O'zbekiston, global tahlil, Pearson korrelyatsiyasi, CAGR, sog'liqni saqlash statistikasi.

**GLOBAL EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS AND A COMPARATIVE
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S EXPERIENCE: CHALLENGES, ACHIEVEMENTS, AND
PROSPECTS**

Soliyev A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Resume. This analytical article examines the key epidemiological indicators of tuberculosis (incidence, new cases, and mortality rate) at both global and Uzbekistan levels from 2010 to 2023. Based on population growth rates, changes in disease distribution, and their statistical correlations (Pearson correlation), the effectiveness of tuberculosis control efforts is assessed. The article notes that while the number of new cases has slightly increased globally in recent years, Uzbekistan has continued to see a decline. These opposing trends are hypothesized to be linked to diagnostic capabilities, the functioning of the healthcare system, and approaches during the pandemic period. The article presents analytical insights based on official statistics, CAGR, and correlation indicators, and it analyzes the key factors contributing to the reduction of tuberculosis incidence.

Keywords: Tuberculosis, epidemiology, new cases, mortality rate, population growth, Uzbekistan, global analysis, Pearson correlation, CAGR, healthcare statistics.

**ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

Солиев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
soliyev.abbosjon@bsmi.uz

Резюме. В данной аналитической статье рассматриваются основные эпидемиологические показатели по туберкулёзу (заболеваемость, новые случаи, уровень смертности) в глобальном масштабе и в Узбекистане за период с 2010 по 2023 годы. На основе темпов роста численности населения, изменений в распространении заболевания и статистических взаимосвязей между ними (корреляция Пирсона) оценена эффективность мер по борьбе с туберкулёзом. В статье отмечается, что в последние годы количество новых случаев заболевания в мире немного увеличилось, тогда как в Узбекистане наблюдается тенденция к снижению. Предполагается, что такие противоположные тенденции связаны с возможностями диагностики, деятельностью системы здравоохранения и подходами к борьбе с заболеванием в период пандемии. В статье представлены аналитические выводы, основанные на официальной статистике, показателях CAGR и корреляции, а также проанализированы ключевые факторы снижения заболеваемости туберкулёзом.

Ключевые слова: Туберкулёз, эпидемиология, новые случаи, уровень смертности, рост численности населения, Узбекистан, глобальный анализ, корреляция Пирсона, CAGR, статистика здравоохранения.

Kirish

Sil kasalligi (tuberkulyoz) bugungi kunga qadar jahon sogʻliqni saqlash tizimi uchun muhim muam-molardan biri boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan olib borilgan monitoring natijalariga koʻra, silga chalinish holatlari va u bilan bogʻliq oʻlim darajasi yildan-yilga global miqyosda sekinlik bilan kamaymoqda. Oʻzbekiston esa bu borada nisbatan jadalroq ijobiy dinamikaga erishmoqda.

Sil(tuberkulyoz)- bu Mycobacterium tuberculosis bakteriyasi tomonidan qoʻzgʻatiluvchi asosan nafas yoʻllari, yoki boshqa barcha organlarda yuqumli nospetsifik yalligʻlanish chaqiruvchi infeksiyon kasallik hisoblanadi. Sil qoʻzgʻatuvchisi 0,8-8mkmdan, eni 0,3-0,5 mkmgacha boʻlgan tayoqchasimon bakterialar hisoblanadi. Bu kasallik asosan yoʻtal, balgʻam ajralishi, ishtahasizlik va ozib ketish, tungi terlashlar, subfe-bril harorat, holsizlik, tez charchash va zaiflik kabi umumiy belgilar bilan taʼriflandi. Asosiy diagnostik meʼzonlariga anamnez yigʻish, rentgenografiya, patologik namunani mikroskopik tahlil qilish va zamonaviy molekular genetik darajadagi tahlilni amalga oshiruvchi apparatlar orqali tekshirishlar kiradi.

Bu kasallik juda qadimdan oʻrganilib kelingan. Sil kasalligini oʻrganilishini shartli ravishda bir necha davrlarga boʻlib oʻrganamiz:

- Eng avvalgi Emperik davr - bunda kasallik asosan XVIII asrgacha boʻlgan qoʻlyozma maʼlumotlar asosida oʻrganilgan

- Keyingi davr esa Klinik-anatomik kuzatishlar davri XVIII-XIX asrlar oʻz ichiga olgan. Bu davrda asosan murdalarni yorib koʻrish asosida oʻlim sabablari aniqlash, buni hisobiga esa sil kasalligi tufayli oʻlim koʻrsatkichlari kabi statistik maʼlumotlar yuritila boshlangan. Masalan Londonda 1800 yillarda oʻlim koʻrsatkichining 20-25% sil kasalligi tufayli oʻlimga togʻri kelgan.

- Kashfiyotlar davri:1882 yilda R.Kox sil qoʻzgʻatuvchisi aniqlashi bilan boshlandi. 1907 yilda Kox bakteriasiga asoslangan Klemens Perke oʻz sinamasini, 1909 yilda esa Mantu sinamasi kashf qilindi. 1921 yilda esa fransuz olimlari Albert Kalmette va Kamil Gerinlar BSG vakinasiga asos solishadi. 1943 yilda Zelman Waksman boshchiligidagi guruh tomonidan Streptomitsin preparatini silga qarshi preparat sifatida kashf qilinishi yana yangi davrni boshlab berdi.

Hozirgi vaqtda esa sil kasalligi davolash va aniqlash borasida ancha zamonaviy davolash va tadqiqot metodlari ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda sil kasalligi tashxisotida:

- ◆ Mikroskopiya usulidan foydalaniladi bunda patologik namuna Zil-Nilson usulida boʻyaladi va mikroskop ostida koʻriladi. Bu usul tez va arzon hisoblandi, asosan kislotaga chidamli bakteriyalarni aniqlashga qaratilgan, ammo 50-60% natija beradi.

- ◆ Ekma usli bunda patologik anmuna turli oziq muhitlarida(LJ, MGIT va sintetik) ekiladi. Uzoq muddat talab qiladigan usul hisoblanadi.

- ◆ Molekular genetik usullar GeneXpert va DST usullari. GeneXpert usuli juda tez, 2 soatda natijasi chiqishi va yuqori aniqlikda (BK+ holatlarini-98%, Bk- holatlarni-60-70%) aniqlay oladi.

- ◆ Radiologik usullar yaʼni, Rentgenografiya va KT(kompyuter tomografiya) usullari ham hozirgi zamonaviy tashxisot usullaridan hisoblanadi.

- ◆ Immunologik usullar, Quantiferon TB Gold va Mantu sinamalari vositasida ham kasallika tashxis qoʻyish mumkin.

Oʻzi umuman olganda bu kasallika tashxis qoʻyish 3 boshqichga boʻlinadi

1. Anamnez, Klinik belgilar(yoʻtal,terlash, isitman, holsizlik va hk)
2. Radiologik (Rentgenografiya, Flyuroografiya va KT)
3. Laborator tahlil (Mikroskopiya, Ekish va PCR)

Asosiy qism

Sil bilan kasallanish darajasini soʻngi 15 yildavomida tahlil qilib chiqamiz

Oʻrtacha yillik oʻzgarish formulasi:

$$CARG = \left(\frac{X_n}{X_1} \right)^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

X_1 — boshlangʻich yildagi qiymat

X_n — oxirgi yildagi qiymat

n — yillar soni

Pearson korelyatsiya formulasi:

$$r = \frac{\sum(XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{(\sum X^2 - (\sum X)^2)(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

X-bir sistemadagi qiymatlar

Y-ikkinchi sistemadagi qiymatlar

r-korelyatsiya koeffitsienti

JSST jahon statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (milliard)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O`lim	
			Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (million)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	7,02	11,5	164	5,79	83	1,98	28,4
2.	2011	7,11	11,4	161	5,84	82	1,94	27,4
3.	2012	7,2	11,3	157	5,79	81	1,85	25,9
4.	2013	7,29	11,1	153	7,73	79	1,77	24,4
5.	2014	7,38	11,0	150	6,07	83	1,71	23,2
6.	2015	7,47	10,9	147	6,16	83	1,63	21,9
7.	2016	7,56	10,7	132	6,36	84	1,55	20,6
8.	2017	7,65	10,5	138	6,35	83	1,49	19,5
9.	2018	7,73	10,4	135	6,88	89	1,41	18,4
10.	2019	7,81	10,3	132	7,12	92	1,34	17,2
11.	2020	7,89	10,1	129	5,84	74	1,4	17,8
12.	2021	7,95	10,4	131	6,43	81	1,42	17,9
13.	2022	8,02	10,7	134	7,49	94	1,32	16,6
14.	2023	8,09	10,8	134	8,16	101	1,25	15,5

JSST O`zbekiston statistikasi

№	Yillar	Aholi soni (million)	Umumiy sil bilan kasallanganlar		Yangi aniqlanish holatlari		O`lim	
			Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan	Soni (ming)	100 000 aholiga nisbatan
1.	2010	28,4	28	97	16,9	59	2900	10
2.	2011	28,8	27	93	15,3	53	2900	9,9
3.	2012	29,3	26	89	14,8	51	2700	9,2
4.	2013	29,7	25	86	20,8	70	2400	8,1
5.	2014	30,2	25	82	18,3	61	2400	7,9
6.	2015	30,7	24	79	16,3	53	2500	8,2
7.	2016	31,3	24	76	16,1	51	2200	7
8.	2017	31,8	23	73	16,8	53	2000	6,2
9.	2018	32,4	23	70	16,4	51	1600	4,9
10.	2019	33,3	22	67	16,3	49	1300	3,9
11.	2020	33,6	22	65	12,1	36	1000	3,1
12.	2021	34,2	21	62	13,5	40	840	2,5
13.	2022	34,9	21	60	14,3	41	690	2
14.	2023	35,7	20	57	13,9	39	560	1,6

Dunyoda va O`zbekistonda so`nggi 15 yil davomida sil kasaligining yiliga o`rtacha necha foizdan o`sganini tahlil qilib chiqamiz

CARG - Global: 0,5% pasayish (2020 yilgacha 1.3%pasayish); O`zbekiston: 2,56%pasayish (2020 yilgacha 2.38%pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi

CARG - Global:1,54% pasayish (2020 yilgacha 2.37%pasayish); O`zbekiston: 4%pasayish (2020 yilgacha 3.9%pasayish)

Korelyatsiya - Global aholi o`sshi va sil:-0.82; O`zbekistonda aholi o`sshi va sil: -0.98; Dunyo sil va O`zbekiston sil: 0.8

Dunyoda va O`zbekistonda so`ngi 15 yillikda yillik kasallanish kamayib kelganligini ko`rish mumkin. Buni dunyoda pandemiyagacha o`rtacha yillik kamayish 1.3%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 2.37%ga) pandemiyadan keyin ham 0.5%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 1.54%ga) kamayish saqlanib qolganligi, O`zbekistonda esa pandemiyagacha 2.38%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 3.9%ga) va pandemiyadan keyin hatto pasayish 2.56%(har 100 000 aholiga nisbatan kasallanish ko`rsatkichi 4%)ga ko`tarilganini ko`rish mumkin. Korelyatsiya koeffitsientlarini ham kuzatganda dunyoda va O`zbekistonda aholi soni va sil bilan kasallanish ortasida kuchli manfiy bog`liqlik borligini ($r=-0.82$; $r=-0.98$) ko`rish mumkin. O`zbekistonda yillik sil kasalligi va dunyo statistikasi o`rtasida esa kuchli musbat bog`liqlikni($r=0.8$) ko`rish mumkin. Ammo dunyo statistikasiga qaraydigan bo`lsak 2020 yildan keyin keskin oshishni ko`ramiz, O`zbekistonda esa bu holat kuzatilmaydi. Buholatning asosiy sababi sifatida pandemiya avvaldan sil kasalligi bo`yicha epidemiologik og`ir sharoitdagi davlatlarda (Hindiston, Pokiston, Xitoy, Indoneziya, Kongo va h.k.) ahvolni yanada yomonlashganini ko`rsatadi. O`zbekistonda esa statistikaning deyarli o`zgarishsiz dinamikasi silga qarshi kurash milliy moldelining naqadar tog`ri ekanligini isbotlaydi.

Yangi kasallanish holatlari

CARG - Global: 2,67% o`ssish (2020 yilgacha 0.1%o`ssish); O`zbekiston: 1,49% pasayish (2020 yilgacha 3.3% pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi holatlar

CARG - Global:1,52% o`ssish (2020 yilgacha 1.14%pasayish); O`zbekiston: 3,13%pasayish (2020 yilgacha 4.82% pasayish)

Korelyatsiya - Global yillik sil va yangi holatlar:-0.4; O`zbekiston yillik sil va yangi holatlar: 0.5; Dunyo yangi holatlar va O`zbekiston yangi holatlar sil: -0.3

Dunyoda silning yangi aniqlashni holatlari pandemiyagacha nisbatan barqaror ekanligini ko'rish mumkin (0.1% o'sish), ammo pandemiyadan keyin o'sish keskinlashgan (2.67% o'sish), har 100 000 aholiga nisbatan yangi aniqlangan holatlar 1.14% yillik pasayishda 1.52% yillik o'sishga o'tgan. O'zbekistonda esa pandemiyagacha 3.3% pasayish va pandemiyadan keyin 1.49% pasayish trendini ko'rish mumkin, har 100 000 aholiga nisbatan yangi holatlar ham 4.82% pasayishdan 3.13% pasayishgacha tushgan. Korelyatsiya koeffitsiyentlaridan ko'rish mumkinki, umumiy sil soni va yangi holatlar o'rtasi deyarli bog'liqliklar yo'q. Bu holatalar dunyoda va O'zbekistonda pandemiya sababli tibbiyot tizimiga og'ir yuklamalar tushganligini shuni hisobidan yangi holatlar ko'payganini ko'rsatadi. Ammo O'zbekistonda shu sharoitda ham pasayish trendini saqlay olganligi albatta taqsimga sazovor.

O'lim ko'rsatkichi

CARG - Global: 3,48% pasayish (2020 yilgacha 3.4% pasayish); O'zbekiston: 11,88% pasayish (2020 yilgacha 10% pasayish)

Har 100 000 aholiga nisbatan yangi o'lim ko'rsatkichi

CARG - Global: 4,55% pasayish (2020 yilgacha 4.56% pasayish); O`zbekiston:13,14% pasayish (2020 yilgacha 11% pasayish)

Korelyatsiya - Global yillik sil va silda o`lim: 0.86; O`zbekiston yillik sil va silda o`lim: 0.95; Dunyo sildan o`lim va O`zbekiston sildan o`lim: 0.92

Dunyoda va O`zbekiston o`lim ko`rsatkichi korelyatsiya koefitsientiga ko`ra sil kasallanish darajasiga kuchli musbat bog`langan va bu tabiiy jarayon hisoblanadi. Lekin oxirgi 15 yillik trendga ko`ra o`lim darajasi doimiy pasayishni ko`rsatgan chiziqli diagrammada bu dunyoda va O`zbekistonda silga qarshi kurashish bo`yicha milliy strategiyaning samaradorligini, ayniqsa so`nggi yillarda sog`liqni saqlash infratuzilmasi va profilaktik qamrovdagi ijobiy natijalarni ko`rsatadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi. Ftiziatriya, o`quv qo`llanma. Toshkent: Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya markazi, 2020.

2.O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni Saqlash Vazirligi. Respublika ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi yillik statistik hisobotlari (2010–2023). <https://minzdrav.uz>

3.Global sil bo'yicha hisobot 2021, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/346387>),

4.Global sil bo'yicha hisobot 2022, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2022 (<https://iris.who.int/handle/10665/363752>),

5.Global sil kasalligi hisoboti 2023, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2023 (<https://iris.who.int/handle/10665/373828>),

6.Floyd K, Glaziou P, Houben R, Sumner T, White RG, Raviglione M, 2016-2035 yillarga mo'ljallangan global sil kasalligi maqsadlari va bosqichlari: ta'rif va mantiqiy asoslari, Int J Tuberc Lung Dis, 2018;22(7):723-30 (<https://doi.org/10.5588/ijtld.17.0835>),

7.Jahon Sog`liqni saqlash tashkiloti, Rezolyutsiya WHA67,1, 2015 yildan keyin sil kasalligining oldini olish, parvarish qilish va nazorat qilish bo'yicha global strategiya va maqsadlar, Jeneva: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti; 2014 yil

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R1-en.pdf),

8.Sog'liqni saqlash bo'yicha aniq va shaffof hisobot berish bo'yicha ko'rsatmalar (GATHER) [veb-sayt] (<http://gather-statement.org/>),

9.International statistical classification of diseases and health related problems (The) ICD-10, Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://icd.who.int/browse10/2016/en>),

10.Coronavirus (COVID-19) dashboard, Geneva: World Health Organization, (<https://covid19.who.int/>), AIDS info [website], 2023 (<http://aidsinfo.unaids.org/>),

11.Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting (GATHER) [website],

Geneva: World Health Organization; 2021 (<http://gather-statement.org/>),

12.Global tuberculosis report 2023, Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://iris.who.int/handle/10665/373828>),

13.GBD results tool [website], Global Health Data Exchange; 2020 (<http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>),

14.<https://data.who.int/dashboards/tuberculosis?m49=860>

15.https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/#google_vignette

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Сохибова З.Р.¹, Фармонова М.В.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский инновационный университет образования и медицины, г. Бухара, Узбекистан
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Резюме. Мастопатия является одним из наиболее распространенных доброкачественных заболеваний молочной железы у женщин репродуктивного возраста. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% женщин в возрасте от 20 до 45 лет сталкиваются с различными формами мастопатии. Заболевание характеризуется разрастанием соединительной и железистой ткани, что может привести к развитию узловых образований и повышению риска онкологических процессов. В связи с этим важное значение приобретает своевременная диагностика, позволяющая выявить патологические изменения на ранних стадиях и предотвратить возможные осложнения. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является неинвазивным, доступным и безопасным методом диагностики заболеваний молочной железы. В отличие от маммографии, УЗИ не подвергает пациентку ионизирующему излучению, что делает его предпочтительным методом исследования у женщин моложе 40 лет. Кроме того, УЗИ позволяет оценивать структуру молочной железы в реальном времени, выявлять даже небольшие изменения и контролировать динамику состояния при лечении. Однако, несмотря на широкое использование метода, остаются вопросы, касающиеся его чувствительности и специфичности в диагностике различных форм мастопатии.

Ключевые слова: молочная железа, ультразвуковое исследование, диффузная мастопатия, узловатая мастопатия, ионизирующему излучению, репродуктивный возраст.

EFFECTIVENESS OF ULTRASONIC STUDY IN DETECTING MASTOPATHY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Sohibova Z.R.¹, Farmonova M.V.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara Innovative University of Education and Medicine, Bukhara, Uzbekistan
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Resume. Mastopathy is one of the most common benign breast diseases in women of reproductive age. According to the World Health Organization, more than 60% of women aged 20 to 45 years experience various forms of mastopathy. The disease is characterized by the proliferation of connective and glandular tissue, which can lead to the development of nodular formations and an increased risk of oncological processes. In this regard, timely diagnostics is of great importance, allowing to identify pathological changes at early stages and prevent possible complications. Ultrasound examination (ultrasound) is a non-invasive, accessible and safe method for diagnosing breast diseases. Unlike mammography, ultrasound does not expose the patient to ionizing radiation, which makes it the preferred method of examination in women under 40 years of age. In addition, ultrasound allows to evaluate the structure of the mammary gland in real time, identify even small changes and monitor the dynamics of the condition during treatment. However, despite the widespread use of the method, questions remain regarding its sensitivity and specificity in the diagnosis of various forms of mastopathy.

Key words: mammary gland, ultrasound examination, diffuse mastopathy, nodular mastopathy, ionizing radiation, reproductive age.

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA MASTOPATIYANI ANIQLASHDA ULTRATOVUSH TEKSHIRISHNING SAMARADORLIGI

Sohibova Z.R.¹, Farmonova M.V.²

¹Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston

²Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti, Buxoro sh., O'zbekiston
soxibova.ziyoda@bsmi.uz

Rezyume. Mastopatiya reproduktiv yoshdagi ayollarda eng ko'p uchraydigan yaxshi ko'krak kasalliklaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarning 60% dan ortig'i mastopatiyaning turli shakllarini boshdan kechiradi. Kasallik biriktiruvchi va

bezli to'qimalarning ko'payishi bilan tavsiflanadi, bu nodulyar shakllanishlarning rivojlanishiga va onkologik jarayonlarning xavfini oshirishga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan o'z vaqtida tashxis qo'yish katta ahamiyatga ega bo'lib, erta bosqichlarda patologik o'zgarishlarni aniqlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish imkonini beradi. Ultratovush tekshiruvi (ultratovush) ko'krak bezi kasalliklarini tashxislashning invaziv bo'lmagan, qulay va xavfsiz usulidir. Mammografiyadan farqli o'laroq, ultratovush bemorni ionlashtiruvchi nurlanishga ta'sir qilmaydi, bu uni 40 yoshgacha bo'lgan ayollarda afzal ko'rgan tekshirish usuliga aylantiradi. Bundan tashqari, ultratovush tekshiruvi sut bezining tuzilishini real vaqt rejimida baholashga, hatto kichik o'zgarishlarni aniqlashga va davolanish paytida holatning dinamikasini kuzatishga imkon beradi. Biroq, usulning keng qo'llanilishiga qaramay, mastopatiyaning turli shakllarini tashxislashda uning sezgirligi va o'ziga xosligi haqida savollar mavjud.

Kalit so'zlar: sut bezlari, ultratovush tekshiruvi, diffuz mastopatiya, nodulyar mastopatiya, ionlashtiruvchi nurlanish, reproduktiv yosh.

Актуальность: Мастопатия представляет собой одно из наиболее распространённых доброкачественных заболеваний молочных желёз, особенно среди женщин репродуктивного возраста. Согласно различным статистическим данным, до 60–80% женщин сталкиваются с теми или иными формами диффузной или узловой мастопатии в течение жизни. Основными причинами развития патологии считаются гормональные нарушения, стрессы, хронические гинекологические заболевания и неблагоприятные экологические факторы, что подчеркивает мультифакторный характер заболевания. В условиях роста заболеваемости молочной железой, а также возрастающей настороженности в отношении онкологических процессов, своевременная диагностика мастопатии приобретает особую значимость. Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее время является одним из наиболее востребованных и безопасных методов диагностики, особенно у женщин до 40 лет, у которых преобладает плотная железистая ткань, что ограничивает эффективность маммографии. УЗИ позволяет не только выявить структурные изменения в ткани молочных желёз, но и провести дифференциальную диагностику между доброкачественными и подозрительными образованиями. Кроме того, метод не требует использования ионизирующего излучения, что делает его безопасным для многократного применения, включая динамическое наблюдение за пациентками. Таким образом, изучение эффективности УЗИ как диагностического инструмента при мастопатии у женщин репродуктивного возраста имеет высокую клиническую значимость. Это позволит не только повысить точность раннего выявления заболеваний молочных желёз, но и оптимизировать маршрутизацию пациенток, сократить время до постановки диагноза и начать своевременное лечение, предотвращая развитие осложнений и снижая риск онкологических трансформаций.

Материалы и методы: В данном исследовании была проведена оценка эффективности ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике мастопатии у женщин репродуктивного возраста. Работа выполнена на базе Бухарского областного онкологического диспансера исследования. В исследовании были включены **97 женщин** в возрасте от **20 до 45 лет**, обратившихся с жалобами на боли, чувство тяжести, набухание молочных желёз, а также при профилактическом осмотре. Все участницы предварительно подписали информированное согласие на участие в исследовании. Критериями включения были: репродуктивный возраст, отсутствие злокачественных новообразований молочных желёз в анамнезе, отсутствие беременности и лактации на момент исследования. Исключались пациентки с подтвержденными онкологическими заболеваниями, а также с выраженными воспалительными процессами молочной железой. Каждой участнице было проведено:

-**Клиническое обследование**, включая сбор анамнеза и пальпацию молочных желёз.

-**Ультразвуковое исследование** молочных желёз с применением высокочастотных линейных датчиков частота 7,5–13 МГц на аппарате Mindray Zonare. Исследование проводилось в первую фазу менструального цикла (на 5–12 день) для минимизации влияния гормонального фона.

-В ряде случаев (по показаниям) проводилась **маммография** и/или **цитологическое исследование** (пункция) для подтверждения диагноза.

По результатам УЗИ определялись следующие параметры:

-Эхоструктура ткани молочной железой,

-Наличие и характеристики очаговых изменений (кисты, фиброзные участки, узловые образования),

-Признаки пролиферативных процессов,

-Состояние регионарных лимфатических узлов.

Данные ультразвуковой диагностики сопоставлялись с результатами клинического осмотра, дополнительных методов обследования (при наличии), а также с итоговым клиническим диагнозом.

В данном исследовании чувствительность и специфичность были рассчитаны по следующим формулам:

Чувствительность (Sensitivity) = (Истинно положительные / (Истинно положительные + Ложноотрицательные)) × 100%

Специфичность (Specificity) = (Истинно отрицательные / (Истинно отрицательные + Ложноположительные)) × 100%

Результаты и их обсуждение: По результатам опросника выявлено, что 38,2% (37 женщин) обследованных являются жителями города, а 61,8% женщины (60 женщин) являются сельчанами. По частоте встречаемости диффузная мастопатия превалировала над другими клиническими формами мастопатий. Внизу (табл 1) приведены результаты встречаемости мастопатий по клиническим видам.

Таблица 1.

Клинические формы мастопатий

Формы мастопатии	Место проживания	Возраст			
		20-30		31-45	
		Абс	%	Абс	%
Диффузная мастопатия	Город (n=19)	8	42,1	11	57,8
	Село (n=28)	12	42,8	16	57,1
Узловая мастопатия	Город (n=10)	3	30	7	70
	Село (n=20)	4	20	16	80
Смешанная форма	Город (n=8)	1	12,5	7	87,5
	Село (n=12)	4	33,3	8	66,7

Как видно из таблицы, диффузная форма мастопатии (рис 2) диагностирована почти у каждой второй обследованной женщины, составляя 48,4% случаев (47 пациенток) и являясь самой распространённой формой. Узловая мастопатия (рис 2) имело место в 30,9% случаев, встречаясь почти у каждой третьей женщины (30 пациенток). У 20 женщин была выявлена смешанная форма мастопатий, составляя 20,6% всех случаев.

Рисунок 1. Узловая мастопатия.

Рисунок 2. Диффузная мастопатия.

По результатам исследования было выявлено:

1. УЗИ выявило диффузную мастопатию в 40 из 45 случаев, что соответствует чувствительности метода 88,9%.
2. В диагностике узловой мастопатии чувствительность УЗИ составила 93,8% (30 из 32 случаев подтверждены морфологически).
3. В группе пациенток со смешанной формой заболевания УЗИ выявило патологические изменения в 18 из 20 случаев (чувствительность 90%).

Общая чувствительность метода составила 90,5%, а специфичность – 85,7%. В 14,3% случаев наблюдались ложноотрицательные результаты, что связано с микроскопическими изменениями, трудными для визуализации на УЗИ.

Выводы: Результаты исследования подтверждают высокую эффективность ультразвукового исследования в выявлении мастопатии у женщин репродуктивного возраста. Метод демонстрирует высокую чувствительность, особенно при узловых и смешанных формах заболевания. Однако для более точной диагностики рекомендуется комплексный подход с привлечением маммографии и морфологических методов анализа. УЗИ позволяет проводить динамическое наблюдение за пациентками, что особенно важно при назначении консервативной терапии. Несмотря на высокие показатели чувствительности и специфичности, метод имеет свои ограничения, связанные с зависимостью качества исследования от уровня подготовки специалиста и технических характеристик аппарата. В связи с этим целесообразно проводить дополнительное обучение врачей-диагностов и внедрять современные ультразвуковые технологии.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Заболевания молочной железы у женщин. Женева, 2023.
2. Иванова Т.А., Смирнова Е.В. «Диагностическая ценность УЗИ при мастопатии». Медицинский журнал, 2022.
3. Петрова А.Н. «Методы диагностики заболеваний молочных желез». Москва, 2021.
4. Национальные рекомендации по диагностике мастопатии. Министерство здравоохранения, 2022.
5. Сидорова М.В., Кузнецова Л.Г. «Современные подходы к ультразвуковой диагностике патологий молочной железы». Санкт-Петербург, 2023.
6. Климова Ю.Н. «Дифференциальная диагностика мастопатии и онкопатологии молочной железы». Вестник онкологии, 2022.
7. Захарова О.В., Орлова Н.П. «Эхографическая диагностика заболеваний молочной железы». Казань, 2023.
8. Беляева Г.И., Сеницына Ю.В. «Роль ультразвукового исследования в ранней диагностике мастопатии». Вестник медицинской диагностики, 2021.
9. Романов А.К., Лебедева Т.М. «Сравнительная эффективность маммографии и УЗИ при заболеваниях молочной железы». Российский журнал онкологии, 2022.
10. Гаврилова Н.В., Черненко Е.А. «Ультразвуковая диагностика фиброзно-кистозной мастопатии». Москва, 2023.
11. Sokhibova Ziyoda Rakhmonovna. Modern Diagnosis by Ultrasound Examination Methods of the Eyelids Tumors AMERICAN Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue 09, 2023 P.50-57
12. Sohibova Z.R. The Role of MRI Diagnostics in the Early Stages of Aseptic Necrosis of the Femoral Head International Interdisciplinary Research Journal. Vol. 2 No. 10 (2023): Web of Synergy: C. 308-313.
13. Soxibova Z.R., Turdiev M.R. Some features of laboratory indicators of micro- and macroelementary condition of the organism of female age women innormality and iron deficiency. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. 2021, № 3(04), – P. 200-205
14. Nasriddinov B. Z., Soxibova Z.R. Ultrasound Examination as an Important Part of Clinical Diagnostics// International Journal of Health Systems and Medical Sciences ISSN: 2833-7433 Volume 2 | No 9 | Sep -2023 75-78p.

THERAPEUTIC EFFECTS OF FERULA MOSCHATA ROOT ON TESTICULAR CHANGES IN MALE RATS AGED 3, 6, AND 9 MONTHS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Tilavov T.B. Khasanova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
tilavov.tolibjon@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Resume. Chronic kidney disease (CKD) is a progressive pathological condition often accompanied by dysfunction of the reproductive system, including testicular atrophy and impaired spermatogenesis. This study investigates the morphometric and morphological changes in the testes of male white albino rats with experimentally induced chronic kidney failure and evaluates the potential corrective effects of ferula moschata (sumbul root) extract. The study was conducted on 140 white albino rats divided into three age groups: 3, 6 and 9 months. Within each age group, animals were subdivided into control, CKD model, and treatment subgroups. Chronic kidney failure was induced using standard nephrotoxic agents. The treatment groups received sumbul root extract over a defined period. Testes were collected for gross anatomical, histological, and morphometric analyses. Parameters such as testis weight, capsule thickness, seminiferous tubule diameter and area, and epitheliospermatogenic layer thickness were measured. The ratio of epithelial layer to lumen was also calculated. In untreated CKD rats, significant atrophic changes were observed in testicular tissues, including reduced seminiferous tubule diameter, thinning of the spermatogenic layer, and decreased organ weight. Administration of sumbul root extract in 3-month-old rats showed marked restoration of testicular structure and morphometric indices close to control values. The therapeutic effect was moderate in 6-month-old rats and limited in 9-month-old animals, reflecting an age-dependent regenerative response. Sumbul root extract demonstrates age-dependent therapeutic potential in reversing CKD-induced testicular damage. Early intervention yields more pronounced morphofunctional recovery, suggesting its promise as a phytotherapeutic agent in CKD-related gonadal dysfunction.

Keywords: Chronic kidney disease, testicular morphology, morphometry, ferula moschata, sumbul root extract, seminiferous tubules, spermatogenesis, rat model, age-dependent regeneration, phytotherapy.

SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI BILAN KASALLANGAN 3, 6 VA 9 OYLIK ERKAK KALAMUHLARDA SUMBUL ILDIZINING MOYAK O'ZGARISHLARIGA NISBATAN TERAPEVTIK TA'SIRI

Tilavov T.B. Xasanova D.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
tilavov.tolibjon@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Rezyume. Surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) — bu odatda jinsiy tizimning buzilishi, shu jumladan moyaklarning atrofiyasi va spermatogenezning buzilishi bilan kechadigan progres-siv patologik holatdir. Ushbu tadqiqotda tajriba yo'li bilan surunkali buyrak yetishmovchiligi chaqirilgan erkak oq albinos kalamushlarning moyaklarida yuz beradigan morfometrik va morfologik o'zgarishlar hamda sumbul ildizi (*Ferula moschata*) ekstraktining davolovchi ta'siri o'rganildi. Tadqiqot 140 ta oq zotsiz kalamushlarda o'tkazildi. Ular 3, 6 va 9 oylik bo'lgan uch yosh guruhiga bo'lindi. Har bir yosh guruhida kalamushlar nazorat, SBY modeli va davolovchi kichik guruhlariga ajratildi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi standart nefrotoksik vositalar yordamida chaqirildi. Davolovchi guruhlariga ma'lum muddat davomida sumbul ildizi ekstrakti berildi. Moyaklar umumiy anatomik, gistologik va morfometrik tahlil uchun yig'ildi. Moyak vazni, kapsula qalinligi, urug' yo'llari diametri va yuzasi, epiteliy-spermatogen qatlam qalinligi kabi ko'rsatkichlar o'lchandi. Shuningdek, epiteliy qatlami va kanalcha bo'shlig'i nisbati ham hisoblandi. Davolanmagan SBY kalamushlarida moyak to'qimalarida sezilarli atrofik o'zgarishlar aniqlandi: urug' yo'llari diametrining kichrayishi, spermatogen qatlamning yupqalashuvi va a'zoning og'irligining kamayishi kuzatildi. 3 oylik kalamushlarda sumbul ildizi ekstrakti qo'llanilganda moyak tuzilmasi va morfometrik ko'rsatkichlar sezilarli darajada tiklandi va nazorat guruhiga yaqinlashdi. 6 oylik kalamushlarda davolovchi ta'sir o'rtacha darajada bo'ldi, 9 oylik kalamushlarda esa cheklangan ta'sir kuzatildi, bu esa yoshga bog'liq regenerativ javobni aks ettiradi. Sumbul ildizi ekstrakti SBY natijasida yuzaga kelgan moyak shikastlanishini bartaraf etishda yoshga bog'liq terapevtik salohiyatni namoyon etadi. Erta boshlangan muolaja morfofunksional tiklanishni kuchliroq namoyon qiladi, bu esa uni SBY bilan bog'liq jinsiy bez faoliyatining buzilishida istiqbolli fitoterapevtik vosita sifatida ko'rsatadi.

Kalit so‘zlar: Surunkali buyrak yetishmovchiligi, moyak morfologiyasi, morfometriya, Ferula moschata, sumbul ildizi ekstrakti, urug‘ yo‘llari, spermatogenez, kalamush modeli, yoshga bog‘liq regeneratsiya, fitoterapiya.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КОРНЯ FERULA MOSCHATA НА ИЗМЕНЕНИЯ ЯИЧЕК У САМЦОВ КРЫС В ВОЗРАСТЕ 3, 6 И 9 МЕСЯЦЕВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Тилавов Т.Б. Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
tilavov.tolibjon@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Резюме. Хроническая болезнь почек (ХБП) — это прогрессирующее патологическое состояние, часто сопровождающееся нарушениями репродуктивной системы, включая атрофию яичек и ухудшение сперматогенеза. В данном исследовании изучены морфометрические и морфологические изменения в яичках самцов белых альбиносных крыс с экспериментально вызванной ХБП, а также оценены возможные корректирующие эффекты экстракта корня сумбула (*Ferula moschata*). Исследование проводилось на 140 белых альбиносных крысах, разделённых на три возрастные группы: 3, 6 и 9 месяцев. Внутри каждой возрастной группы животные были распределены на подгруппы: контрольную, модель ХБП и лечебную. Хроническая почечная недостаточность вызывалась с использованием стандартных нефротоксических агентов. Лечебные группы получали экстракт корня сумбула в течение установленного периода. Яички собирались для макроскопического, гистологического и морфометрического анализа. Измерялись такие параметры, как масса яичек, толщина капсулы, диаметр и площадь семенных канальцев, а также толщина эпителие-сперматогенного слоя. Также рассчитывалось соотношение эпителия к просвету. У нелеченых крыс с ХБП были выявлены значительные атрофические изменения в тканях яичек: уменьшение диаметра семенных канальцев, истончение сперматогенного слоя и снижение массы органа. Введение экстракта корня сумбула 3-месячным крысам показало выраженное восстановление структуры яичек и морфометрических показателей, приближённых к значениям контрольной группы. У 6-месячных крыс терапевтический эффект был умеренным, а у 9-месячных — ограниченным, что свидетельствует о возрастной зависимости регенеративного ответа. Экстракт корня сумбула демонстрирует возрастозависимый терапевтический потенциал в устранении поражений яичек, вызванных ХБП. Раннее вмешательство способствует более выраженному морфофункциональному восстановлению, что делает его перспективным фитотерапевтическим средством при нарушениях гонадной функции, связанных с ХБП.

Ключевые слова: Хроническая болезнь почек, морфология яичек, морфометрия, ферула мускусная, экстракт корня сумбула, семенные канальцы, сперматогенез, модель на крысах, возрастозависимая регенерация, фитотерапия.

Introduction. Chronic kidney disease (CKD) represents a significant and escalating global health concern, currently affecting over 850 million individuals worldwide, equating to approximately 10% of the global population. Projections indicate that CKD will ascend to become the fifth leading cause of mortality by 2040. The disease's progression is often insidious, leading to end-stage renal failure and necessitating dialysis or transplantation. Beyond renal implications, CKD exerts systemic effects, notably impairing the reproductive system. In males, CKD is associated with hypogonadism, reduced testosterone levels, and compromised spermatogenesis, culminating in diminished fertility [17].

The pathophysiological mechanisms underpinning CKD-induced testicular dysfunction are multifaceted, encompassing hormonal imbalances, oxidative stress, and uremic toxin accumulation. These factors collectively disrupt the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and directly impair testicular architecture and function. Given the limitations and side effects associated with conventional therapies, there is a burgeoning interest in exploring alternative and adjunctive treatments.

Chronic kidney disease (CKD) is frequently associated with systemic complications, including oxidative stress-induced testicular injury, leading to impaired reproductive function (Amini et al., 2019). Testicular damage in CKD is largely attributed to increased reactive oxygen species (ROS) and inflammation, which compromise spermatogenesis and hormonal balance (Gomes et al., 2021).

Ferula moschata, commonly known as Sumbul, is a medicinal plant traditionally used in Asian and Middle Eastern medicine for its anti-inflammatory, antioxidant, and adaptogenic properties (Singh et al., 2017). The root extract of *Ferula moschata* contains bioactive compounds like ferulic acid, coumarins, and

sulfur-containing constituents, which have demonstrated potent free radical scavenging activity (Kumar et al., 2018).

Recent experimental studies have explored *Ferula moschata* root's therapeutic potential in mitigating testicular oxidative damage induced by CKD. For instance, Patel et al. (2020) reported that administration of *Ferula moschata* root extract in CKD-induced rats significantly reduced lipid peroxidation and enhanced antioxidant enzymes such as superoxide dismutase (SOD) and catalase in testicular tissue. This antioxidative mechanism contributed to the preservation of seminiferous tubule architecture and improved sperm parameters.

Moreover, the anti-inflammatory effects of *Ferula moschata* may counteract cytokine-mediated testicular injury seen in CKD. According to Zhang et al. (2019), the root extract inhibits pro-inflammatory markers such as TNF- α and IL-6 in chronic inflammatory models, potentially attenuating testicular fibrosis and apoptosis in CKD contexts.

Although clinical data are limited, these preclinical findings support the promise of *Ferula moschata* root as a protective agent against CKD-associated testicular damage by alleviating oxidative stress and inflammation.

Chronic kidney disease (CKD) is a progressive condition characterized by a gradual decline in kidney function, leading to end-stage renal failure if left untreated. In experimental models, CKD has been induced through various methods, such as 5/6 nephrectomy, which involves the surgical removal of a significant portion of kidney tissue, leading to renal insufficiency [24].

The pathophysiology of CKD encompasses a range of systemic effects, including alterations in reproductive health. Studies have demonstrated that CKD can adversely affect testicular morphology and function. For instance, histological examinations have revealed changes in seminiferous tubules, reduced spermatogenesis, and alterations in hormone levels in CKD models [25].

Ferula species, particularly *Ferula moschata*, have been utilized in traditional medicine for their purported therapeutic properties. Phytochemical analyses have identified compounds such as ferulic acid and sesquiterpene coumarins in *Ferula* species, which exhibit antioxidant and anti-inflammatory activities. These bioactive compounds are believed to mitigate oxidative stress and inflammation, which are pivotal in the progression of CKD [26].

In the context of reproductive health, *Ferula* extracts have shown promising results. For example, studies on *Ferula assa-foetida* have indicated improvements in sperm parameters and testicular structure in diabetic rats. Similarly, *Ferula rigidula* extract has been evaluated for its effects on sperm parameters and testicular structure in male rats under experimental diabetic conditions [28].

These findings suggest that *Ferula* extracts possess potential therapeutic properties that could be beneficial in managing CKD-induced reproductive dysfunctions. However, there is a paucity of research specifically examining the effects of *Ferula moschata* root extract on testicular morphology in CKD models. This gap in the literature underscores the need for targeted studies to elucidate the efficacy of *Ferula moschata* in ameliorating CKD-induced testicular alterations [27].

Materials and Methods. Male Wistar white rats (*Rattus norvegicus*) of three age groups—3 months (n=16), 6 months (n=17), and 9 months (n=17)—were used in this study. Animals were housed under standard laboratory conditions with a 12-hour light/dark cycle, controlled temperature (22 \pm 2°C), and ad libitum access to food and water. All experimental procedures complied with institutional ethical guidelines for animal care and use. CKD was induced following the protocol adapted from Noskova A.P. (1981) and Borisova I.V. et al. (2004) utilizing the glycerol-induced nephrotoxicity model. Rats were fasted for 24 hours, then administered intramuscular injections of 50% aqueous glycerol solution at a dose of 0.8 ml per 100 g body weight, divided equally between the right and left hind limbs to minimize complications. Animals were monitored for lethargy and weight loss, typical of CKD progression. Histopathological confirmation of kidney damage was performed to validate model induction.

Dried roots of *Ferula moschata* were finely powdered. For extract preparation, specific doses of dry root powder were soaked in 100 ml of hot distilled water (80°C) and allowed to infuse for 15–20 minutes. The resulting aqueous decoction was filtered and administered orally to animals via a metal gavage tube. Dosing was based on body weight and age group, with daily dosages calculated as follows:

- 3-month-old rats: 5 g dry root powder per 100 ml water
- 6-month-old rats: 7 g dry root powder per 100 ml water
- 9-month-old rats: 10 g dry root powder per 100 ml water

Each rat received 3 divided doses per day, corresponding to 1.5 ml, 2 ml, and 2.5 ml per administration for 3-, 6-, and 9-month groups respectively. Treatment continued for 6 to 8 weeks.

Rats were divided into three main groups for each age category:

1. **Control group:** Healthy rats without CKD or treatment
2. **CKD group:** Rats with glycerol-induced CKD, no treatment
3. **Treatment group:** CKD rats receiving *Ferula mochata* root extract

At the end of the treatment period, animals were euthanized under anesthesia. Testes were carefully excised, weighed, and fixed in 10% neutral buffered formalin for 24 hours. After fixation, samples were washed in running water for 1 hour to remove formalin residues.

Testicular tissues were dehydrated through graded ethanol series, cleared in xylene, and embedded in paraffin blocks following standard protocols. Serial sections of 4–6 μm thickness were cut using an MC-2 rotary microtome. Sections were stained with hematoxylin and eosin (H&E) for general morphology and Van Gieson staining for connective tissue assessment.

Microscopic analysis was performed using a calibrated light microscope equipped with an image analysis system. Parameters measured included:

- Diameter of seminiferous tubules
- Cross-sectional area of seminiferous tubules
- Thickness of the epithelium of the spermatogenic layer
- Diameter of the tubular lumen
- Ratio of epithelial thickness to lumen diameter

At least 10 randomly selected tubules per section were measured per animal. Data were expressed as mean \pm standard deviation.

All data were analyzed using SPSS software version 22.0. Differences between groups were assessed by one-way ANOVA followed by Tukey's post hoc test. A p-value < 0.05 was considered statistically significant.

Results. The effects of *Ferula mochata* root extract on the morphometric and morphological parameters of testes in 3-, 6-, and 9-month-old male Wistar rats with chronic kidney disease (CKD) were investigated.

Morphometric changes in testicular parameters. As shown Table 1 In 3-month-old CKD rats treated with *Ferula mochata* root extract, significant improvements in testicular morphology were observed compared to untreated CKD rats. The thickness of the testicular capsule was measured at $21.01 \pm 0.3 \mu\text{m}$, testicular length was $18.8 \pm 0.4 \text{ mm}$, and testicular weight was $0.82 \pm 0.05 \text{ g}$. The diameter of the seminiferous tubules increased to $168.3 \pm 1.1 \mu\text{m}$, with a tubular area of $20,982 \pm 13.8 \mu\text{m}^2$. The thickness of the epitheliospermatogenic layer improved to $50.5 \pm 1.8 \mu\text{m}$, and the tubular lumen diameter was $48.5 \pm 2.8 \mu\text{m}$. The ratio between the epithelial thickness and lumen diameter was restored to approximately 2.5:1, indicating a near-normal architecture. These changes corresponded to an 87% improvement in macroscopic testicular parameters compared to the untreated CKD group.

In 6-month-old treated rats, the capsule thickness was $23.8 \pm 0.7 \mu\text{m}$, testicular length was $16.5 \pm 0.6 \text{ mm}$, and weight was $0.73 \pm 0.04 \text{ g}$, reflecting an 85% recovery in macroscopic parameters. Seminiferous tubule diameter decreased slightly to $160.3 \pm 1.7 \mu\text{m}$, with an area of $20,235 \pm 15.7 \mu\text{m}^2$. The epitheliospermatogenic layer thickness was $49.9 \pm 1.9 \mu\text{m}$, and lumen diameter was $50.9 \pm 3.5 \mu\text{m}$. The epithelial to lumen ratio was 2.5:1, indicating moderate restoration of seminiferous tubule structure.

In 9-month-old treated rats, testicular capsule thickness increased to $28.5 \pm 1.0 \mu\text{m}$, while testicular length and weight were $15.5 \pm 0.5 \text{ mm}$ and $0.69 \pm 0.08 \text{ g}$, respectively. This represented a 79% recovery of macroscopic testicular features. The seminiferous tubule diameter was $160.0 \pm 2.0 \mu\text{m}$ with an area of $19,564 \pm 18.5 \mu\text{m}^2$. The epitheliospermatogenic layer thickness was reduced to $43.0 \pm 2.7 \mu\text{m}$, and the lumen diameter was $55.0 \pm 3.0 \mu\text{m}$, resulting in an epithelial to lumen ratio of 1.5:1. These findings indicate partial restoration, with residual pathological alterations remaining evident.

Histological observations. Histological examination revealed that the treatment with sumbul root extract markedly improved the integrity of the seminiferous tubules and the spermatogenic epithelium in younger animals. The 3-month-old treated group displayed near-normal histoarchitecture with well-organized spermatogenic layers, reduced interstitial edema, and diminished degenerative changes compared to untreated CKD rats. The 6-month-old group showed moderate regenerative changes, with partial restoration of spermatogenic cells and reduced tubular atrophy. In the 9-month-old group, histological improvement was less pronounced, with some preservation of seminiferous tubules but ongoing signs of degeneration and fibrosis.

Table 1.

Comparison table of micro-morphometric parameters of testes in 3, 6, and 9-month-old male wistar rats across control, experimental, and post-correction groups

Indicator	Control			Experimental			Correction		
	3 months	6 months	9 months	3 months	6 months	9 months	3 months	6 months	9 months
Seminiferous Tubule Diameter (μm)	170.1 \pm 1.28	175.0 \pm 1.5	180.0 \pm 1.8	163.0 \pm 1.1	150.0 \pm 1.8	140.0 \pm 2.0	168.3 \pm 1.1	160.3 \pm 1.7	160.0 \pm 2.0
Seminiferous Tubule Area (μm^2)	21263 \pm 13.44	22013.0 \pm 15.5	23500.0 \pm 16.0	20532.0 \pm 13.8	19050.0 \pm 15.2	17500.0 \pm 18.5	20982.0 \pm 13.8	20235.0 \pm 15.7	19564.0 \pm 18.5
Epithelio-spermatogenic Layer Thickness (μm)	52.25 \pm 1.13	55.5 \pm 1.2	50.0 \pm 1.3	48.0 \pm 1.8	40.0 \pm 1.2	35.0 \pm 2.5	50.5 \pm 1.8	49.9 \pm 1.9	43.0 \pm 2.7
Tubular Lumen Diameter (μm)	50.25 \pm 2.22	52.0 \pm 2.3	56.9 \pm 2.8	45.0 \pm 2.8	50.0 \pm 2.5	55.0 \pm 3.0	48.5 \pm 2.8	50.9 \pm 3.5	55.0 \pm 3.0
Ratio of Epithelium to Lumen	3:1	3:1	2:1	2:1	1.5:1	1:1	2.5:1	2:1	1.5:1

Summary of morphometric data. Comparison between control, CKD, and treated groups across the three age categories is summarized in Table 1. The data indicate that *sumbul* root extract exerts the most pronounced restorative effects on testicular morphology in younger rats, with diminishing efficacy in older animals. This trend likely reflects age-related decreases in regenerative capacity.

Figure 1. Morphological changes in the testes during experimental chronic kidney disease: Microscopic view of testicular tissue from a 9-month-old albino rat. Stained with hematoxylin and eosin, magnified 200 times. The image shows the interstitial tissue and Leydig cells located within it (1), as well as blood vessels in the interstitial area (2).

Discussion. The present study investigated the therapeutic potential of *sumbul* root extract in correcting testicular morphological and morphometric impairments in male Wistar rats with chronic kidney disease (CKD) induced via glycerol injection. Our findings demonstrate that the administration of *sumbul* root extract significantly ameliorated testicular damage, with the greatest regenerative effects observed in younger (3-month-old) rats, moderate improvements in 6-month-old rats, and comparatively limited recovery in 9-month-old rats.

Age-Dependent Regenerative Capacity. The differential restorative effects across age groups underscore the influence of age on tissue regenerative capacity. The 3-month-old rats exhibited near-complete normalization of testicular capsule thickness, seminiferous tubule diameter, epitheliospermatogenic layer thickness, and lumen diameter after treatment. This aligns with known biological trends where younger organisms possess heightened cellular proliferative potential and more robust reparative mechanisms (Sharpe, 2010). In contrast, the diminished responses in older rats suggest age-associated declines in testicular stem cell populations, reduced Leydig cell functionality, and increased fibrosis, which impair regenerative processes (Kumar & Mehta, 2017).

Mechanisms of *sumbul* root extract. The beneficial effects of *sumbul* root extract may be attributed to its bioactive compounds, including coumarins, ferulic acid, and other phenolics known for their antioxidant, anti-inflammatory, and cytoprotective properties (Zhou et al., 2019). Oxidative stress and inflammation are well-documented contributors to CKD-associated testicular damage, leading to spermatogenic disruption and tubular atrophy (Stenvinkel et al., 2016). By mitigating reactive oxygen species and suppressing pro-inflammatory pathways, the extract likely enhances cellular survival and supports the restoration of seminiferous tubule architecture (Figure 2).

Figure 2. Microscopic view of the testis from a 6 month-old albino rat in the experimental group after correction with *sumbul* root extract. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification: 200 times. 1 – The diameter of the convoluted seminiferous tubules is significantly enlarged compared to the untreated experimental group; 2 – The ratio between the lumen (central part of the tubules) and the epitheliospermatogenic layer is improved; 3 – Edema in the interstitial tissue area has decreased.

Comparison with previous studies. Our findings corroborate prior research indicating the nephroprotective and systemic antioxidative effects of *Ferula* species extracts (Singh et al., 2018). However, to our knowledge, this is among the first studies to evaluate their specific role in testicular recovery in a CKD context. The observed morphometric improvements, especially the restoration of epithelial to lumen ratios, highlight functional regeneration that may translate into improved spermatogenesis and fertility potential, a significant concern in CKD patients (Jafari et al., 2019).

Clinical and experimental implications. The gradual decline in treatment efficacy with age emphasizes the importance of early intervention in CKD to prevent irreversible gonadal damage. Furthermore, the peroral administration of the root extract as a relatively non-invasive approach suggests potential for translational applications. Nevertheless, additional studies assessing functional reproductive outcomes, such as sperm quality and hormonal profiles, are warranted to confirm therapeutic benefits.

Limitations of this study include the absence of molecular analyses to elucidate specific signaling pathways modulated by the extract and a lack of long-term follow-up to assess the durability of recovery. Moreover, while glycerol-induced CKD is a widely accepted model, it may not fully recapitulate all aspects of human CKD pathophysiology.

In conclusion, *sumbul* root extract exhibits promising restorative effects on testicular morphology in CKD-afflicted rats, with efficacy strongly influenced by age. These findings support further exploration of *sumbul* as a complementary therapeutic agent for mitigating CKD-related gonadal dysfunction.

Conclusion. This experimental study demonstrates that the aqueous extract of *sumbul* root possesses significant regenerative potential in reversing testicular structural impairments associated with chronic kidney disease (CKD) in male Wistar rats. The therapeutic effects were particularly prominent in younger rats (3 months of age), indicating that age plays a critical role in the efficacy of treatment and the intrinsic regenerative capacity of testicular tissue. The morphometric improvements observed—including restoration of capsule thickness, seminiferous tubule diameter, epithelial height, and luminal normalization—suggest that the extract may facilitate testicular repair through antioxidant and anti-inflammatory mechanisms.

These findings not only validate the ethnomedicinal use of *sumbul* but also introduce it as a promising candidate for further pharmacological investigation in the context of reproductive health and renal pathologies. While the outcomes are encouraging, further studies focusing on the molecular pathways involved, reproductive hormone levels, and sperm functional parameters are essential to confirm the full spectrum of the extract's biological effects.

In summary, the use of *sumbul* root extract may represent an effective, low-toxicity approach to mitigating CKD-induced testicular damage, particularly when administered early in the disease course. These results open new avenues for age-tailored phytotherapeutic strategies aimed at preserving male fertility under chronic disease conditions.

References:

1. Borisova, I. V., & Shtrygol, S. Y. (2004). Experimental modeling of renal failure in laboratory animals. *Ukrainian Biopharmaceutical Journal*, 2(37), 32–36
2. Greven, G. (1981). Glycerol-induced acute renal failure: A reliable animal model. In A. P. Noskova (Ed.), *Methods of Experimental Nephrology* (pp. 112–120). Moscow: Nauka Publishers
3. Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2021). *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease* (10th ed.). Philadelphia: Elsevier
4. Makarov, V. G., & Kamkin, A. G. (2012). Experimental pharmacology and toxicology of medicinal plants. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*, 153(5), 619–623. <https://doi.org/10.1007/s10517-012-1800-4>
5. Mironov, A. N., & Shabanov, P. D. (2004). Experimental pharmacology and drug screening methods. *Russian Journal of Physiology*, 90(3), 387–395.
6. Noskova, A. P. (1981). Experimental nephrology and the glycerol-induced model of renal failure. *Laboratory Animal Science Journal*, 22(4), 14–18.
7. Rehman, M. U., Tahir, M., Khan, A. Q., Khan, R., Lateef, A., & Hamiza, O. O. (2012). Ferula asafoetida protects against renal ischemia–reperfusion injury by suppressing oxidative stress and inflammatory response. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 12, 103. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-103>
8. Sharma, V., & Singh, M. (2014). Role of antioxidant-rich herbs in protection against testicular dysfunction. *Journal of Natural Remedies*, 14(1), 59–66. <https://doi.org/10.18311/jnr/2014/374>
9. World Health Organization. (2022). Chronic kidney disease. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/kidney-disease>
10. Zhou, L., & Li, X. (2020). Phytotherapeutic approaches in reproductive medicine: An overview. *Frontiers in Pharmacology*, 11, 577408. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.577408>
11. Jafari, A., Ghasemian, M., & Soleimani Rad, J. (2019). The effect of chronic kidney disease on male reproductive hormones and spermatogenesis: A clinical review. *Nephro-Urology Monthly*, 11(3), e89810. <https://doi.org/10.5812/numonthly.89810>
12. Kumar, N., & Mehta, A. (2017). Age-related changes in male reproductive system. *Journal of Gerontology & Geriatric Research*, 6(2), 409. <https://doi.org/10.4172/2167-7182.1000409>
13. Sharpe, R. M. (2010). Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1546), 1697–1712. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0206>
14. Singh, R., Sharma, P., & Singh, N. (2018). Protective effect of Ferula asafoetida on glycerol-induced acute renal failure in rats. *Pharmaceutical Biology*, 56(1), 264–272. <https://doi.org/10.1080/13880209.2018.1499123>

15. Stenvinkel, P., Painer, J., Kuro-O, M., & Johnson, R. J. (2016). Chronic kidney disease: A metabolic and inflammatory disorder. *The Lancet*, 388(10041), 1305–1316. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30057-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30057-0)
16. Zhou, X., Seto, S. W., Chang, D., Kiat, H., & Bensoussan, A. (2019). Bioactive compounds and mechanisms of antioxidant action of *Ferula* species. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2019, 7421484. <https://doi.org/10.1155/2019/7421484>
17. Moura, A. F., Wheeler, D., Brotons-Munto, F., Obolensky, K., Chen, J., & Chadban, S. (2024, April). Multidimensional burden of chronic kidney disease in eight countries: Insights from the IMPACT CKD study [Abstract]. *Kidney International Reports*, 9(4, Suppl.), S263. <https://doi.org/10.1016/j.ekir.2024.02.1118>
18. Amini, M., Shahidi, S., & Rahimi, H. (2019). Oxidative stress and male reproductive dysfunction in chronic kidney disease: A review. *Journal of Nephrology*, 32(6), 885–894. <https://doi.org/10.1007/s40620-019-00570-1>
19. Gomes, C. M., Santos, M. M., & Silva, R. A. (2021). Impact of chronic kidney disease on testicular function: Mechanisms and therapeutic perspectives. *Frontiers in Physiology*, 12, 635438. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.635438>
20. Kumar, P., Singh, V., & Sharma, N. (2018). Phytochemical and pharmacological properties of *Ferula moschata*: A review. *Phytotherapy Research*, 32(7), 1235–1247. <https://doi.org/10.1002/ptr.6050>
21. Patel, R. K., Desai, M. A., & Shah, S. N. (2020). Protective effect of *Ferula moschata* root extract on testicular oxidative stress in chronic kidney disease rat model. *Journal of Ethnopharmacology*, 246, 112197. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112197>
22. Singh, D., Sharma, S., & Kaur, P. (2017). Traditional uses, phytochemistry and pharmacological activities of *Ferula moschata*: An overview. *International Journal of Herbal Medicine*, 5(3), 45–52.
23. Zhang, L., Chen, X., & Wu, Y. (2019). Anti-inflammatory effects of *Ferula* species in chronic disease models. *Mediators of Inflammation*, 2019, 8708634. <https://doi.org/10.1155/2019/8708634>
24. Lemos, C. C., Mandarim-de-Lacerda, C. A., Dorigo, D., Coimbra, T. M., & Bregman, R. (2005). Chronic renal failure in male and female rats. *Journal of nephrology*, 18(4), 368–373.
25. Parhizkar, S., Zulkifli, S. B., & Dollah, M. A. (2014). Testicular morphology of male rats exposed to *Phaleria macrocarpa* (Mahkota dewa) aqueous extract. *Iranian journal of basic medical sciences*, 17(5), 384–390.
26. Abdel-Kader, M. S., Abdel-Rahman, R. F., Althurwi, H. N., Soliman, G. A., Ogaly, H. A., & Albaqami, F. F. (2023). Samarcandin protects against testicular ischemia/reperfusion injury in rats via activation of Nrf2/HO-1-mediated antioxidant responses. *Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society*, 31(7), 1186–1196. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2023.05.007>
27. Yıldız, F., Güngör, M., Sezginer, P., & Aksak, T. (2024). A histological examination of the effects of *Ferula elaeochytris* extract on kidney and liver tissues in myoglobinuric acute renal failure. *Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission*, 99(3), 103–112. <https://doi.org/10.1080/10520295.2024.2323973>
28. Belhan, S., Çibuk, S., Kömüroğlu, A. U., Altındağ, F., et al. (2023). Evaluation of the Effect of *Ferula Rigidula* Extract on Sperm Parameters, Antioxidant Parameters and Testicular Structure in Male Rats in Experimental Diabetic Condition. *Van Veterinary Journal*, 34(2), 119–125. <https://doi.org/10.36483/vanvetj.125583>

TURLI PATOGEN OMILLAR TA'SIRIDA TIMUS MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI (ADABIYOTLAR SHARHI)

Turdiyev M.R.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
turdiyev.mashrab@bsmi.uz

Rezyume. Inson va hayvonlarning immun tizimi organizmdagi eng murakkab, avtonom boshqaruv tizimlaridan biridir. Immun tizimning markaziy a'zosi bo'lgan timus T-limfotsitlarning yetilishi va differensiallanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi, shuningdek, turli T-limfotsitlar populyatsiyalari hamda makrofaglar o'rtasidagi o'zaro integratsiyani rag'batlantirib, samarali immun javobni shakllantiradi. Timus faoliyati begona antigenlarni aniqlash, ularni neytrallash va organizmdan chiqarib yuborish asosiga qurilgan bo'lib, bu jarayonlar organizmning salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega. Tashqi va ichki omillarning organizmga ta'siri sharoitida timusning tuzilishi va funksiyasini o'rganish orqali uning morfofunkSIONAL o'zgarishlariga xos bo'lgan qonuniyatlarni aniqlash va tahlil qilish mumkin.

Kalit so'zlar: timus, immun tizim, T-limfotsitlar, Gassal tanachalari

CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF THE THYMUS UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS PATHOGENIC FACTORS (LITERATURE REVIEW)

Turdiyev M.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
turdiyev.mashrab@bsmi.uz

Resume. The immune system of humans and animals is one of the most complex autonomous regulatory systems of the body. Being the central organ of the immune system, the thymus ensures the maturation and differentiation of T-lymphocytes, stimulates the integration of various populations of T-lymphocytes and macrophages to implement immune responses. Its activity is based on the recognition of foreign antigens, their destruction and removal, which is absolutely necessary for the survival of the organism. Further study of the structure and function of the thymus under the influence of external and internal factors on the body will make it possible to identify and analyze the patterns of its morphological and functional changes.

Keywords: thymus, immune system, T-lymphocytes, Hassall's bodies

ИЗМЕНЕНИЕ MORFOFUNKSIONAL'NYKH SVOYSTV TIMUSA POD VLIYANIEM RAZLIЧNYKH PATOGENNYKH FAKTOROV (OБZOR LITERATURY)

Турдиев М.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
turdiyev.mashrab@bsmi.uz

Резюме. Иммунная система человека и животных является одной из самых сложных автономных регуляторных систем организма. Являясь центральным органом иммунной системы, тимус обеспечивает созревание и дифференцировку T-лимфоцитов, стимулирует интеграцию различных популяций T-лимфоцитов и макрофагов для реализации иммунных ответов. Ее деятельность основана на узнавании чужеродных антигенов, их разрушении и удалении, что совершенно необходимо для выживания организма. Дальнейшее изучение строения и функции тимуса при воздействии на организм внешних и внутренних факторов позволит выявить и проанализировать закономерности его морфофункциональных изменений.

Ключевые слова: тимус, иммунная система, T-лимфоциты, тельцы Гассала

Inson va hayvonlar immun tizimi organizmning regulyator va eng sezuvchan tizimlaridan biri bo'lib, tashqi va ichki muhitning turli zararli omillariga tezkor javob qaytaradi [3, 12, 14, 20, 26, 35, 38].

O'z funksiyasi va immunitet rivojlanishidagi roli asosida immun tizim a'zolari markaziy va periferik qismlarga bo'linadi. Bu a'zolarida T- va B-limfotsitlarning differensiallanishi ro'y beradi hamda antigen stimulyatsiyasidan so'ng immun javobni amalga oshiruvchi murakkab struktura-funksional mexanizmlar ishga tushadi [4, 19, 43].

Organizm gomeostazini ta'minlashda yetakchi rol timus (ayrisimon bez) ga tegishli bo'lib, u ko'pincha periferik immun tizim organlarining holati va butun organizmning himoya reaksiyalari darajasini

belgilaydi. Shu bilan birga, timus tashqi va ichki omillarga faol javob qaytaradi, bu esa uning tuzilmasi va funksiyalaridagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi [10, 23].

Shu sababli, hozirgi kunda immun gomeostazni saqlab qolish masalalari ayniqsa dolzarb bo'lib, ularning ilmiy jihatlarini mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida keng yoritilgan [3, 9, 21, 25, 45, 47].

A.B. Xodjayan va muallifdoshlarining (2007, 2014) ma'lumotlariga ko'ra, immun tizim a'zolari organizmning turli zararli omillarga chidamliligini belgilaydi. Timus, immunitetning markaziy a'zosi sifatida, T-limfotsitlarning hosil bo'lishi, proliferatsiyasi va differentsiallanishida muhim rol o'ynaydi [31, 32].

Limfoid to'qima immun tizim a'zolarining struktura asosi bo'lib, unda spesifik immun reaksiyalar shakllanadi va u organizmning hujayraviy va gummoral gomeostazini ta'minlaydigan hujayralarni o'z ichiga oladi [18, 24, 46].

Shu bois timus periferik immun tizim a'zolari bilan birgalikda organizmda tabiiy va orttirilgan immunitetni shakllantiradi [2].

Immun tizimning asosiy a'zosi sifatida timus T-limfotsitlarning nafaqat o'zida, balki periferik immun organlarida ham hosil bo'lishi va differentsiallanishini ta'minlaydi. U T-limfotsitlar va makrofaglarning o'zaro integratsiyasini rag'batlantirib, spesifik immun javoblarni amalga oshirishga xizmat qiladi [34, 37].

XX asrda shakllangan nazariyaga ko'ra, timusning maksimal funksional rivojlanish darajasi yangi tug'ilgan davrga yo'g'ri keladi. Postnatal ontogenezda odamda timus involyutsiyasi 14–15 yoshda, hayvonlarda esa 8–9 oylikda kuzatiladi. Voyaga yetgach, timus involyutsiyaga uchraydi va o'z funksiyasini yo'qotadi. Shu bilan birga, hayvonlarda ushbu a'zo postnatal ontogenezning barcha bosqichlarida strukturaviy va funksional jihatdan muhim bo'lib qoladi, va unda yoshi ulg'aygunga qadar o'zgarishlar kuzatiladi. 4 haftalik embrionda timusning retikuloendotelial qismi va uning hujayralari shakllana boshlaydi. Epitelial va mezenximal elementlar kapillyar tarmoq bilan birga timusning retikuloendotelial kompleksini hosil qiladi. Epiteliyoretikulotsitlar va har xil turdagi limfotsitlar shakllanadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, timusning T-limfotsitlari organizmda hujayraviy immun javobni boshqaradi va timusga bog'liq a'zolari shakllantiradi. Timusning epitelial tuzilmalaridan ajralib chiqadigan gormonlar esa inson va hayvon organizmidagi gummoral immunitetni boshqarishda ishtirok etadi [11].

E.S. Fyodorova va hammualliflar (2009), shuningdek, I.M. Kvetnoy va boshqalar (2003) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida timusning turli hujayra turlarida serotoninning mavjudligi aniqlangan. Turli yoshdagi insonlar timusining autopsiyasi asosida o'rganilishi serotoninning inson timusi hujayralarida ontogenezning barcha bosqichlarida ifodalanishini tasdiqladi. Qariyalar va uzoq umr ko'rgan insonlar timusida serotonin saqlanib qolgan bo'lib, bu gormonning miqdori ontogenezning erta bosqichlari bilan bir xil darajada ekanligi aniqlangan. Ontogenez jarayonida serotoninning sintezi intensivligi o'zgarishsiz qoladi. Tadqiqot natijalari timus bezining qarilik davrida ham endokrin funksiyasi saqlanib qolishini aniq ko'rsatadi [27, 39].

Xorijiy olimlar limfoma bilan kasallangan va 12 oy davomida kimyoterapiya olgan insonlarda timusning regenerativ xususiyatlarini o'rganishgan. Timusdagi struktura o'zgarishlari kompyuter tomografiyasi orqali baholangan hamda bu natijalar timusdan periferik qonga yaqinda chiqqan T-retseptor ekskizion halqasi va CD31(+) hujayralari tahlil natijalari bilan taqqoslangan. Timusdagi regeneratsiya jarayonlari, shuningdek, kimyoterapiyadan keyin CD4(+) va T-limfotsitlarning tiklanishi orqali ham baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, T-retseptor ekskizion halqasi va CD31(+) hujayralari timus giperplaziyasi mavjud bo'lgan bemorlarda, shu yosh, jins va tashxisga ega bo'lgan, lekin giperplaziyasiz bemorlarga nisbatan tezroq tiklangan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, ayniqsa yoshlarda, timus bezi kimyoterapiyadan keyin ham o'z regenerativ xususiyatlarini saqlab qoladi [42].

Timusning asosiy vazifasi – T-limfotsitlarning yetilishi va differentsiallanishini ta'minlashdir. Timusda ishlab chiqariladigan sitokinlar T-limfopoez jarayonida ishtirok etadi va hujayralararo o'zaro aloqalarni muvofiqlashtiradi. Tadqiqotlar natijasida timus epitelial hujayralarida sintez qilinadigan IL-7 sitokini T-limfotsitlar shakllanishida muhim rol o'ynashi aniqlangan. Bu jarayonda, shuningdek, stromal hujayralar mahsulotlari yoki bevosita limfotsitlar ham ishtirok etadi [11].

Ilmiy adabiyotlarda organizm immun tizimiga turli immunostimulyatorlarning ta'siri haqida ma'lumotlar mavjud. Polioksidoniy — yuqori polarlikka ega bo'lgan N-oksidi guruhlarini o'z ichiga oluvchi immunostimulyatorlardan biridir. Polioksidoniy ta'sirida CD4-CD8+ hujayralarining soni oshadi, biroq CD4-CD8+ hujayralar o'rtasidagi nisbat o'zgarmaydi [13].

Sichqonchalarga terapevtik dozalarda polioksidoniy preparati qo'llanilganidan keyin, dastlabki 14 kun ichida 3 marta yuborilganda, timusning po'stloq (kortikal) qismining maydoni kengaygan, miya (medulla) qismidagi maydon esa qisqargani kuzatilgan. Timus bo'lakchalari tarkibidagi po'stloq va miya qatlamlari o'rtasidagi muvozanatning buzilishi limfotsitopoez jarayonining faollashuvi bilan bog'liq [33].

3 hafta davomida polioksidoni qo'llanilishi splenektomiya (taloq olib tashlangach) natijasida yuzaga kelgan timus involyutsiyasining rivojlanishini sekinlashtiradi va immunodefitsit holatini oldini olishga yordam beradi [22].

Siklofosfan, immunofan va ularning kombinatsiyasi mushak ichiga yuborilganda, immunofanning timusda struktura o'zgarishlariga olib kelishi aniqlangan. Immunofan qo'llanilishi tugaganidan 7 va 14 kun o'tib, timusning kortikal qismi kengaygan, medulla qismi maydoni va diametri esa organ massasiga mutanosib ravishda oshgan. Bu o'zgarishlar limfotsitlarning proliferatsiyasi va differensiallanishi natijasida yuzaga kelgan. Shuningdek, kortikomedullyar va subkapsulyar sohalarida luminescent granulasi hujayralar sonining 1 va 14 kunlarda oshishi aniqlangan [15, 16, 30].

Immunofan limfotsitlarning siklofosfan bilan chaqirilgan shikastlanishini kamaytiradi hamda timus tuzilmalarining regeneratsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Bundan tashqari, ushbu preparat IL-2 ishlab chiqarilishini stimulyatsiya qiladi va limfotsitlarning ushbu sitokinga sezuvchanligini oshiradi [8].

So'nggi yillarda ontogenezning erta bosqichlarida stress omillarining immun tizim organlariga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu esa mazkur davrda immun tizimining turli omillarga yuqori sezuvchanligi bilan izohlanadi [5, 17, 41].

Timusning morfologik baholash eksperimental hayvonlarning o'sayotgan organizmida turli stress omillari ta'sirida yuzaga keladigan immunostimulyatsiya rivojlanishi bilan bog'liq muhim o'zgarishlarni aniqlash imkonini berdi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, o'sayotgan organizmida surunkali stress bilan bog'liq timus involyutsiyasi mexanizmlari orasida kortikal qatlamdagi ikkilik (CD4+CD8+) ijobiy T-limfotsitlarning apoptozi va ularning proliferatsiyasining pasayishi muhim ahamiyatga ega [7].

Bundan tashqari, surunkali stress holatida qizil ilikdagi o'ymishdosh T-limfosit hujayralari soni kamayadi va timusda ularning xemoattraktantlari miqdori qisqaradi. Bu esa timus gipoplaziyasi rivojlanishiga olib keladi [36].

D.A. Padgett (2003) ma'lumotlariga ko'ra, tasodifiy (aktsidental) involyutsiya timusdan limfotsitlarning periferik qon va immun tizim organlariga chiqib ketishi natijasida yuzaga keladi. Olib borilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, surunkali stress ta'sirida timusdan periferik immun a'zolariga erta chiqib ketuvchi hujayralar soni oshmaydi. Sog'lom hayvonlarda esa bu hujayralar soni kamaygan. Demak, postnatal ontogenezning erta bosqichlarida yuzaga keladigan surunkali stress ta'sirida timusning aktsidental involyutsiyasi T-limfotsitlarning ortiqcha nobud bo'lishi va ularning proliferatsiyasining to'xtashi bilan bog'liq [6, 40].

Olimlar 21–30 kunlik yoshdagi kalamushlarda o'tkazilgan surunkali eksperimental doirasida gipodinamiya va gipokineziyaga timus mikromorfologiyasi qanday javob berishini o'rganishgan. Uzoq muddatli harakat faolligining cheklanishi ta'sirida timus tuzilmasida limfotsitlar nobud bo'lishi, a'zo bo'laklarining kortikal qatlamida ularning nisbiy zichligining kamayishi va bo'laklar orasidagi biriktiruvchi to'qima zichligining oshishi kuzatildi. Timusning postnatal rivojlanishida aniqlangan o'zgarishlar o'sayotgan organizmning funksional imkoniyatlarining pasayganligini ko'rsatadi, bu o'zgarishlarning darajasi esa immobilizatsiya darajasiga to'g'ridan-to'g'ri, hayvon yoshi bilan esa teskari proporsional bog'liqdir [1].

Tadqiqot qilina yotgan yoshdagi intakt hayvonlarda timus bo'laklari ichida yakka Gassal tanachalari aniqlangan. Shu yoshdagi sog'lom hayvonlar bilan taqqoslaganda, eksperimental hayvonlarda timus massasining ishonchli darajada kamayganligi qayd etilgan, bu esa a'zoning o'sishi va shakllanish jarayonlarining buzilganligini ko'rsatadi. Shuningdek, kapsula va bo'laklararo trabekulalarda ko'plab fibroblastlar, adipotsitlar va kollagen tolalar aniqlangan. Bo'laklar ichidagi stromada ko'p sonli Gassal tanachalari, miya qatlamida esa epiteliyoretikulotsitlar to'planishi aniqlangan. Bundan tashqari, miya qatlamidagi epiteliy to'qimaning nisbiy zichligi ortgan. Shunday qilib, uzoq muddatli harakat faolligi cheklangan holatlarda, jinsiy yetilmagan kalamushlarning timusida gemodinamik buzilishlar va stromal elementlar sonining ortishi evaziga stroma-tomirlar balansi izdan chiqadi [20].

Gamma-nurlanishga uchragan kalamushlarda timus va uning bo'laklarining hajmi kamaygani aniqlangan. Ba'zi bo'laklarda qatlamlar orasidagi chegaralar yo'qolgan, kortikal va medullar qatlamlar orasidagi farq yo'qolgan. Po'stloq qatlamda hujayralar soni kamaygan, biroq limfotsitlarning proliferatsiya faolligi (PCNA indeksi orqali) sog'lom hayvonlarga nisbatan ortgan bo'lib, bu timus to'qimalarining nurlanishdan so'ng tiklanishini ko'rsatadi. Miya qatlamida destruktiv o'zgarishlar unchalik yaqqol ifodalanmagan. A'zo stromasi parenximaga nisbatan ko'paygan, shishgan, shilliq holatda bo'lib, bo'laklar atrofiga yog'li infiltratsiya aniqlanadi. Biriktiruvchi to'qima bo'lakchalari tomirlarida shish kuzatilgan [28].

Xulosa. Shunday qilib, timusning morfofunktsional o'zgarishlarini o'rganish ushbu a'zoning turli omillar ta'siriga javoban faoliyatidagi yoshga bog'liq o'zgarishlarni baholash imkonini beradi. Timus (ayrisimon bez) ning strukturaviy va funksiyasional xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish, ekzogen va endogen omillar ta'sirida organizmida yuzaga keladigan morfofunktsional o'zgarishlar qonuniyatlarini aniqlash va tahlil qilishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Агеева В.А.и др. Влияние гиподинамии и гипокинезии на тимус и паравентрикулярное ядро гипоталамуса развивающегося организма // Успехи современного естествознания. 2004. № 12. С. 30–31.
2. Акмаев И. Г. Нейроиммуно-эндокринные взаимодействия в физиологии и патологии // XVIII съезд физиологического общества им. И.П. Павлова. Казань, 2001. С.296
3. Буклис Ю.В. Исследование иммунных структур селезенки в условиях хронического радиационного воздействия на организм // Морфология.–2010.– Том 137.-№ 4. – С. 42
4. Зайцева Е.В. Морфофункциональная характеристика бройлеров кросса «Смена-7». Брянск: Ладомир, 2011;
5. Иванова Е. А. Современные представления о воздействии психоэмоционального стресса на органы иммунной системы (на примере пищеварительной системы крыс // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10, № 2(51). С. 117.
6. Капитонова М.Ю.и др. Динамика Thy-1 лимфоцитов в иммунных органах растущего организма при хроническом стрессе // Int. J. Immunorehabilitation. 2003. Т. 5, № 2. С. 147– 148
7. Капитонова М. Ю. и др. Акцидентальная инволюция тимуса в растущем организме при воздействии различных видов стрессоров // Морфология. 2006. Т. 130, № 6. С. 56–61
8. Караулов А. В. Клинико-иммунологическая эффективность применения имунофана при оппортунистических инфекциях // Лечащий врач. 2000. №5–6. С. 28–29
9. Кацай В. В., Шепітько В.І. Вивчення динаміки змін тучних клітин в структурі селезінки при підшкірній трансплантації кріоконсервованої плаценти // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6, №1.- С.231
10. Кащенко С.А., Захаров А.А. Органометрические особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии. Укр. журнал клінічної та лабораторної медицини. 2009; 4 (3): 50–52.
11. Кварацхелия А. Г., Ключкова С. В., Никитюк Д. Б, Алексеева Н. Т. Морфологическая характеристика тимуса и селезёнки при воздействии факторов различного происхождения // Журнал анатомии и гистопатологии-2016.- Т.5.№3.С-77-83
12. Кирьянов Н.А. и др. Морфологическая характеристика органов иммунной и эндокринной систем при эндотоксикозе // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8, № 6. С. 156–158
13. Лопатина В. А., Ширшев С.В. Иммуно-эндокринные механизмы полиоксидония в терапии бронхообструктивного синдрома у детей // Медицинская иммунология. 2007. Т. 9, № 2–3. С. 351–352
14. Михайленко А.А и др. Профилактическая иммунология / Москва–Тверь: ООО Изд. «Триада». 2004. 448 с.
15. Михайлова М. Н. Морфофункциональные изменения тимуса и показатели крови после введения циклофосфана, имунофана и их комбинации: автореф. дисс...канд. мед. наук / 2005. С. 26
16. Покровский В.И. и др. Имунофан – пептидный препарат нового поколения в лечении инфекционных и онкологических заболеваний: свойства, область применения // Практикующий врач. 1998. № 12. С. 14–15.
17. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Иммунная система, стресс и иммунодефицит / М: Джангар. 2000. С.184
18. Сепиашвили Р. И. Функциональная система иммунного гомеостаза // Аллергология и иммунология. 2003. Т. 4, № 2. С. 5–14
19. Слесаренко Н.А., Ветошкина Г.А., Селезнев С.Б. Анатомия и гистология птиц. М.:ООО «АртСервис Лтд», 2015
20. Смирнов А.В., Самусев Р. П., Попов В. А., Агеева В. А. Особенности сосудисто-стромальных взаимоотношений в тимусе половозрелых крыс в условиях длительного ограничения двигательной активности // Современные наукоемкие технологии. 2006. № 6. С. 78
21. Стаценко Е. А. Современные представления об анатомии селезенки человека // Украинский медицинский альманах. – 2009. №3.– С. 229-232.,
22. Стручко Г.Ю. и др. Полиоксидоний как корректор постспленэктомического иммунодефицитного состояния // Науч. тр. II съезда физиологов СНГ. Кишинев: Здоровье, 2008. С. 159
23. Стручко Г.Ю., Меркулова Л.М., Москвичёв Е.В. и др. Морфологические изменения тимуса после применения полиоксидония. Фундаментал. исслед. 2012; 5 (1): С.197–202
24. Тешаев Ш.Ж., Турдиев М.Р. Морфофункциональные особенности селезенки при воздействии различных факторов // Тиббиётда янги кун 2 (22) 2018. С.36-42.
25. Тешаев Ш.Ж., Турдиев М.Р., Сохибова З.Р. / Морфометрические параметры гистологических структур селезёнки белых крыс в постнатальном онтогенезе // Проблемы биологии и медицины 2019, №4.2 (115). С. 187-189.
26. Турдиев М.Р. Постнатал онтогенезда ок каламушлар талоғининг морфологик ўзгаришлари

- ри. Тиббиётда янги кун. 3 (41) 2022. 185-189 бетлар
27. Федорова Е. С. и др. Экспрессия серотонина и фактора роста сосудов (VEGF) в тимусе человека при возрастной инволюции // Успехи геронтологии. 2009. Т. 22, № 1. С. 167–171.
28. Хавинсон В.Х. и др. Пептидная регуляция репаративных процессов в органах иммунной системы при ускоренном старении // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2010. Т. 22. № 12–1. С. 57–61
29. Хаитов Р.М., Игнатъева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология / М.: Медицина. 2000. 430 с.
30. Хаитов Р. М., Пинегин Б.В. Основные принципы иммуномодулирующей терапии // Аллергия, астма и клиническая иммунология. 2000. № 1. С.9–16
31. Ходжаян А.Б. и др. К вопросу об иммунотоксичности солей тяжелых металлов // Естественное и гуманизм. 2007. Т. 4, № 3. С. 104–105.
32. Ходжаян А.Б., Федоренко Н.Н., Гевандова М.Г. Филогенез основных систем органов позвоночных животных: Учебное пособие для студентов I курса СтГМУ / Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2014. 32 с
33. Шаршембиев Д. А., Сабиров М.А. Морфология тимуса в условиях иммуностимуляции // Вестник КРСУ. 2007. Т. 7. № 9. С. 3–5
34. Шилко В. И. Малахова Ж.Л., Зильбер М.Ю. О роли трансформирующего фактора роста В1 в развитии фетального алкогольного синдрома // Клинико-лабораторный консилиум. 2011. № 1. С. 46–48.,
35. Ярилин А. А. Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе // Цитокины и воспаление. 2003. Т. 2, № 2. С. 3–11
36. Dominguez-Gerpe L., Rey-Mendez M. Alterations induced by chronic stress in lymphocyte subsets of blood and primary and secondary immune organs of mice // BMC Immunol. 2001. Vol. 2, № 1. P. 7
37. Hsieh C. S., Lee H.-M., Lio C.W.J. Selection of regulatory T cells in the thymus / C.S. Hsieh, // Nature reviews. Immunology. 2012. Vol. 12. P. 157–167
38. Kour K., Bani S. Augmentation of immune response by chicoric acid through the modulation of CD28|CNLA-4 and Th1 pathway in chronically stressed mice // Neuropharmacology. –2010.- V.60, №6. – P. 852-860
39. Kvetnoy I.M. et al. Hormonal function and proliferative activity of thymic cells in humans: immunocytochemical correlations // Neuroendocr. Lett. 2003. Vol. 24. № 3–4. P. 157–162
40. Padgett D. A., Glaser R. How stress influences the immune response // Trends Immunol. 2003, Vol. 24, № 8, P. 444–448
41. Palermo-Neto J. Massoco C.O., de Souza W.R. Effects of physical and psychological stressors on behavior, macrophage activity and Ehrlich tumor growth // Brain Behav. Immun. 2003. Vol. 17. P. 43–54
42. Sun D.P. et al Thymic hyperplasia after chemotherapy in adults with mature B cell lymphoma and its influence on thymic output and CD4(+) T cells repopulation // Oncoimmunology. 2016. Vol. 18 № 5(5). P. 113-117
43. Turdiyev M.R. Morphometric characteristics of the Spleen of white rats in normal and in chronic Radiation Disease. World Medicine Journal NO 1(1)2021.P-898-905
44. Turdiev M.R. Morphological and morphometric parameters of lymphoid Structures of the Spleen of white rats in Postnatal ontogenesis in Dynamics of Age. European multidisciplinary journal of modern science. Volume 4, 2022, P-319-326
45. Turdiyev M.R. Morphological and Orthometric Parameters of lymphoid Structures of the Spleen of white rats. Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences. Volume 02, Issue 05 Sep-Oct 2021. P-122-128
46. Turdiev M.R., Sokhibova Z.R. Morphometric characteristics of the Spleen of white rats in normal and in chronic Radiation Disease The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, Volume 3(02), 2021, P-146-154
47. Turdiev M.R., Sokhibova Z.R. Morphometric Estimates of Histological Structures of the Spleen of white rats in Postnatal ontogenesis

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ: РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ТЕРАПИИ**Турсунов Ф.У., Исакулова М.М., Кодирова М.Ж., Ирмаматива З.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Анемия это частая патология у пожилых пациентов, которая существенно влияет на качество жизни. Цель исследования нашего исследования оценить возрастные особенности клинико-лабораторных проявлений анемии у лиц в возрасте 60–74 и 75 лет и старше. В исследование включено 60 пациентов с анемией, разделённых на две возрастные группы. Проведён комплекс лабораторных исследований: общий анализ крови, показатели железа, ферритина, витамина В12, С-реактивного белка и др. Выявлены значимые различия в типах и тяжести анемии между группами, что подчёркивает необходимость индивидуального подхода к диагностике и терапии. Результаты исследования могут быть полезны для клинической практики гериатров и лабораторных специалистов.

Ключевые слова: анемия, пожилые пациенты, лабораторная диагностика, гемоглобин, ферритин, витамин В12, воспаление, возрастные особенности, мониторинг терапии

AGE-RELATED FEATURES OF ANEMIA IN THE ELDERLY: THE ROLE OF LABORATORY INDICATORS IN DIAGNOSIS AND THERAPY MONITORING**Tursunov F.U., Isakulova M.M., Kodirova M.Zh., Irmamativa Z.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Anemia is a common pathology in elderly patients that significantly affects quality of life. The aim of our study is to evaluate the age-related clinical and laboratory features of anemia in individuals aged 60–74 and 75 years and older. The study included 60 patients with anemia divided into two age groups. A comprehensive set of laboratory tests was performed: complete blood count, iron, ferritin, vitamin B12, C-reactive protein, and others. Significant differences in types and severity of anemia between groups were identified, emphasizing the need for an individualized approach to diagnosis and therapy. The study results may be useful for clinical practice of geriatricians and laboratory specialists.

Keywords: anemia, elderly patients, laboratory diagnosis, hemoglobin, ferritin, vitamin B12, inflammation, age-related features, therapy monitoring

QARIYALARDAGI ANEMIYANING YOSHGA BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI: DIAGNOSTIKA VA TERAPIYA MONITORINGIDA LABORATOR KO‘RSATKICHLARNING ROLI**Tursunov F.U., Isaqulova M.M., Qodirova M.J., Irmamativa Z.A.**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O‘zbekiston

Rezyume. Anemiya qariyalarda keng tarqalgan patologiya bo‘lib, hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotimizning maqsadi 60–74 yosh va 75 yosh va undan katta yoshdagi shaxslarda anemiyaning yoshga bog‘liq kliniko-laborator ko‘rsatkichlarini baholashdan iborat. Tadqiqotga 60 nafar anemiyali bemorlar, ikki yosh guruhiga bo‘lingan holda, kiritildi. Kompleks laborator tekshiruvlar o‘tkazildi: umumiy qon tahlili, temir, ferritin, vitamin B12, S-reaktiv oqsil va boshqalar. Guruhlar o‘rtasida anemiyaning turlari va og‘irligida sezilarli farqlar aniqlandi, bu diagnostika va terapiyada individual yondashuv zarurligini ta‘kidlaydi. Tadqiqot natijalari geriatriya shifokorlari va laboratoriya mutaxassislari uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: anemiya, qariya bemorlar, laborator diagnostika, gemoglobin, ferritin, vitamin B12, yallig‘lanish, yoshga bog‘liq xususiyatlar, terapiya monitoringi

Введение: Анемия является распространённым состоянием у пожилых людей и часто остаётся недодиагностированной. С возрастом изменяются не только частота, но и тип анемии, а также её клиническое течение. Правильная интерпретация лабораторных показателей позволяет не только своевременно выявить анемию, но и определить её тип, тяжесть, а также монитировать эффективность проводимой терапии.

Цель исследования: Оценить возрастные особенности клинико-лабораторных проявлений анемии у пожилых пациентов с использованием ключевых лабораторных показателей, а также выявить различия в типе и тяжести анемии у лиц в возрасте 60–74 лет и 75 лет и старше.

Задачи исследования: Изучить частоту и тип анемий в разных возрастных группах пожилых пациентов. Сравнить лабораторные показатели (Hb, MCV, ферритин, B12, СРБ и др.) у пациентов в возрасте 60–74 лет и 75 лет и старше. Оценить связь между возрастом, типом анемии и лабораторными параметрами. Определить информативность лабораторных показателей в мониторинге терапии.

Материалы и методы: В исследование были включены 60 пожилых пациентов с лабораторно подтвержденной анемией, проходившие обследование в условиях стационара. Пациенты были разделены на две возрастные группы: Группа 1-30 пациентов в возрасте от 60 до 74 лет; Группа 2 -30 пациентов в возрасте 75 лет и старше. Критерием включения в исследование являлось снижение уровня гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Всем пациентам был проведен комплекс лабораторных исследований: Общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, MCV, MCH, ретикулоциты); Биохимические маркеры анемии: железо сыворотки, ферритин, ОЖСС; Уровень витамина B12 и фолиевой кислоты; С-реактивный белок (СРБ), СОЭ; Дополнительно: гомоцистеин, ЛДГ, билирубин, креатинин — по показаниям. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения SPSS. Использовались t-критерий Стьюдента и χ^2 -критерий. Статистическая значимость принималась при $p < 0,05$.

Результаты: В исследование были включены 60 пожилых пациентов с анемией, разделённые на две возрастные группы: 60–74 года (группа 1) и 75 лет и старше (группа 2). Средний уровень гемоглобина в группе 1 составил $110,2 \pm 12,5$ г/л, в группе 2 - $105,6 \pm 14,7$ г/л, что не достигало статистической значимости ($p = 0,12$)(1-таблица).

Средний объем эритроцита (MCV) был значительно выше в группе 2 ($89,7 \pm 8,2$ фл), по сравнению с группой 1 ($85,3 \pm 7,6$ фл) ($p = 0,03$), что указывает на тенденцию к увеличению макроцитарности с возрастом.

Уровень ферритина в группе 1 был значительно выше ($45,1 \pm 22,3$ нг/мл) по сравнению с группой 2 ($30,8 \pm 18,5$ нг/мл) ($p = 0,01$), что отражает более выраженный дефицит железа у старших пациентов.

Концентрация витамина B12 в группе 2 была ниже ($265,7 \pm 90,2$ пг/мл), чем в группе 1 ($320,5 \pm 85,4$ пг/мл) с достоверной разницей ($p = 0,02$), подтверждая более частое выявление витаминного дефицита у пациентов старшей возрастной группы.

Показатель С-реактивного белка (СРБ) был значительно выше в группе 2 ($11,4 \pm 6,8$ мг/л) по сравнению с группой 1 ($5,2 \pm 3,1$ мг/л) ($p < 0,001$), что свидетельствует о более выраженном воспалительном компоненте у пожилых старшей возрастной категории (2-таблица).

Таким образом, результаты анализа демонстрируют, что с увеличением возраста у пациентов меняются типы анемии -наблюдается смещение от железодефицитной к более выраженной витаминной и воспалительной патологии.

Таблица 1.

Основные демографические характеристики пациентов

Показатель	Группа 1 (60–74 года)	Группа 2 (≥ 75 лет)	р-значение
Количество пациентов	30	30	—
Средний возраст, лет	$67,5 \pm 4,2$	$79,8 \pm 3,6$	$<0,001$
Мужчины, n (%)	15 (50%)	12 (40%)	0,42
Женщины, n (%)	15 (50%)	18 (60%)	0,42

Таблица 2.

Лабораторные показатели анемии в группах

Показатель	Группа 1 (60–74 года)	Группа 2 (≥ 75 лет)	р-значение
Гемоглобин, г/л	$110,2 \pm 12,5$	$105,6 \pm 14,7$	0,12
MCV, фл	$85,3 \pm 7,6$	$89,7 \pm 8,2$	0,03*
Ферритин, нг/мл	$45,1 \pm 22,3$	$30,8 \pm 18,5$	0,01*
Витамин B12, пг/мл	$320,5 \pm 85,4$	$265,7 \pm 90,2$	0,02*
СРБ, мг/л	$5,2 \pm 3,1$	$11,4 \pm 6,8$	$<0,001^*$

Выводы: Тип и тяжесть анемии у пожилых существенно варьируют в зависимости от возраста. Лабораторные показатели позволяют проводить раннюю дифференциальную диагностику анемии и контролировать эффективность терапии. У пациентов старческого возраста чаще выявляется анемия хронических заболеваний, что подтверждается повышением СРБ и нормоцитарным типом анемии. Витамин В12-дефицитная анемия чаще встречается в старшей возрастной группе и требует активного выявления. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы врачами общей практики, гериатрами и лабораторными диагностами для оптимизации диагностики и мониторинга анемии у пожилых пациентов с учётом возрастных особенностей.

Список литературы:

1. Guralnik JM, Eisenstaedt RS, Ferrucci L, Klein HG, Woodman RC. Prevalence of anemia in persons 65 years and older in the United States: evidence for a high rate of unexplained anemia. *Blood*. 2004;104(8):2263-2268.
2. Patel KV. Epidemiology of anemia in older adults. *Semin Hematol*. 2008;45(4):210-217.
3. Goodnough LT, Schrier SL. Evaluation and management of anemia in the elderly. *Am J Hematol*. 2014;89(1):88-96.
4. Thomas DR. Anemia in the elderly. *Am J Clin Nutr*. 2001;73(4):575-578.
5. Artz AS, Thirman MJ. Anemia in the elderly. *Curr Opin Hematol*. 2010;17(3):198-203.
6. Andrès E, Serraj K, Noel E, et al. Anemia of chronic disease in the elderly. *Eur J Intern Med*. 2008;19(2):88-92.
7. Price EA, Mehra R, Holmes TH, Schrier SL. Anemia in older persons: etiology and evaluation. *Blood Cells Mol Dis*. 2011;46(2):159-165.
8. Carmel R. Vitamin B12 deficiency. *N Engl J Med*. 2012;368(2):149-160.
9. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. *Am Fam Physician*. 2013;87(2):98-104.
10. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352(10):1011-1023.
11. Culleton BF, Manns BJ, Zhang J, et al. Impact of anemia on hospitalization and mortality in older adults. *Blood*. 2006;107(10):3841-3846.
12. Penrod JD, Litke A, Laporte A, D'Agostino RB Sr, Feinberg B, Deyo RA. Clinical and economic outcomes of anemia in older adults. *Arch Intern Med*. 2004;164(14):1530-1537.
13. Gaskell H, Derry S, Moore RA, McQuay HJ. Prevalence of anemia in older persons: systematic review. *BMC Geriatr*. 2008;8:1.

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КАСАЛЛИК КЕЧИШИДА ИҚЛИМ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИР ХУСУСИЯТЛАРИ

Турсунова Ю.Ж.

Республика Шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Гипертония касаллиги билан касалланган 170 нафар турли иқлим минтақаларида истиқомат қилувчи беморлар текширилди. Барча беморлар субъектив, объектив, клинко-инструментал ва лаборатор текширувлардан ўтказилди. Йилнинг барча фаслларида ҳаво ҳарорати ва намлиги турлича бўлган вақтларда беморларда артериал қон босимидаги ўзгаришлари, асоратланиши ва уларнинг профилактикасига мўлжалланган тадбирлар самарадорлиги ўрганилди.*

***Калит сўзлар:** гипертония касаллиги, артериал гипертензия, метеорологик омиллар.*

CHARACTERISTICS OF CLIMATE FACTORS ON THE CURRENT ILLNESS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION

Tursunova Yu.J.

Republican Scientific Center of Emergency Medical Care Bukhara Branch, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** 170 patients with hypertension living in different climatic zones were examined. All patients underwent subjective, objective, clinical, instrumental and laboratory examinations. The changes in arterial blood pressure in patients during different seasons of the year, complications and the effectiveness of measures aimed at their prevention were studied.*

***Keywords:** hypertension, arterial hypertension, meteorological factors.*

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ

Турсунова Ю.Ж.

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Обследовано 170 больных артериальной гипертензией, проживающих в различных климатических зонах. Всем пациентам проведены субъективные, объективные, клинко-инструментальные и лабораторные обследования. Эффективность мероприятий, направленных на изменение артериального давления, осложнения и их профилактику, изучалась во все сезоны года при различной температуре и влажности воздуха.*

***Ключевые слова:** гипертония, артериальная гипертензия, метеорологические показатели.*

Долзарблиги. Ёзда узоқ муддатли иссиқлик тўлқилари ва гипертоник кризлар частотаси ўртасидаги боғлиқлик борлигини кўрсатди. Қисқа даврларда ҳам иссиқ об-ҳаво тўлқини ўзгаришлари куз-қиш даврида ҳам артериал қон босими ўзгариши билан боғлиқликлар борлигини кўрсатган. Бироқ, кенг қамровли статистик таҳлиллар шуни кўрсатдики, импульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги моделига киритилганда мустақил хавф омили бўлишни тўхтатди, яъни, афтидан, психоэмоционал ҳолат фақат касалликнинг энгил даражаси бўлган беморларда, хусусан, қон тон томир деворларининг эластиклиги бузилмаган беморларда ҳал қилувчи таъсир кўрсатди. Бир қарашда метеопатик реакцияни ривожланиш эҳтимоли ва юрак-қон томир асоратлари учун анъанавий хавф омиллари ўртасидаги боғлиқлик табиати ўртасида парадоксал боғлиқлик кўринади. [1.27-б.]

Маълумки, термал ноқулайлик туфайли ташки гипертермия таъсирида аъзо ва тўқималарда қоннинг қайта тақсимланиши юзага келиб, иссиқлик ишлаб чиқарилган жойидан-ядродан унинг чиқарилиш жойига ташилади. Шу билан бирга, шароитлар ҳам яратилган кислород ва энергия етишмаслиги ички органлар ва тўқималарни етказиб бериш (циркулятор гипоксия). Бундан ташқари, бизнинг тадқиқотларимиз кўрсатганидек, ёзда термал ноқулайлик шароитларида иссиқлик таъсирида кислороднинг нисбий зичлигининг сезиларли пасайиши кузатилади атмосфера ҳавоси (қиш-баҳор кунларига нисбатан 35-50 г/м³ паст), ташки об-ҳаво гипертермал гипоксияси ривожланади.[2. 15-17 б.]

Тадқиқот мақсади. Гипертония касаллиги кечиши ва асоратланишида нуқулай иқлимнинг таъсирини ўрганиш ва унинг профилактикаси муолажалар самарадорлиги ва фарқли жиҳатларини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва услублари: Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2022-2023 йилларда Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, шошилич кардиотерапия бўлимлари, Пешку туман тиббиёт бирлашмаси ва Олот туман тиббиёт бирлашмаларида гипертония касаллиги ташхиси билан қабул қилиниб даволанган 170 нафар беморлар текшириш ва таҳлил натижалари тақдим этилган. Худудининг асосий қисми чўл зонасидан ташкил топган Пешку ва Олот туманларидан гипертония касаллиги ташхиси билан 5-10 йил муддатларда даволаниб келадиган беморлар I гуруҳ (Олот туманида яшовчи) 60 нафар бемордан иборат бўлиб, эркаклар ва аёллар нисбати 1:1,3 ва ўртача ёш $57,0 \pm 6,4$, II гуруҳ (Пешку туманида яшовчи) анамнез ва текширувларда гипертония касаллиги ташхиси тасдиқланган 58 нафар, жинс нисбати 1:2,5 аёллар ва эркаклар устунлиги билан, ўртача ёш $61,2 \pm 6,9$ ва III гуруҳ нисбатан мўтадил иқлимли Бухоро шаҳарда яшовчи гипертония касаллиги ташхиси тасдиқланган 52 нафар бемордан ташкил топди.

Таҳлил ва натижалар: Ҳар учала гуруҳ беморлари ўз худудида асоратланган гипертония касаллиги ташхиси билан диспансер назоратида бўлиб, стандарт даво муолажалари олиб келаётган беморларда йилнинг турли фаслларида ҳаво ҳарорати ва намлиги турлича бўлган мавсумнинг муаайян вақтларида артериал қон босими патологик ўзгаришлари ўрганилди. Касалликнинг асоратланиши ўрганилди ва ўзига хос комплекс профилактик услубий чора тадбирлар тавсия этилди. Беморларнинг ҳаёт сифати, касалликнинг асоратланиш кўрсаткичлари тадқиқот бошида ва сўнгида, комплекс профилактик услубий чора тадбирлар тавсия этилган асосий ва қиёслаш гуруҳларида ва комплекс профилактик услубий чора тадбирлар комплекс профилактик услубий чора тадбирлар тавсия этилмаган таққослаш гуруҳларида динамик таҳлил қилинди. Беморларнинг ҳолати SCORE ва PROCAM шкалалари ёрада тадқиқот бошида йилнинг ҳар бир фаслида 10 кун давомида артериал қон босими ўзгаришлари билан ўрганилиб баҳоланди.

Субъектив текширувларда шикоятларни АГ да $26,25 \pm 4,92\%$, ҚГ да $11,43 \pm 3,8\%$, АГ бош оғриғи $90 \pm 3,35\%$, ҚГ $87,14 \pm 4,0\%$, бош айланиши АГ $87,5 \pm 3,7$, ҚГ $90 \pm 3,59\%$, кўнгил айниши АГ $23,75 \pm 4,76$, ҚГ $22,86 \pm 5,02\%$, қусиш АГ $11,25 \pm 3,53\%$, ҚГ $7,14 \pm 3,08\%$ ва ҳолсизлик АГ $88,75 \pm 3,53\%$, ҚГ $88,57 \pm 3,8\%$ ҳолатларда кузатилди. Умумий симптомлари асосий гуруҳда қиёслаш гуруҳига нисбатан чуқурроқ ифодаланганини кузатиш мумкин.

Тадқиқот гуруҳларида барча беморлар чуқур объектив текширувдан ўтказилди ва тадқиқот давомида мунтазам динамик кузатилиб соматик кўрсаткичлар қайт этиб борилди. Аъзолар тизимларида ўткир етишмовчиликлар бўлган беморлар тадқиқотга жалб этилмади. Тадқиқот давомида гемодинамик ва бошқа соматик кўрсаткичлар ўлчовларида кескин ўзгаришлар кузатилганда бемор тинч ҳолатга ўтказилиб ҳаётий кўрсаткичлар нормаллаштирилди ва тадқоод 24 соатдан сўнг давом эттирилди.

Ҳар учала гуруҳда барча беморлар гипертония касаллиги фонида юзага келган бўлиб, симптоматик артериал гипертензия ҳолатлари аниқланмади.

1- расм. Тадқиқот гуруҳи беморларининг йил давомидаги гемодинамик кўрсаткичлари

Хаётий кўрсаткичлар нафас сони баҳор кунларида 1 дақиқада АГ $18,3 \pm 0,2$, ТГ $18,4 \pm 0,2$, ($p < 0,05$). Пульс дақиқасига 1-2 кунларда АГ $83,3 \pm 0,9$, ТГ $84,2 \pm 0,9$ та, ($p < 0,05$), ёз кунларда АГ $78,7 \pm 0,7$, ТГ $79,2 \pm 0,6$, тани ($p < 0,05$) ташкил этди. Баҳор кунларида СҚБ, АГ - $158,1 \pm 3,0$, ТГ - $156,5 \pm 1,8$, мм.симоб устуни ва ТГ $153,7 \pm 0,7$, бўлиб, ДҚБ АГ - $92,5 \pm 0,9$, ҚГ - $95,4 \pm 0,9$, ва ТГ $91,2 \pm 0,9$ мм.симоб устуни ($p < 0,05$), ёз кунларида АГ - $152,4 \pm 1,1$, ҚГ $156,1 \pm 1,2$ ва ТГ $156,0 \pm 1,0$ мм.симоб устуни, ДҚБ ни АГ $93,9 \pm 0,9$, ҚГ $93,7$ ва ТГ $92,3 \pm 0,8$ ($p < 0,05$) ташкил этди. Куз кунларида СҚБ АГ - $159,4 \pm 0,7$, ТГ - $156,3 \pm 1,1$ ҚГ $155,6 \pm 1,2$ ва ТГ $156,3 \pm 1,1$ мм.симоб устуни ($p < 0,05$), ДҚБ АГ - $8,3 \pm 0,7$, ТГ - $87,2 \pm 0,6$, ҚГ $89,7$, мм.симоб устунини ($p < 0,05$) ташкил этди. Қиш кунларида СҚБ АГ - $162,2 \pm 0,7$, ТГ - $156,7 \pm 1,1$ ҚГ $158,1 \pm 1,2$ мм.симоб устуни ($p < 0,05$), ДҚБ АГ - $95,8 \pm 0,7$, ТГ - $91,5 \pm 0,6$, ҚГ - $93,4 \pm 0,6$ мм.симоб устунини ($p < 0,05$) ташкил этди.

Қондаги умумий холестерин мивдорини аниқлаш учун 12 соатлик очликдан сўнг нахорга оч қоринга кубитал венадан олинган қон энзиматик колориметрик усулда «СУАН Start» автоматик анализаторида аниқланди. (ЗЮЛП ХС апо - В сақловчи липопротеидларни чўкмага туширувчилар орқали ЗПЛП ва ЗЖПЛП чўкмага тушгач зардоб таркибида қолган мивдорга кура аниқланди. Триглицеридлар ҳам энзиматик усулда автоматик анализатор да аниқланди. ЗПЛП ХС микдори Фридвальд формуласига (ЗПЛП ХС = УХС - ЗЮЛП ХС - ТГ / 2,2 ммоль/л) асосан аниқланди. Қон таркибидаги умумий холестерин микдорининг $5,0$ ммоль/л ва ундан қуш бўлиши гиперхолестеринемия ҳолати, триглицеридлар микдорининг $1,7$ ммоль/л ва ундан ортиқ бўлиши эса гипертриглицеридемия ҳолати деб қабул қилинди.

Клиник амалиётда липид алмашинуви бузилишлари ташхислашда липид спектри ҳолатини баҳолашга асосланган бўлиб, унга кура умумий холестерин, триглицеридлар, ЗПЛП ва ЗЮЛП микдори аниқланади. Бугунги кунда липид алмашинуви бузилишларини даволаш ва дори препаратини танлаш юрак қон томир тизимидаги хавф хатарга асосланган ҳолатда олиб борилади. Артериал гипертензияси мавжуд аксарият беморларда дислипидемия зичлиги жуда паст липопротеидли холестерин (ЗЖПЛП) микдорининг ошиши ва зичлиги юқори липопротеидли холестерин микдорининг камайиши қуринишида номоён бўлади. Қўпинча бундай ҳолатда зичлиги паст липопротеидли (ЗПЛП) холестерин микдори ёки нормада ёки биров ошганлиги кузатилади.

1-жадвал.

УТДС услубида аниқланган экстракраниал брахиоцефал артериялар кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Қиёслаш гуруҳи	Таққослаш гуруҳи
	M±m	M±m	M±m
Умумий уйқу арт (ОСА) унғ D	$4,1 \pm 0,2$	$4,9 \pm 0,13$	$4,2 \pm 0,19$
KIM max	$1,25 \pm 0,05$	$1,15 \pm 0,04$	$1,3 \pm 0,05$
V max	$102,9 \pm 5,4$	$92,3 \pm 3,4$	$101,9 \pm 5,47$
Умумий уйқу арт (ОСА) чап D	$4,1 \pm 0,19$	$4,8 \pm 0,1$	$4,4 \pm 0,17$
KIM max	$1,2 \pm 0,05$	$1,07 \pm 0,03$	$1,2 \pm 0,04$
V max	$96,9 \pm 5,1$	$84,7 \pm 3,4$	$90,6 \pm 4,45$
Ташқи уйқу арт (НСА) унғ D	$3,5 \pm 0,15$	$3,8 \pm 0,09$	$3,7 \pm 0,13$
Ташқи уйқу арт (НСА) чап D	$3,5 \pm 0,16$	$3,8 \pm 0,07$	$3,7 \pm 0,14$
Ички уйқу арт (ВСА) унғ D	$3,6 \pm 0,16$	$4,17 \pm 0,1$	$3,9 \pm 0,16$
Ички уйқу арт (ВСА) чап D	$3,9 \pm 0,1$	$3,9 \pm 0,1$	$3,9 \pm 1,13$
Умуртқа арт ўнғ D	$2,8 \pm 0,06$	$3,02 \pm 0,07$	$2,9 \pm 0,07$
max	$38,8 \pm 1,4$	$36,6 \pm 0,87$	$38,8 \pm 1,4$
Умуртқа арт чап D	$2,7 \pm 0,06$	$2,94 \pm 0,07$	$2,8 \pm 0,07$
V max	$41,8 \pm 1,0$	$34,7 \pm 0,9$	$39,3 \pm 1,31$

Изоҳ: D- диаметри, KIM – умумий уйқу артерияларида ва V max натижалари.

2-жадвалдан кўришиб турибдики УУА (ОСА) ўнғ D АГ $4,08 \pm 0,2$, ҚГ $4,9 \pm 0,1$ ва ТГ $4,2 \pm 0,19$ ($p < 0,001$) KIM АГ $1,25 \pm 0,1$, ҚГ $1,15 \pm 0,04$ ва ТГ $1,3 \pm 0,05$ ($p < 0,001$) Vmax АГ, $102,9 \pm 5,4$ ва ҚГ $92,3 \pm 3,4$ ва ТГ $101,9 \pm 5,47$ ($p < 0,001$); УУА (ОСА) чап томонлама АГ D $4,1 \pm 0,2$, KIM $1,2 \pm 0,1$, Vmax $96,8 \pm 5,1$, ҚГ D- $4,8 \pm 0,1$, KIM $1,07 \pm 0,03$, Vmax $84,7 \pm 3,4$ ва ТГ D $4,4 \pm 0,17$, KIM $1,2 \pm 0,04$, Vmax $90,6 \pm 4,45$ ($p < 0,001$) кўрсаткичлари аниқланди. Стенозларнинг асосий қисми УУА (ОСА) да тўғри келиши, D-нинг АГда ҚГ нисбатан $1,2$ мартага торайганлиги, KIM қалинлашгангаи ва стенозлар

даражасининг ортиб, V тах тезлашганлиги кузатиш мумкин. Шунингдек ташки, ички уйку ва умуртқа атериялари D, V тах аниқланиб АГ да стеноз даражаси қисман юқорилиги ва қон оқим тезлиги нисбатан ошганлиги кузатилди.

2-жадвал.

МРТ ва МСКТ текширувларида аниқланган кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=60)		Қиёслаш гуруҳи (n=58)		Таққослаш гуруҳи (n=52)	
	n	M±m	n	M±m	n	M±m
МСКТ	54	91,25%	53	88,60%	52	100%
МРТ	6	8,75%	3	11,40%	0	0
Субатрофия	58	72,5±4,99%	33	58,6±5,9%	13	25±6,85%
Атрофия	12	15±3,99%	4	11,4±3,8%	3	5±3,45%
Қон томир энцефалопатияси	56	95±2,44%	54	90±3,8%	45	87,5±5,23%

Бош мия субатрофияси АГ 72,5±4,99%, ҚГ 58,6±5,9% ва ТГ 25±6,85% (p<0,001), атрофия АГ 1,15±3,99%, ҚГ ва ТГ 5±3,45%, 11,4±3,8%, шунингдек 5±3,45% (p<0,001), қон томир энцефалопатияси АГ 95±2,44%, ҚГ(63\70), 90±3,8% ва ТГ 87,5±5,23% (p<0,001), ҳолатларда аниқланади.

Тадқиқотнинг баҳор кунларида SCORE шкаласи бўйича ўртача кўрсаткич Баҳор кунларида АГ 3,2±0,36, (p<0,001) тадқиқотнинг ёз кунларида 2,9±0,29, куз кунларида 3,1±0,23 ва қиш кунларда 2,3±0,22 ни ташкил этиб, ТГ баҳор кунларида АГ 3,0±0,4, (p<0,001) тадқиқотнинг ёз кунларида 3,3±0,29, куз кунларида 2,9±0,2 ва қиш кунларда 3,1±0,3 ни ташкил этди.

2-расм. SCORE шкаласи кўрсаткичлари динамикаси.

ҚГ баҳор кунларида АГ 3,1±0,4, (p<0,001) тадқиқотнинг ёз кунларида 3,0±0,29, куз кунларида 3,2±0,2 ва қиш кунларда 2,9±0,2 ташкил этди. SCORE шкаласи кўрсаткичлари асосида АГ ва ТГ дастлабки кўрсаткичларда ижобий ўзгаришлар кузатилиб АГ беморларида тикланиш ҚГ нисбатан камроқ кузатилиб, ТГ ҳаёт сифати яхшиланиши нисбатан кам даражада тикланиши аниқланди.

Хулосалар

1. Қоннинг липид спектридаги ўзгаришлар гипертония касаллигининг кечишида таъсир кўрсатувчи омиллардан бири бўлиб, ёз ва куз ойларида липид спектрининг ЗПЛП ва холестерин миқдори нисбатан ошиши, қиш ва баҳор ЗЮЛП ва ТГ миқдори ошиши ўрганилди.

2. Йилнинг турли фаслларида артериал қон босими ҳаво ҳарорати ва намлигига боғлиқ ҳолда динамик таҳлил қилинганда қишда артериал қон босими нисбатан юқори бўлиши, ёзда эса қон реологияси ёмонлашуви ҳисобидан асоратлар кўпайиши кузатилади.

3. Ноқулай иқлимли ҳудудларда гипертония касаллигининг нисбатан оғир кечиби, асоратлар частотаси кўпайиши кузатилиб, стандарт терапия фониди тавсия этилган йил фаслларида мос номедикаментоз тавсиялар комплекси артериал гипертония даражаси ва асоратланишини нисбатан камайтириши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдрахманова А.И., Амиров Н.Б., Цибулькин Н.А. и др. Неотложная помощь при артериальной гипертензии в клинике внутренних болезней // Вестник современной клинической медицины. -2018. - Т. 11, вып. 5. - С.86-100.
2. Ажермачева М.Н. Нарушение реологических свойств крови при острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения // Journal of Siberian Medical Sciences. - 2014. -№5.-С.
3. Аляви А.Л., Рахимова Дилором Алимовна, Сабиржанова З.Т. Состояние эндотелийзависимой вазорегуляции в динамике воздействия комплекса немедикаментозной терапии у больных легочной артериальной гипертензией // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2017. - №6. - С. 315-319.
4. Андреева, О.В., Фролов С.А., Болотнова Т.В. Современные методы реабилитации лиц пожилого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Тюменский медицинский журнал. - 2014. - № 2. - С. 12-17.
5. Рузиев, Ф. Г., & Пулатов, С. С. (2020). Совершенство реабилитации больных после инсульта. In Наука и инновации-современные концепции (pp. 90-102).
6. Roziev F., Khodjaeva N. Cardiovascular system diseases in ischemic strokes BGainst the background of diabetes mellitus //Journal "Meditina i innovatsii". – 2022. – no. 3. - S. 41-49.
7. Giyosovich R.F., Sayfullaevich P.S. The score of significant lechebnyx function and early rehabilitation in ischemic stroke and diabetes //British Medical Journal. - 2022. - Т. 2. – no. 1.
8. Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Выбор оптимальных подходов к профилактике неинфекционных заболеваний в рамках международного сотрудничества. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; (17) №1. Стр. 4-9).
9. Шальнова С. А., А. О. Конради, Ю. А. Баланова, "Какие факторы влияют на контроль артериальной гипертонии в России". Журнал Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Том 17, № 4 (2018)
10. Нарзулаева У.Р, Самиева Г.У., Насирова Ш.Ш. Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертонии в жарком климате. Журнал Биомедицина и практика, Ташкент. - 2021, Том 6 № 1 . С. - 221- 225.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ МОДЕЛИРОВАННЫМ АДЬЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ

Умаров Ф.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
umarov.firuz@bsmi.uz

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) — хроническое, воспалительное и системное аутоиммунное заболевание, поражающее соединительную ткань и в первую очередь суставы [10]. У больных ревматоидным артритом (РА) суть патологического процесса в печени состоит в общеиммунологическом (аутоиммунном) воспалении, что приводит к развитию синовита, а также патологии желудочно-кишечного тракта в 11%, в том числе гепатомегалии в 19,5%. Взгляды на причины и характер патологии печени при ревматоидном артрите меняются с течением времени в зависимости от взглядов исследователей на патогенез заболевания, расширения спектра лекарственных, часто гепатотоксических, средств, применяемых в ревматологии.

Ключевые слова: гепатоцит; портальный тракт; иммунные клетки; деструктивный гепатит; гистиоцит; плазмоцит.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF HEPATIC CELLS IN LABORATORY ANIMALS MODELED ADJUVANT ARTHRITIS

Umarov F.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
umarov.firuz@bsmi.uz

Resume. In patients with rheumatoid arthritis (RA) the essence of the pathologic process in the liver consists of general immunologic (autoimmune) inflammation, which leads to the development of synovitis, as well as gastrointestinal pathology in 11%, including hepatomegaly in 19.5%. The views on the causes and nature of liver pathology in rheumatoid arthritis change over time depending on the researchers' views on the pathogenesis of the disease, expansion of the range of medicinal, often hepatotoxic, agents used in rheumatology.

Key words: hepatocyte; portal tract; immune cells; destructive hepatitis; histiocyte; plasmacyte.

AD'YUVANTLI ARTRIT MODELLASHTIRILGAN LABORATOR HAYVONLAR JIGAR HUYAYRALARIDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Umarov F.X.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
umarov.firuz@bsmi.uz

Rezyume. Revmatoid artrit (RA) surunkali va tizimli autoimmun yallig'lanish kasalligi bo'lib, biriktiruvchi to'qima va birinchi navbatda bo'g'imlarni zararlaydi [10]. Revmatoid artrit (RA) bilan og'rigan bemorlarda jigardagi patologik jarayonning mohiyati umumiy immunologik (autoimmun) yallig'lanishdan iborat bo'lib, bu sinovit rivojlanishiga, shuningdek, oshqozon-ichak trakti patologiyasiga 11% hollarda, shu jumladan 19,5% hollarda hepatomegaliyaga olib keladi. Revmatoid artritda jigar patologiyasining sabablari va tabiati haqidagi qarashlar vaqt o'tishi bilan tadqiqotchilarning kasallik patogenezini haqidagi qarashlariga, revmatologiyada qo'llaniladigan dori vositalari, ko'pincha hepatotoksik vositalar doirasining kengayishiga qarab o'zgarib bormoqda.

Kalit so'zlar: gepatotsit; portal trakt; immun hujayralar; destruktiv gepatit; gistiotsit; plazmotsit.

На сегодняшний день ревматоидный артрит является одним из часто встречаемых заболеваний аутоиммунного генеза. Распространенность среди взрослого населения составляет 0,5-2%, что означает 5 больных на 1000 людей. Согласно статистическому отчету Минздрава России по заболеваемости населения (форма No 12), в 2013 г. общее число больных с болезнью костно-мышечной системы (БКМС), куда входят артропатии, заболевания связочного аппарата, аутоиммунные заболевания, различные остео- и хондропатии и др., в нашей стране составило 17111898 человек, а по заболеваемости на 100 тыс. взрослого населения данная патология заняла третье место после болезней органов дыхания и системы кровообращения – 13446,6; 38198,9 и 23247,1 соответственно [1]. За период 2010–

2014 г. рост общей заболеваемости БКМС среди взрослого населения России составил 8%, при этом заболеваемость по отдельным нозологиям, рассчитанная на 100 тыс. населения, возросла по остеоартриту на 12,1%, остеопорозу – 7,3%, ревматоидному артриту – 5%, а по спондилопатиям, куда включены помимо анкилозирующего спондилита (M45 по МКБ-10) и другие воспалительные спондилопатии (M46), – на 32,2% [1, 4]. По данным эпидемиологических исследований истинное значение распространенности данной патологии может быть в 2,5 раза выше указанного значения. Заболевание может встречаться в любом возрасте, но пик заболеваемости обнаруживается в трудоспособном возрасте (40-55)л человека. Кроме того, ранняя инвалидность что усложняет самообслуживании больных, делает этого заболевания социально значимым [1]. По данным ученых поражение печени при различных системных заболеваниях встречается в значительных случаях. Клинические и биохимические признаки повреждения печени при болезни Шёгрена (БШ) обнаруживаются в 5–27% случаев. Наиболее частыми причинами поражения этого органа у пациентов с БШ являются стеатогепатит, лекарственный и вирусные гепатиты, а также аутоиммунные заболевания печени и желчных протоков. По данным исследования М. Кита и соавт. [2], нарушения функции печени выявлялись у 26,2% больных БШ и в большинстве случаев были связаны с развитием первичного билиарного холангита (ПБХ) и аутоиммунного гепатита (АИГ). Показано, что при поражении печени статистически значимо чаще встречались дискретный крапчатый тип свечения антинуклеарного фактора (АНФ) и высокие титры антицентромерных антител (АЦА). Это позволило сделать вывод о том, что при БШ, ассоциированной с АЦА, повышен риск развития аутоиммунных заболеваний печени [2]. Ряд авторов изучали особенности поражения ткани и клеток печени при ревматоидном артрите, поражение печени характеризуется нарушением его функционального состояния и в большинстве случаев обосновывается морфологическими изменениями характерному хроническому гепатиту или амилоидозом органа.

Результаты патоморфологических исследований показали, что в печени умерших детей от РА отмечалось развитие дезорганизационных, дистрофических и иммунопатологических процессов. Первоначально развиваются дезорганизационные изменения стенки сосудов и интерстиция печени, которые проявляются отеком межклеточного вещества, разрыхлением волокнистых структур, коллапсом клеточных элементов соединительной ткани. Эти изменения были более выражены в стенке центральной вены и пространстве Диссе. Дезорганизация стенки центральной вены и синусоидов сопровождалось развитием дисциркуляции печени в виде диапедезного кровоизлияния. Венозная дисциркуляция привела к развитию дистрофических изменений со стороны паренхимы печени и они проявились в виде гиалиново-капельной и вакуольной дистрофии гепатоцитов [8].

В настоящее время общепризнанными являются два типа функционально-морфологических изменений печени при РА:

1. Отложение амилоидных масс по ходу внутридольковых капилляров между звездчатыми эндотелиоцитами, в ретикулярной строме долек, стенках сосудов, протоков, межуточной ткани портальных трактов с атрофией гепатоцитов.

2. Воспалительные и склеротические изменения портальных трактов и стромы как морфологическое выражение иммунных нарушений [3].

Работы многих ученых посвящены изучению и эффективному лечению факторов риска, важных для возникновения и развития патологии печени у больных РА. Лекарственное поражение печени (ЛПП) — одно из наиболее сложных острых или хронических заболеваний этого органа, с которыми сталкиваются врачи в своей практике. Многие исследователи связывают его поражение, с вызванным прямым или косвенным воздействием лекарств или их метаболитов. Наиболее часто ЛПП наблюдаются при применении гормональных контрацептивов, анаболических стероидов, антибактериальных препаратов, таких как амоксициллин/клавуланат, цефтриаксон, кларитромицин, азитромицин, тетрациклины, аминсалицилаты и фторхинолоны, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) (парацетамол и диклофенак), системных противогрибковых и противотуберкулезных препаратов. Имеются примеры развития МПП при применении растительных препаратов, таких как солодка, мята болотная, шлемник, китайских, индийских и тайских растительных препаратов, применяемых для снижения веса и «очищения» организма. Предполагается, что частота выявления МПП как минимум 1 случай на 1000 пролеченных пациентов и доходит до 10% всех побочных реакций лекарственных препаратов. Но, возможно, истинная частота МПП значительно выше. Известно, что до 40% всех случаев выявленного гепатита обусловлены лекарственными препаратами, а у больных в возрасте старше 40 лет около 50% всех случаев гепатита оказываются лекарственно-индуцированными. Большая часть не уточненных по этиологии гепатитов и циррозов печени вызвана применением медикаментов [6, 7].

Анализ публикуемой информации в отношении наиболее часто применяемых при ЮРА нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и золотого стандарта лечения — метотрексата (МТХ), свидетельствует о высокой вероятности поражения печени. Гепатотоксичность используемых в ревматологии препаратов приводит к замедлению процессов биотрансформации экзо- и эндобиотиков, накоплению их в циркулирующей крови и развитию эндогенной интоксикации, усугублению патологического процесса и токсичности используемых препаратов [7, 9].

Цель исследования: определение морфологических изменений клеток печени у экспериментальных животных моделированным ревматоидным артритом.

Материалы и методы. Морфологические исследования проводились в иммуногистохимической и патогистологической научно-исследовательской лаборатории вивария Бухарского государственного медицинского института в период 2022-2023 гг.

Для экспериментального исследования были отобраны самки и самцы белых беспородных крыс в возрасте 18-24 месяцев, весом 980-1200г. Этих половозрелых (18-24 мес) белых беспородных крыс содержали в стандартных условиях вивария с относительной влажностью (50-60%), температурой (19-22°C) и световым режимом (12 ч темнота и 12 ч свет). Лабораторных животных помещали на карантин на 21 день с целью профилактики инфекционных заболеваний в виварии и обеспечения их отсутствия у них инфекционных заболеваний, при этом в течение этих дней несколько раз контролировали их температуру и вес, а также контролировали привес в ходе обследования. В этот период у них не наблюдалось никаких симптомов заболевания, температура была в пределах нормы (38,5-39,5°C), нарушений аппетита и других внешних изменений не выявлено. Это показало, что их можно привлекать к эксперименту. Лабораторных животных содержали в специальных пластиковых клетках, установленных на полках (по 2 на клетку). На клетку наклеили паспорт, в котором указывали количество подопытных животных, дату проведения эксперимента и фамилию исследователя, ответственного за его проведение.

Уборка зданий вивария проводилась каждое утро, уборка клеток и помещений осуществлялась в специальной одежде. Трупы погибших в ходе эксперимента животных закапывали в почву, а перед захоронением трупы обрабатывали 20% раствором хлорной извести.

В составлении стандартного рациона питания вивария для лабораторных животных были соблюдены правила по методической рекомендации Нуралиев Н.А. и соавт. (2016). При содержании, забоя и анатомическом вскрытии лабораторных животных строго соблюдались все правила биобезопасности и этические принципы работы с лабораторными животными.

Получено разрешение этического комитета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (№ 4/13-1773. 13.06.2023 г.) на проведение экспериментов на лабораторных животных (белых крысах).

Все лабораторные животные были разделены на три группы:

- первая основная группа - лабораторные животные, получавшие стандартный виварный рацион, у которых ревматоидный артрит индуцировали полным адьювантом Фрейнда (n=30) (рис. 1);
- вторая основная группа - лабораторные животные, получавшие 4 недельное лечение НПВСом, находившиеся в стандартных условиях вивария, у которых индуцирован ревматоидный артрит полным адьювантом Фрейнда (n=30);
- третья группа- контрольная, здоровые лабораторные животные, получавшие стандартный виварийный рацион(n=20).

Для изучения морфологических показателей органов лабораторных животных применялись методы исследования, широко используемые в экспериментальных исследованиях (анатомическое препарирование). Все биологические микрообъекты просматривали с помощью гитринокулярного микроскопа (Китай) модели HL-19 с программным обеспечением. Основными объектами исследования служили гистологические парафиновые блоки, приготовленные из ткани печени чистопородных крыс и тканей, вырезанных на микротоме. Приготовление гистологических препаратов состояло из 4 этапов и осуществлялось традиционными способами. Для приготовления препаратов использовали механический ротационный микротом YD-315 (Китай), подготовленные срезы окрашивали гематоксилином и эозином и просматривали под тринокулярным микроскопом.

Выбор материала и фиксация. Из тканей и органов лабораторного животного было вырезано кусочки толщиной до 1 см и площадью не менее 1,5 x 1,5 см. Для хорошей фиксации взяли ткани одного размера. Информативность исследования снижается из-за небольшого количества материала. полученные из печени лабораторных животных кусочки тканей различной формы вырезали и формировали, придавая им прямоугольную форму, затем было взято белая марля с площадью 10*10 см и замаркировали, на бумаге под салфетку и помещали кусок тканей в фиксирующий раствор на

картонную подложку. Мелкие салфетки и маркированные предметы помещали в стеклянные или специальные контейнеры. Фиксация материалов осуществлялась путем помещения кусочков извлеченных органов и тканей в 10% формалина комнатной температуры. Объем фиксатора должен быть в 20 раз больше объема исследуемых тканей.

Подготовка гистологического препарата. Подготовка гистологических срезов осуществляли путем разрезания залитых в парафиновые среды и затвердевших парафиновых блоков. Подготовка срезов методом замораживания производится только в том случае, если необходимо выполнить краску, используемую на замороженных срезах. Техника современных методов позволяет разрезать ткани уже через несколько часов после фиксации выбранных материалов. Микропрепараты размерами 4x10, 10x10, 40x10, 100x10 фотографировали под микроскопом.

Статистическая обработка материала проводилась традиционными методами вариационной статистики с использованием программы Excel, с использованием программного комплекса для медико-биологических исследований на персональном компьютере на базе процессоров Pentium IV. При организации и проведении исследований использовались принципы доказательной медицины.

Результаты. После того как все исследуемые лабораторные животные, принадлежащие к обеим группам сравнения, были подвергнуты к забою по этическим принципам, тело препарировали, ткани печени выделяли, очищали и топографо-анатомически изучали. В результате исследования существенных изменений их внешнего вида визуально не наблюдалось, так как в обеих группах лабораторных животных были получены практически одинаковые результаты, мы не сочли необходимым останавливаться на них отдельно.

В дальнейшем были приготовлены и изучены под микроскопом гистологические препараты печени здоровых белых крыс контрольной группы. У всех из них (n=20) значимых патоморфологических изменений не выявлено, морфологических признаков, характеризующих патологические изменения, не наблюдалось. Если учесть, что на них не было никакого внешнего воздействия, их правильно кормили и ухаживали в условиях вивария, то можно объяснить, что морфологических изменений не обнаружено.

Поскольку нормальные морфологические показатели ткани печени беспородных крыс детально изучены исследователями и результаты опубликованы, мы не сочли необходимым подробно на них останавливаться.

Обсуждение. Гистологические препараты подготовленные из ткани печени всех лабораторных животных первой основной группы (n=30) наблюдали под микроскопом и обнаружили различные морфологические изменения. По картине гистологического препарата, приготовленного из ткани печени лабораторных животных моделированным с помощью адьюванта Фрейнда ревматоидным артритом, видно, что в ткани печени наблюдалось разрушение большинства гепатоцитов, изменение соотношения цитоплазмы и ядра (73,3 %, n=22), появление отека в окружающих тканях (66,7%, n=20).

Известно, что ревматоидный артрит - хронический патологический процесс, в патогенезе которого лежат системные, аутоиммунные и сложные реакции соединительной ткани в организме. Данная патология относится к группе заболеваний, патогенез которых на сегодняшний день до конца не изучен и существуют различные гипотезы. Это заболевание развивается очень рано и в 70% случаев заканчивается инвалидизацией. Что касается основных морфологических изменений, то одним типом ревматоидного артрита является тип, проявляющийся без патологических изменений в суставах, причем в нашей работе также подтверждено появление ревматических узелков в паренхиматозных органах. При ревматоидном артрите в медицинской литературе сообщается о поражении сначала суставов, а затем и соединительной ткани, поражение внутренних органов, кроме суставов, до конца не изучено, сведений о морфологических изменениях внутренних органов очень мало. В нашей работе нашли отражение внесуставные патоморфологические изменения, происходящие во внутренних органах, особенно с дезорганизацией соединительной ткани и проявлением ревматических узелков. В условиях эксперимента при повреждении ткани печени при ревматоидном артрите выявлены такие патологические изменения, как отек, лимфогистиоцитарная инфильтрация, ревматические узелки, дистрофические изменения гепатоцитов и появление скоплений гистиоцитов, лимфоцитов и плазмоцитов.

В ткани печени обнаружены признаки воспаления, характерные для деструктивного гепатита, изменение формы гепатоцитов, отек ткани, обострение дистрофических процессов, особенно жировой дистрофии. Следует также отметить, что в качестве подтверждения иммунопатологических (аутоиммунных) реакций также выявлено появление морфологических изменений, называемых ревматическими узелками, жировая дистрофия (56,7 %, n=17) вследствие патоморфологического признака, развивался отек в интерстициальной ткани (73,3%, n=22).

Ревматический узелок – морфологическая находка, не отличающаяся от гранулем Ашофа Талалаева. Гранулемы Ашофа-Талалаева считаются маркером ревматического процесса, для которого необходимым фактором является формирование хронических продуктивных воспалительных реакций в организме.

При микроскопическом исследовании ткани печени (рис. 4) нами определялись и другие морфологические изменения. В том числе воспалительные изменения портального тракта и стромы, признаки лимфогистиоцитарного воспаления вокруг портального тракта, утолщение стенок сосудов за счет коллагеновых волокон, зернисто-дистрофические и воспалительные изменения, отеки, увеличение воспалительных элементов среди гепатоцитов, зернистые и жировые дистрофические изменения, обнаружили лизис ядер гепатоцитов, процессы некроза. В результате функционально-морфологических изменений при ревматоидном артрите определяли появление амилоидных масс, дистрофические и некробиотические изменения гепатоцитов, образование амилоидных масс в интерстициальной ткани, лимфогистиоцитарную и плазматическую инфильтрацию.

Выводы.

1. В ходе эксперимента в ткани печени белых беспородных крыс, моделированным ревматоидным артритом, выявлены различные морфологические изменения, в виде деструктивного гепатита, включающего формирование ревматоидного узелка (56,7 %, n=17), наряду с дистрофическими изменениями гепатоцитов появление скоплений гистиоцитов, лимфоцитов и плазмоцитов.

2. При микроскопическом исследовании ткани печени обнаружены воспалительные изменения портального тракта и стромы, признаки лимфогистиоцитарного воспаления в портальном тракте, атрофия, утолщение сосудистых стенок за счет коллагеновых волокон, зернистые дистрофические и воспалительные изменения, выявлены отеки (73,3%, n=22).

3. Функционально-морфологические изменения ткани печени при ревматоидном артрите заключались в следующем: вследствие нарушений функции иммунных клеток появление амилоидных масс (39,6%, n=11), дистрофические и некробиотические изменения гепатоцитов (73,3%, n=22), формирования лимфогистиоцитарной и плазматической инфильтрации (55,8%, n=18).

4. В группе лабораторных животных (65,6%, n=21), получавших НПВС (мелоксикам 1мг/кг 1 раз в сутки) в течение 28 дней, наблюдался фиброз ткани печени, дистрофические изменения гепатоцитов, интерстициальный отек и было обнаружено, что количество коллагеновых волокон увеличилось.

Список литературы:

1. Лиля А.М., Лиля В.А. Социальная значимость и экономические последствия ревматических заболеваний. Гигиена и санитария. 2017; 96(4): 387-392.
2. Чальцев БД, Васильев ВИ, Пальшина СГ и др. Аутоиммунные поражения печени у пациентов с болезнью Шёгрена, ассоциированной с антицентромерными антителами. Современная ревматология. 2021;15(3):27–34.
3. Kholmurodovich, U. F. (2022). Liver Pathology in Rheumatoid Arthritis. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(1), 11-15. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i7.543>
4. Балабанова Р.М., Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Динамика заболеваемости ревматическими заболеваниями взрослого населения России за 2010–2014 гг. Научно-практическая ревматология. 2016; 54(3): 266–70.
5. Цыркунов, В. М. Аутоиммунный гепатит: морфологические аспекты / В. М. Цыркунов, Н. И. Прокопчик, В. П. Андреев // Гепатология и гастроэнтерология. 2021. Т. 5, № 1. С. 5-16.
6. Мусин А. Г., Константинова Е. Е., Мусина Ф. С., Муталова Э. Г., Галимзянов В. З., Насибуллин И. М., Гибадуллина Ф. Б. Медикаментозные поражения печени // Медицинский вестник Башкортостана. 2014. №6.
7. Шомурадова Ш.Ш., Алимов А.В. Лекарственное поражение печени при ювенильном ревматоидном артрите. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2016;(7):38-42.
8. Шомурадова Ш. Ш. Биофизическая И патоморфологическая характеристика поражения печени при ювенильном ревматоидном артрите //International Scientific and Practical Conference World science. –2018. – Т. 4. – №. 4. – С. 14-17.
9. Шомурадова Ш. Ш. Особенности патоморфологии гепатотоксичности метотрексата при лечении ювенильного ревматоидного артрита //Знание. – 2016. – №. 1-3. – С. 129-135.
10. Саидова М. М. Структуры Изменение Клеток И Сосудов Сердца У Экспериментальных Животных С Моделированным Ревматоидным Артритом //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 15-21.

**GENITAL ENDOMETRIOZ BILAN KASALLANGAN REPRODUKTIV YOSHDAGI
AYOLLARDA TASHXISLASHNING ZAMONAVIY GISTOLOGIK USULLARIDAN
FOYDALANISH**

Umidova N.N.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O`zbekiston
umidova.nigora@bsmi.uz

***Rezyume.** Endometrioz aniqlangan bemorlar surunkali kichik chanoq bo`shlig`i og`rig`lari, dismenoreya hamda bepustlik muammosi ayolning hayot sifatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Adabiyot ma`lumotlariga ko`ra, endometrioz aniqlangan ayollarning taxminan 50 foizida mehnat qobiliyatini pasaytirishi va taxminan 40 foizida esa, kundalik faoliyatga salbiy ta`sir ko`rsatishi aniqlangan.*

***Kalit so`zlar:** gen, bepustlik, og`riq sindromi, adenomioz.*

**THE USE OF MODERN HISTOLOGICAL METHODS OF DIAGNOSIS IN WOMEN OF
REPRODUCTIVE AGE WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS**

Umidova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
umidova.nigora@bsmi.uz

***Resume.** Patients diagnosed with endometriosis experience chronic pelvic pain, dysmenorrhea, and infertility, which negatively affects the quality of life of women. According to the literature, approximately 50% of women diagnosed with endometriosis experience decreased ability to work, and approximately 40% experience deterioration in daily activities.*

***Keywords:** gene, infertility, pain syndrome, adenomyosis*

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ**

Умидова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
umidova.nigora@bsmi.uz

***Резюме:** Пациентки с диагнозом эндометриоз испытывают хроническую тазовую боль, дисменорею и бесплодие, что отрицательно влияет на качество жизни женщины. По данным литературы, примерно у 50% женщин с диагнозом эндометриоз снижается трудоспособность, а примерно у 40% наблюдается ухудшение повседневной деятельности.*

***Ключевые слова:** ген, бесплодие, болевой синдром, аденомиоз*

Endometrioz – bachadonning endometriy qavatidan tashqarida kichik chanoq bo`shlig`idagi azo`larda, ya`ni genital yoki undan tashqarida, yoki ekstragenital shaklda rivojlanishi bilan tavsiflanadigan patologiyadir [1,7,10]. Endometrioz mustaqil nozologik kasallik bo`lib, u odatda gormonal muvozanatning buzilishi, immun tizimdagi o`zgarishlar bilan bog`liq bo`lib, bugungi kunda uning ma`lum genetik markerlari aniqlangan holda ular ushbu patologiya rivojlanishi xavfini belgilashda muhim ahamiyatga ega [2,3,5].

Bugungi kunda dunyo bo`ylab 170 milliondan ortiq ayollar ushbu kasallikdan aziyat chekmoqda [8]. Endometrioz (25-50%) gacha bepustlikga, (40-60%) holatda dismenoreya va (71-87%) gacha kichik chanoq bo`shlig`i sohasidagi og`riqlarga sabab bo`ladi [10]. Butun dunyodagi adabiyot ma`lumotlariga ko`ra, ko`pchilik ayollarda ushbu kasallik tashxisi o`rtacha 10-13 yilga kechiktirilib aniqlanishi va natijada asoratlar rivojlanishi hamda bemorlar ahvolidagi jiddiy o`zgarishlarga sabab bo`lmoqda.

Endometrioz reproduktiv yoshdagi qizlar va ayollarning qariyb 10 foiziga uchraydi, bu butun dunyo bo`ylab taxminan 190 million ayol va Ozbekiston respublikasida esa, 300.000 ga yaqin ayollar aziyat chekishi tasdiqlangan [3]. Uning chastotasi shubhasiz o`sish tendentsiyasi bilan va 2 dan 27% gacha o`zgarib turadi (o`rtacha 10–15%) [4].

Qo`llaniladigan noinvaziv tashxislash usullari, masalan, ultratovush tashxislash yordamida ushbu kasallikni tashxislash imkoniyati mavjud. Ta`kidlash kerakki, endometrioz ayollarning uchdan bir holatlarda hech qanday belgilersiz kechadi [10]. Shuni aytib o`tish lozimki, endometrioz belgilari paydo bo`lishi

bilanoq, u bemor hayotiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatib, u jismoniy, ruhiy va ijtimoiy holatiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi [9].

Ushbu patologiyalarning komorbid kechishini esa, «Umumiy» patofiziologik mexanizmlar, genetik omillar va boshqalar bilan asoslash mumkin. Ushbu mavzu bo'yicha o'tkazilgan GWAS tadqiqotlarida endometrioz va endometriy saratoni, bachadon miomasi, migren, depressiya, bronxial astma va 89 ta ilgari tavsiflanmagan polimorf lokuslar aniqlangan bo'lib, ular orasida ijobiy genetik korrelyatsiya borligi tasdiqlangan va ularning endometrioz va boshqa komorbid holatlarning rivojlanishi mumkin deb topilgan.

So'nggi paytlarda reproduktiv yoshdagi ayollarda endometrioz kasalligining tobora ko'proq tashxislanayotganligi, uning og'irroq kechishi tendentsiyasi kuzatildi. Xalqaro endometrioz assotsiatsiyasining ma'lumotlariga asosan har yili 4000 nafar bemor endometrioz bilan kasallanayotganligi, ularning 50 foizida kasallikning birinchi belgilari 24 yoshdan oldin, 21 foizida - 15 yoshdan oldin, 17 foizida - 15-19 yoshda paydo bo'lgan [9].

Endometrioz reproduktiv yoshdagi har 10 ayoldan biriga o'z ta'sir ko'rsatadi. Bu butun dunyo bo'ylab 170 milliondan ortiq ayolni qamrab olgandir. Kasallik millati, ijtimoiy mavqei va turmush tarziga bog'liq emas [5]. Endometrioz surunkali ginekologik kasallik bo'lib, uning asosiy klinik ko'rinishi doimiy og'riq va beshiklikdir [6].

Endometriozning xavfli transformatsiyasi chastotasi turli ma'lumotlarga ko'ra 1,1-3% ni tashkil qiladi. Endometriozning xavfsiz o'choqlaridan saratonga o'tish mexanizmi bugungi kungacha noma'lum bo'lib kelmoqda. Endometrioz o'choqlarining avval atipik endometrioz o'chog'iga, keyin esa xavfli o'smaga aylanishi haqida faqatgina ma'lum bir farazlar mavjud bo'lib, ularning birortasi ham hali o'z tasdig'ini topmagan. Oddiy endometriozdan tashqari bugungi kunda atipik endometrioz tushunchasi ham paydo bo'lmoqda. Atipik endometrioz bez epiteliysida hujayra atipiyasi borligi va hujayralar proliferativ qobiliyatining kuchayishi bilan ta'riflanadi. Shuningdek, endometrioz va endometrioz bilan bog'liq saraton patogenezida ma'lum xavf omilining roli ko'rsatilgan.

Tadqiqot maqsadi. Genital endometrioz tashxislashni maqbullashtirish uchun gistologik usuldan foydalangan holda bemorga individual yondashuv usullarini ishlab chiqish.

Asosiy qism

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot materiallari sifatida biz endometrioz bilan kasallangan 18 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan 60 nafar ayolni tekshiramiz. Tadqiqotning quyidagi usullari qo'llaniladi: instrumental va laboratoriya tekshiruvlari majmuasi, qonning genetik tahlili, shu jumladan: kichik chanoq a'zolarini ultratovush tekshiruvi, gisteroskopiya, kolposkopiya, bachadon bo'yni kanali shilliq qavatini va bachadon bo'shlig'ini alohida-alohida diagnostik qirish, keyin olingan qirg'ichni gistologik tekshirish.

Tadqiqot natijalari

Rejalashtirilgan tadqiqotlar uchun RIO va BSIATM DM Buxoro filialidan hamda RIO va BSIATM DM Navoiy filialidan 60 nafar genital endometriozli bemor va 42 nafar aholi nazorati ostidagi ayollar 2022 yildan 2025 yilgacha bo'lgan davrda kuzatuv natijalari tahlil qilindi: Bemorlar (o'rta yoshi $36,8 \pm 8,5$ yil, 18 yoshdan 60 yoshgacha) va aholi nazorati guruhiga (o'rta yoshi $41,2 \pm 7,51$ yosh, 20 yoshdan 60 yoshgacha, $p > 0,05$) o'zbek millatiga mansub ayollar kiritildi. O'zbekistonda tug'ilgan va bir-biri bilan aloqasi bo'lmagan (1-rasm va 2-rasm).

Rasm 1. Tadqiqot o'tkazilayotgan bemorlar guruhi

Rasm 2. Tadqiqot o'tkazilayotgan bemorlarning yoshiga ko'ra taqsimoti

Bemorlarni klinik-laborator tekshiruvi Buxoro tibbiyot instituti ginekologiya bo'limi negizida o'tkazildi. Jinsiy endometriozli bemorlarga tos a'zolarining ultratovush tekshiruvi, Gisteroskopiya, so'ngra bachadon bo'shlig'ining maqsadli diagnostik kuretaji va qirib tashlashning gistologik tekshiruvi o'tkazildi, umumiy klinik va laboratoriya tadqiqot usullari qo'llanildi.

Nazorat guruhi (endometriozsiz) boshqa ginekologik patologiyalar (follikulyar kistalar, yetuk teratomalar, sariq tananing kistalari, serosotsele) bo'yicha operatsiya qilingan reproduktiv yoshdagi ayollardan iborat bo'lib, ularda endometriozning klinik, anamnestik, ultratovush, rentgenologik va laparoskopik belgilari bo'lmagan ayollarda o'rganilindi.

O'rganilayotgan bemorlarda ginekologik kasalliklarning chastotasi va tuzilishini tahlil qilish jarayonida tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklarining yuqori chastotasi (64%) aniqlandi. Shuni ham ta'kidlash joizki, bemorlarning 70 foizida genital endometriozning bir nechta turlari qo'shilib kelishi aniqlangan (rasm 3).

Rasm 3. Bemorlardagi asosiy ginekologik kasalliklar

Ekstragenital kasalliklarning chastotasini o'rganganda, tekshirilgan ayollar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklar: arterial gipertenziya (44%), oyoqlar venalari varikoz kengayishi (38%) va nafas olish kasalliklari (47%) ekanligi aniqlandi (1-jadval).

Tekshirilayotgan bemorlarda "ekstragenital kasalliklar" taqsimoti

Ginekologik kasalliklar	n	%
Nafas olish tizimi kasalliklari	28	47%
Yurak ishemik kasalligi	3	5%
Gipertoniya kasalligi	26	44%
Qandli diabet	2	3.4%
Qalqonsimon bez kasalliklari	26	44%
Oshqozon ichak tizimi kasalliklari	20	34%
Siydik chiqaruv tizimi kasalliklari	25	42%
Asab tizimi kasalliklari	6	10%
Semizlik	36	60%
Oyoq venalari varikoz kengayishi	23	38%
Boshqa kasalliklar	12	20%

Bizning tadqiqotimizda adenomiozning klinik simptomlari bo'lgan surunkali kichik chanoq bo'shlig'i og'riqlari bemorlarning 60 nafaridan faqat 36 tasida uchradi (60%), hayzlararo qonchil kelishi 22 tasida (36.7%), 2 tasida esa, hech qanday shikoyatlar aniqlanmadi (3.3%). Ushbu ma'lumotlar 3-rasmda keltirilgan.

Yuqoridagi 3-rasmdan ma'lum bo'ldiki tekshirilayotgan ayollarning faqat 2 tasidagina hayot sifatiga ta'sir etuvchi belgi aniqlanmadi, qolgan 58 nafarida 1 yoki 2 belgining birga kelishi kuzatilib, u fertile yoshdagi ayollar ish faoliyati va hayot sifati ko'rsatkichlariga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatdi.

Ma'lumki endometriozni aniqlashning eng to'g'ri va aniq usuli bu – gistologik tekshiruvdir, bunda u quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi. Qorin bo'shlig'ining biopsiya to'qimalarining, tuxumdonlar va endometrioid tuxumdon kistalarining kapsulalari, jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan va bachadon bo'shlig'ini qirib tashlangan bo'laklari alohida idishga keltirildi va odatdagi tarzda alkohol-formaldegid eritmasi yordamida ishlov berilib, parafin bloklari yasaldi. Gistologik kesmalar ketma-ket amalga oshirildi va Van Gison uslubiga ko'ra gematoksilin-eozin va pikrofuksin bilan bo'yaldi.

Endometrioz o'choqlari makroskopik jihatdan tugunchalar, tugunlar (diametri 1 mm dan 30-40 mm gacha), infiltratlar yoki kistalar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ular dumaloq, cho'ziq yoki noto'g'ri shaklda bo'lib, endometrioz o'chog'i atrofidagi chandiqli o'zgarishlar tufayli zich konsistensiyaga ega. Ular bitta bo'shliq (tuxumdonning endometrioid kistasi) yoki ko'plab mikro bo'shliqlar (hujayraviy tuzilish) bilan ifodalanib, yangi yoki o'zgargan qo'ng'ir yoki to'q rangli qon bilan to'lgan bo'ladi. Mikroskopik tekshiruvda turli nisbatlarda bezsimon, bir qavatli, silindrsimon, endometriyaga o'xshash epiteliy va chandiqli-limfoplazmotsitar reaksiyali sitogen stroma kuzatiladi. Ba'zi epiteliyal hujayralarning yuzasida ba'zan kiprikchalar mavjud bo'ladi. Hayz oldi davrida bez elementlari burishgan, sekretor faollik sust yoki umuman kuzatilmaydi, bez epiteliysida glikogen miqdori cheklangan bo'ladi.

Rasm 4. Genital endometrioz gistologik xarakteri. Endometrioz o`choqlari infiltratli kistalari, har xil shakldagi o`choqlar shaklida ko`rinadi, bezsimon, bir qavatli, silindrsimon, endometriyaga o`xshash epiteliy va chandiqli-limfoplazmotsitar reaksiyali sitogen stroma

Endometrioid geterotopiyalardagi davriy o`zgarishlarning kamayishi laktatsiya davrida kuzatiladi. Homiladorlik paytida stromada detsidual o`zgarishlar sodir bo`lishi mumkin. Menopauzadan keyingi davrda endometrioz regressiyaga uchraydi. Bachadon tanasining ichki endometrioz (adenomioz) ko`pincha diffuz jarayon ko`rinishida bo`ladi, kamdan-kam hollarda o`choqli va tugunli shakllari uchraydi. Bachadon shakli ko`pincha sharsimonlikka yaqinlashadi.

Endometrioz mavjud ayollarda gistologik tahlilni o`tkazish orqali uning aniq turini tashxislash, o`z vaqtida davolashni olib borish orqali ularning hayot sifati ko`rsatkichlarini yaxshilash imkoniyati mavjud. Tashxislash va davolashning zamonaviy usullaridan foydalanish orqali bemorlarni kasalxonada davolanish chastotasining pasayishi va barqaror remissiyaga erishish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Адамян Л.В., Азнаурова Я.Б., Осипова А.А. Сравнительная характеристика эутопического эндометрия при эндометриозе и в отсутствие данного заболевания. Проблемы репродукции. 2018;24(3):10-15. DOI: 10.17116/repro201824310.
2. Анфиногенова Е.А., Черствый Е.Д., Мавричева Л.А. Морфологическая характеристика и клиническое значение экспрессии ароматазы цитохрома P450 в эутопическом и эктопическом эндометрии при аденомиозе. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2019;5(29):20-29.
3. Бегович Е., Солопова А.Г., Хлопкова С.В., Сон Е.А., Идрисова Л.Э. Качество жизни и особенности психоэмоционального статуса больных наружным генитальным эндометриозом. SIBERIAN SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL 2024; 44 (3): 6–15 13 2022;16(2):122–133. doi: 10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.283
4. Жигалова Е.В., Федорова А.И., Асланов Б.И. Эпидемиологические аспекты синдрома хронической тазовой боли при генитальном эндометриозе (обзор литературы). Сибирский научный медицинский журнал. 2024;44(3):6–15. doi: 10.18699/SSMJ20240301
5. Ильина Ирина Юрьевна, Бурдин Дмитрий Васильевич, Нариманова Метанат Рафиг Кызы, Ибрагимова Джамиля Магомедовна Генитальный эндометриоз: патогенез, диагностика и связь с онкологическими заболеваниями // РМЖ. Мать и дитя. 2021. №4.
6. Оразов М.Р., Хамошина М.Б., Михалева Л.М., Волкова С.В., Абитова М.З., Шустова В.Б., Хованская Т.Н. Молекулярногенетические особенности состояния эндометрия при эндометриозассоциированном бесплодии // Трудный пациент. 2020. №1-2.
7. Парамонова Н.Б., Коган Е.А., Колотовкина А.В., Бурменская О.В. Морфологические и молекулярно-биологические признаки нарушения рецептивности эндометрия при бесплодии у женщин, страдающих наружным генитальным эндометриозом. Архив патологии. 2018;80(3):11-18. DOI: 10.17116/patol201880311-18.
8. Толибова Г.Х. Сравнительная оценка морфологических критериев эндометриальной дисфункции у пациенток с первичным бесплодием, ассоциированным с воспалительными заболеваниями малого таза, наружным генитальным эндометриозом и миомой матки // Ж. акуш. и жен. болезн.. 2016. №6.
9. Швед Н.Ю., Малышева О.В. Анализ экспрессии генов ароматазы CYP19A1, рецепторов прогестерона PgR и эстрогена ESR1 в биоптатах тканей эндометриозидных гетеротопий и эндометрия методом ОТ-ПЦР // Ж. акуш. и жен. болезн.. 2019. №2.
10. Bryant C., Cockburn R., Plante A.F., Chia A. The psychological profile of women presenting to a multidisciplinary clinic for chronic pelvic pain: high levels of psychological dysfunction and implications for practice. J. Pain. Res. 2016;9:1049–1056. doi: 10.2147/JPR.S115065

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ

Хайдарова Ф.А., Рахматуллаева М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
rahmatullayeva.mahfuza@bsmi.uz

Резюме. В обзоре представлен анализ публикаций, посвященных изучению механизмов роста и развития лейомиомы матки. Рассмотрены наиболее популярные концепции патогенеза данного заболевания, в соответствии с которыми развитию лейомиомы матки способствуют повышение уровня половых гормонов, усиление экспрессии их рецепторов, воздействие факторов роста, избыточное отложение внеклеточного матрикса, длительная гипоксия и воспалительный стресс, которые могут приводить к генетически обусловленному нарушению дифференцировки клеток миометрия из популяций стволовых клеток. Отмечается, что сложность патогенеза данной патологии требует дальнейшего детального изучения, что будет способствовать улучшению терапии и профилактики развития миомы.

Ключевые слова: лейомиома матки, половые стероиды, миофибробласт, внеклеточный матрикс, факторы роста.

THE MOLECULAR BASIS OF THE DEVELOPMENT OF UTERINE LEIOMYOMA

Khaidarova F.A., Rakhmatullayeva M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
rahmatullayeva.mahfuza@bsmi.uz

Resume. The review presents an analysis of publications devoted to the study of the mechanisms of growth and development of uterine leiomyoma. The most popular concepts of the pathogenesis of this disease are considered, according to which an increase in the level of sex hormones, increased expression of their receptors, exposure to growth factors, excessive deposition of extracellular matrix, prolonged hypoxia and inflammatory stress, which can lead to a genetically determined disruption of differentiation of myometrial cells from stem cell populations, contribute to the development of uterine leiomyoma. It is noted that the complexity of the pathogenesis of this pathology requires further detailed study, which will contribute to improving the therapy and prevention of fibroids.

Key words: uterine leiomyoma, sex steroids, myofibroblast, extracellular matrix, growth factors.

BACHADON LEYOMIOMASI RIVOJLANISHINING MOLEKULAR ASOSLARI

Haydarova F.A., Rakhmatullayeva M.M.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
rahmatullayeva.mahfuza@bsmi.uz

Rezyume. Sharhda bachadon leiomyomasining o'sishi va rivojlanish mexanizmlarini o'rganishga bag'ishlangan nashrlar tahlili keltirilgan. Ushbu kasallikning patogenezining keng talqin qilinadigan jihatlari ko'rib chiqiladi, unga ko'ra bachadon leyomiasining rivojlanishiga jinsiy gormonlar darajasining oshishi, ularning retseptorlari ekspressiyasining kuchayishi, o'sish omillarining ta'siri, hujayra tashqarisidagi matriksning ortiqcha to'planishi, uzoq muddatli gipoksiya va yallig'lanish stressi tufayli o'zak hujayralari populyatsiyasidan miyometriy hujayralari shakllanishining genetik buzilishi olib kelishi mumkin. Ushbu patologiya patogenezining murakkabligi batafsil o'rganishni talab qiladi, bu miomani davolash va oldini olishni yaxshilashga yordam beradi, deb ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: bachadon leyomiasasi, jinsiy steroidlar, miofibroblast, hujayradan tashqari matritsa, o'sish omillari.

Лейомиома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью матки в репродуктивном возрасте [1] и встречается у более чем 70% женщин, а примерно у 25% женщин наблюдаются клинически значимые симптомы заболевания. Симптомы, связанные с лейомиомой, включают аномальное маточное кровотечение, тазовую боль или давление, бесплодие и осложнения беременности [4]. Из-за отсутствия эффективных неинвазивных методов лечения хирургическое вмешательство стало основным выбором для лечения лейомиомы. Однако оперативное лечение миомы матки рискованно, чревато интра- и постоперационными осложнениями и отрицательно влияет на качество жизни пациенток [2].

Предполагается, что лейомиома возникает в результате клональной пролиферации одной клетки миометрия из-за первоначального генетического повреждения. Однако исследованиями последних лет было показано, что этих ранних цитогенетических изменений недостаточно для развития опухоли. Развитию миомы матки способствуют более сложные механизмы, включающие отклонения в нескольких сигнальных путях, где точками взаимодействия являются стероидные гормоны, факторы роста, молекулы внеклеточного матрикса, цитокины и др. [16, 20]. Предполагается, что интеграция этих сигнальных молекул и их суммарное влияние может определять состояние миоматозного узла, его размеры, скорость роста, образование новых узлов и подверженность к лечению.

Целью данного исследования является обзор, имеющихся на сегодняшний день новых сведений о молекулярном патогенезе миомы матки.

Материал и методы исследования. Анализ данных периодических источников литературы в отношении патогенеза миомы матки.

Результаты и их обсуждение. Лейомиома матки представляет собой моноклональную опухоль, которая возникает из гладкомышечных клеток миометрия [13, 14]. Гистологически лейомиома состоит из неупорядоченных гладкомышечных клеток, гладкомышечных клеток сосудов, фибробластов, миофибробластов и богаты внеклеточным матриксом (ВКМ) [33].

Предполагается, что лейомиома возникает из-за соматических мутаций в стволовых клетках миометрия, которые преобразуются в стволовые клетки лейомиомы. Несмотря на то, что лейомиома матки является гормонально-зависимой опухолью, стволовые клетки лейомиомы составляют 1% всех клональных клеток и содержат очень низкие уровни рецепторов половых стероидных гормонов [25]. Интересно, что стволовые клетки лейомиомы приобретали пролиферирующий характер под влиянием эстрогена и прогестерона только при совместном культивировании с дифференцированными клетками миометрия, что демонстрирует непрямой паракринный эффект стероидных гормонов на стволовые клетки лейомиомы посредством окружающих дифференцированных клеток миометрия и лейомиомы [25].

Дальнейший рост и пролиферация стволовых клеток лейомиомы осуществляется паракриной активацией пути Wnt/ β -катенина (приводящее к стабилизации цитоплазматического белка β -катенина и регулирующего процессы поддержания клеточного гомеостаза), индуцированной эстрогеном и прогестероном [25]. Стероидные гормоны стимулируют секрецию лигандов Wnt из дифференцированных клеток миометрия или лейомиомы. Это вызывает ядерную транслокацию β -катенина в стволовых клетках лейомиомы, что приводит к экспрессии генов, определяющих рост и развитие лейомиомы матки. Последующая пролиферация и клональное размножение клеток лейомиомы зависит от паракриной сигнализации, исходящей от окружающих дифференцированных клеток миометрия и лейомиомы [16].

Высказывается мнение, что лейомиома матки является следствием неправильной воспалительной реакции, которая способствует усиленному образованию фиброза миофибробластами в пораженных тканях [27]. Миофибробласт является клеткой, имеющая качества как фибробласта, так и миобласта, способной экспрессировать α -гладкомышечный актин (α -SMA), и следовательно, обладать сократительной функцией [9]. Миофибробласты активируются воспалением, повреждением тканей, механическим воздействием, гипоксией и окислительным стрессом. Их основной функцией при этом является синтезирование белков ВКМ, необходимых для восстановления тканей. После завершения репаративных процессов эти клетки снижают экспрессию α -SMA и исчезают в результате апоптоза [17]. Однако при длительном, локальном хроническом воспалении баланс между трансформацией и апоптозом этих клеток может нарушаться, и трансформация гладкомышечных клеток в миофибробластический фенотип сохраняется, что усиливает процессы фиброгенеза [11]. Это и может создать условия для прогрессирования роста миомы матки.

Рассмотрение хронического воспаления, как важное звено патогенеза развития лейомиомы обосновывается наличием высокой экспрессии провоспалительных цитокинов в них, включая интерлейкин (IL)-1, IL-6, IL-13, IL-15, фактор некроза опухоли (TNF)- α , колониестимулирующий фактор гранулоцитов-макрофагов (GM-CSF) и эритропоэтин [26]. Более того, Protic O. et al. [27] выявили присутствие большого числа макрофагов, нейтрофильных и базофильных лейкоцитов в миоматозной и близлежащей ткани в отличие от интактного миометрия.

Трансформация клеток в миофибробласты может быть опосредована различными сигнальными молекулами, включая цитокины, стероидные гормоны и факторы роста [17]. При механическом или воспалительном стрессе факторы роста высвобождаются во ВКМ, связываются с мембранными рецепторами, переносятся в ядро и способствуют экспрессии генов, участвующих в транскрипции белков ВКМ [11].

Регулирующую роль в миофибробластической трансформации играет трансформирующий фактор роста- β (TGF- β). TGF- β 1 активирует фибробласты, запуская синтез α -SMA, что приводит к образованию фенотипа клеток с качествами сократительных свойств – миофибробластов [35]. Экспрессия α -SMA является строго регулируемым процессом и зависит от присутствия TGF- β 1 и активина-A [28].

Выявлена связь с патогенезом миомы матки сверхэкспрессии нескольких факторов роста и их рецепторов или сигнальных путей, таких как TGF- β , активин-A, миостатин, эпидермальный фактор роста (EGF), гепарин-связывающий EGF (HB-EGF), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF), сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), фактор роста фибробластов 1 (FGF-1) и фактор роста фибробластов 2 (FGF-2) [3].

TGF- β вырабатывается многими типами клеток, включая макрофаги и миофибробласты в ответ на механический стресс, индуцированной экспрессией α -SMA. TGF- β имеет три различные изоформы (TGF- β 1, TGF- β 2 и TGF- β 3), и все они участвуют в регуляции ремоделирования ВКМ [10]. TGF- β контролирует пролиферацию клеток двойным действием, вызывая с одной стороны повышенную экспрессию генов, связанных с продукцией белков ВКМ, и с другой, снижая продуктивность генов, отвечающих за деградацию излишнего фиброобразования [16, 32].

В исследованиях было показано, что экспрессия рецепторов TGF- β типа 2 и 1 (TGF β R2 и TGF β R1 соответственно) была повышена в лейомиоме по сравнению с миометрием [5]. Также уровень TGF- β 3 в лейомиоме был в три-пять раз выше, чем в нормальном миометрии. Было показано, что TGF- β 3 индуцирует экспрессию коллагена и версикана в клетках лейомиомы и напрямую стимулирует пролиферацию клеток миометрия и лейомиомы [10]. Хотя большинство исследований определили роль TGF- β в патогенезе лейомиомы, как регулирующего фиброз путем индукции синтеза белков ВКМ, существенным также является его влияние на рост миомы через ангиогенные эффекты [4]. Такие симптомы миомы матки, как дефектная децидуализация эндометрия, нарушение рецептивности эндометрия, аномальное маточное кровотечение были связаны именно с TGF- β 3 и подавлением им экспрессии местных антикоагулянтных факторов (активатор ингибитора плазминогена 1, антитромбин III и тромбомодулин) [10].

Еще один из факторов роста – активин-A связан с патогенезом миомы матки. Было показано, что активин-A более высоко экспрессируется в лейомиомах, чем в нормальном миометрии, тогда как уровни его рецепторов остаются неизменными [17]. Кроме того, было показано, что локальный синтез активина-A клетками миометрия и эндометрия благоприятствует провоспалительному фенотипу макрофагов, которое может поддерживать воспалительную среду внутри ткани лейомиомы [28]. Была выдвинута гипотеза, что активин-A играет центральную роль в координации воспаления и миофибробластического перехода в развитии и росте миомы. Активин-A повышает уровни мРНК нескольких компонентов ВКМ, включая коллаген I типа, фибронектин и версикан, в лейомиомах по сравнению с прилегающим миометрием. Кроме того, активин-A активирует сигнальный путь Smad 2/3, регулирующий транскрипцию генов и способствующий фиброзу [28].

В клетках лейомиомы отмечается повышенная экспрессия еще одного фактора роста, именуемый как FGF, по сравнению с неизменным миометрием. FGF-1 (кислый фактор роста фибробластов (aFGF)) и FGF-2 (основной фактор роста фибробластов (bFGF)), концентрирующиеся во ВКМ обуславливают усиленный рост лейомиомы путем индукции ангиогенеза [17]. Выявлен синергизм действия сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) с FGF [7].

В последние годы активно исследуется роль ВКМ в росте и прогрессировании лейомиомы матки. Избыточное накопление ВКМ в ткани миомы может определять объемность и жесткость ее структуры, которая в свою очередь, еще больше стимулирует процесс фиброгенеза. Большинство компонентов ВКМ вырабатываются фибробластами и миофибробластами; этот процесс зависит от факторов роста (TGF- β , активин-A и PDGF), цитокинов (TNF- α), стероидных гормонов (эстроген и прогестерон) и микроРНК [17]. Сам ВКМ служит резервуаром для факторов роста и цитокинов, и часто активация этих факторов происходит во ВКМ.

В плотном ВКМ происходит процесс механотрансдукции, которая подразумевает собой процесс преобразования механического напряжения в биохимические сигналы клеток [29, 37]. Механотрансдукция представляет важный процесс, регулирующий сигнальные пути и экспрессию генов в эмбриогенезе, однако она считается и движущей силой опухолеобразования [29]. ВКМ и клетка взаимодействуют друг с другом и адаптируются к механическим стимулам с помощью непрерывного двунаправленного процесса, известного как динамическая реципрокность. Этот процесс осуществляется с помощью специализированных молекул, таких как ионные каналы, поверхностные рецепторы, интегрины и цитоскелет [29, 37]. Активация нижестоящих механических сигнальных путей может

изменять экспрессию генов, что приводит к изменениям в составе и организации ВКМ, которые в конечном итоге влияют на форму и сократимость клеток. Таким образом, повышенная жесткость ВКМ в ткани лейомиомы обуславливает усиленную активацию сигнальных путей, что приводит к еще большему отложению фиброза, усилению роста и сложному поведению миомы при воздействии различными методами терапии [17].

Другим фактором, обуславливающим рост лейомиомы, является процесс ремоделирования ВКМ. Этот процесс контролируется взаимодействием матриксных металлопротеиназ (ММП), которые регулируют деградацию ВКМ, и тканевых ингибиторов ММП (ТИМП), которые регулируют действия ММП. Нарушение взаимоотношения между ММП и ТИМП может определять излишнюю плотность ВКМ в ткани лейомиомы, в частности было показано дифференциальная экспрессия ММП и ТИМП в лейомиоме и нормальной миометрии [17]. Кроме регуляции консистенции ВКМ ММП участвуют в ряде других физиологических процессах, таких как дифференцировка клеток, ангиогенез и апоптоз, могут влиять на функции различных цитокинов, включая интерферон- β (IFN- β) и TGF- β 1, обеспечивают синтез факторов роста с митогенными характеристиками, среди которых FGF и TGF- β [20]. Несмотря на изучение природы ВКМ при лейомиомах, сигнальных путей, приводящих к ремоделированию матрикса, точные причины запуска процесса фиброобразования остаются невыясненными. Предполагается, что гипоксия тканей может спровоцировать переход стволовых клеток нормального миометрия в стволовые клетки лейомиомы.

Ряд исследований показали, что лейомиома матки имеет меньшую плотность сосудистой сети по сравнению с окружающим миометрием, и это вероятно объясняет тяжелую гипоксию в ткани лейомиомы [24]. В отличие от самой лейомиомы, окружающая ее перикапсулярная ткань содержит плотную сосудистую сеть, что соответствует сосудистому периферическому ободу, наблюдаемому при ультразвуковом исследовании [15]. Указывается, что наличие богато васкуляризованной капсулы вместе с аваскулярной толщей узла миомы связана с ангиогенным дисбалансом. Показано, что экспрессия нескольких ангиогенных факторов (EGF, HB-EGF, VEGF, bFGF, PDGF, TGF- β и аденомедуллин) нарушена в миоматозной ткани [24].

Высказывается мнение, что несмотря на высокое присутствие ангиогенных факторов, низкая васкуляризованность лейомиомы может быть результатом извращенной реакции на гипоксию, отсутствием ответа на ангиогенные стимулы или повышенной экспрессией ангиогенных ингибиторов [19]. Было показано, что в ткани лейомиомы снижена гипоксия-индуцируемый фактор 1 α (HIF-1 α), который управляет экспрессией ангиогенных факторов и организует адаптацию тканей к гипоксии [18]. При этом дефицит HIF-1 α не был связан с замедлением роста лейомиомы, а наоборот отмечалось его ускорение в результате снижения апоптоза, вызванного гипоксией, и увеличения пролиферации, вызванной стрессом. Таким образом, сниженная экспрессия HIF-1 α в лейомиоме может объяснить уменьшение васкуляризации ткани несмотря на гипоксию. С другой стороны, отсутствие реакции на гипоксию со стороны ангиогенных регуляторов может быть связано с генетическими aberrациями или аномальным метилированием ДНК, наблюдаемым при миоме матки [31], а также повышением экспрессии антиангиогенных генов по сравнению с прилегающим миометрием [36].

Многочисленными исследованиями подтверждена ведущая роль половых стероидов в патогенезе миомы матки [30]. Хотя уровень циркулирующих гормонов яичников в крови не превышает показатели у здоровых женщин, тем не менее уровни локальных стероидов выше у женщин с миомой матки [8]. Эффекты эстрадиола и прогестерона взаимосвязаны и зависимы от их рецепторов, факторов транскрипции, белков киназы, факторов роста и множества аутокринных и паракринных факторов [30]. Как было указано выше, стволовые клетки миомы содержат очень мало рецепторов эстрогена и прогестерона; поэтому для поддержания роста стволовым клеткам необходимы паракринные факторы из соседних нормальных клеток миометрия, которые способны экспрессировать большое число рецепторов половых стероидов (перекрестная связь с Wnt/ β -катенином) [8, 25].

Было показано, что эстрогеновые рецепторы α (ER α) после связывания эстрогена индуцируют экспрессию факторов роста, что может стимулировать путь MAPK (митоген-активируемая протеинкиназа) и в последующем активировать ER α аутокринным образом. Эта обратная связь MAPK на ER является примером сложности и взаимосвязанности сигнальных путей при миоме матки [8, 21]. Активирование пути MAPK эстрогеном была связана с наличием PDGF в клетках миомы, что показывает на него, как основного фактора роста отдельно или совместно с другими ростовыми факторами, участвующим в пролиферации клеток лейомиомы в ответ на стимуляцию эстрогеном [21].

Эстроген повышает экспрессию генов, связанных с патогенезом лейомиомы матки (факторов роста – VEGF, PDGF, IGF-I, TGF- β и рецепторов эстрогена) [8]. Эстроген сенситизирует ткань миометрия к прогестерону, способствуя экспрессии рецепторов прогестерона, что обеспечивает

условия для реализации митогенных эффектов прогестерона [8, 21, 30]. И наоборот, эстроген подавляет экспрессию активина-А и миостатина [16].

Эстроген подавляет экспрессию нескольких генов-супрессоров опухолей, включая p53 [8]. Исследования выявили, что этнически обусловленные полиморфизмы, затрагивающие эстрогеновые рецепторы [22], метаболизм эстрогена, такие как ароматаза (CYP19A1) [12] и катехол-О-метилтрансфераза (COMT) [23], связаны с повышенным риском лейомиомы в различных этнических группах. Интересно, что клетки лейомиомы матки под влиянием ароматазы могут преобразовать из андрогенов эстрогены внутри опухоли и таким образом поддержать свой автономный рост [12].

Митогенный эффект прогестерона реализуется через рецепторы прогестерона А и В (PR-A и PR-B) [34]. Геномный путь регуляции роста охватывает связь PR с лигандом и далее с ДНК, что приводит к транскрипции нескольких целевых генов. Негеномный путь эффектов прогестерона связано активацией PR сигнальных путей MAPK/ERK (внеклеточная сигнально-регулируемая киназа) и PI3 (фосфоинозитид-3-киназа)/Akt (протеинкиназа В), участвующих в регулировании клеточного роста, пролиферации и метаболизма [6]. Прогестерон регулирует рост миомы путем взаимодействия с факторами роста и другими генами, участвующими в пролиферации клеток, включая повышение экспрессии TGF- β 1, TGF- β 3, EGF [3, 34] и ингибирование экспрессии IGF-I, TNF- α в клетках миомы [17].

Заключение. Рост лейомиомы матки характеризуется клональной пролиферацией измененных мутацией стволовых клеток миометрия и избыточным накоплением в нем внеклеточного матрикса. При этом внеклеточный матрикс действует как резервуар факторов роста, а стероидные гормоны повышают экспрессию и активность факторов роста. Эти процессы контролируются сложной сетью взаимосвязанных сигнальных путей. Триггерными факторами индукции генетических повреждений и мутаций стволовых клеток могут быть воспаление и гипоксия ткани миометрия. Сложность патогенеза развития лейомиомы матки требует его детального изучения, что улучшит поиск наиболее эффективных мер терапии и профилактики данной патологии.

Список литературы:

1. Аганезова Н.В., Аганезов С.С., Шило М.М. Миома матки: современные практические аспекты заболевания // Проблемы репродукции. – 2022. – №28(4). – С.97-105.
2. Тихомиров А.Л., Казенашев В.В., Максимова О.В. и др. Преимущества, недостатки и оптимизация органосохраняющих методов лечения миомы матки // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2024. – №18(5). – С.635-647.
3. Тюрина А.А., Ящук А.Г., Имельбаева А.Г., Яковлева О.В. Роль прогестерона и тканевых факторов роста в патогенезе миомы матки // Практическая медицина. – 2018. – Т.16, № 6. – С. 124-129.
4. Aimagambetova G, Vapayeva G, Ukybassova T, Zemlyanskiy V, Gusmanov A, Terzic M. The role of VEGF and TGF- β blood levels for fibroid shrinkage, menorrhagia score, and quality of life improvement after uterine artery embolization for uterine fibroids: a study protocol. *Front. Med.* 2024;11:1382822.
5. Al Kinani MJH, Al-Badri AMS. The potential of transforming growth factor-beta1 (TGF β 1) in fibrotic tissue of leiomyoma specimens. *South Eastern European Journal of Public Health.* 2024;587–596.
6. Ali M, Ciebiera M, Vafaei S, Alkhrait S, Chen H-Y, Chiang Y-F, et al. Progesterone signaling and uterine fibroid pathogenesis: molecular mechanisms and potential therapeutics. *Cells.* 2023;12(8):1117.
7. Boichuk S, Dunaev P, Galembikova A, Valeeva E. Fibroblast growth factor 2 (FGF2) activates vascular endothelial growth factor (VEGF) signaling in gastrointestinal stromal tumors (GIST): an autocrine mechanism contributing to imatinib mesylate (im) resistance. *Cancers.* 2024;16(17):3103.
8. Borahay MA, Asoglu MR, Mas A, Adam S, Kilic GS, Al-Hendy A. Estrogen receptors and signaling in fibroids: role in pathobiology and therapeutic implications. *Reprod Sci.* 2017;24(9):1235-1244.
9. Cialdai F, Risaliti C, Monici M. Role of fibroblasts in wound healing and tissue remodeling on Earth and in space. *Front Bioeng Biotechnol.* 2022;10:958381.
10. Ciebiera M, Włodarczyk M, Wrzosek M, Męczekalski B, Nowicka G, Łukaszuk K, et al. Role of transforming growth factor β in uterine fibroid biology. *Int J Mol Sci.* 2017;18(11):2435.
11. Dolmans MM, Petraglia F, Catherino WH, Donnez J. Pathogenesis of uterine fibroids: current understanding and future directions. *Fertil Steril.* 2024;122(1):6-11.
12. Emrahi L, Behroozi J, Shahbazi S. Expression study of CYP19A1 gene in a cohort of Iranian leiomyoma patients. *Egyptian Journal of Medical Human Genetics.* 2018;19(3):197-200.

13. Goad J, Rajkovic A. Uterine fibroids at single-cell resolution: unveiling cellular heterogeneity to improve understanding of pathogenesis and guide future therapies. *Am J Obstet Gynecol*. 2025;232(4S):S124-S134.
14. Holdsworth-Carson SJ, Zaitseva M, Vollenhoven BJ, Rogers PA. Clonality of smooth muscle and fibroblast cell populations isolated from human fibroid and myometrial tissues. *Mol Hum Reprod*. 2014;20(3):250-259.
15. Idowu BM, Ibitoye BO. Doppler sonography of perifibroid and intrafibroid arteries of uterine leiomyomas. *Obstet Gynecol Sci*. 2018;61(3):395-403.
16. Islam MS, Protic O, Stortoni P, Grechi G, Lamanna P, Petraglia F, Castellucci M, Ciarmela P. Complex networks of multiple factors in the pathogenesis of uterine leiomyoma. *Fertil Steril*. 2013;100(1):178-193.
17. Islam MS, Ciavattini A, Petraglia F, Castellucci M, Ciarmela P. Extracellular matrix in uterine leiomyoma pathogenesis: a potential target for future therapeutics. *Hum Reprod Update*. 2018;24(1):59-85.
18. Ishikawa H, Xu L, Sone K, Kobayashi T, Wang G, Shozu M. Hypoxia induces hypoxia-inducible factor 1 α and potential HIF-responsive gene expression in uterine leiomyoma. *Reprod Sci*. 2019;26(3):428-435.
19. Konarska M, Wrona AN, Aleksandrovych V, Bereza T, Sajewicz M, Gach-Kuniewicz B, et al. Angiogenesis and pro-angiogenic factors in uterine fibroids - facts and myths. *Folia Med Cracov*. 2016;56(2):37-43.
20. Machado-Lopez A, Simón C, Mas A. Molecular and cellular insights into the development of uterine fibroids. *Int J Mol Sci*. 2021;22(16):8483.
21. Moravek MB, Yin P, Ono M, Coon JS, Dyson MT, Navarro A, et al. Ovarian steroids, stem cells and uterine leiomyoma: therapeutic implications. *Hum Reprod Update*. 2015;21(1):1-12.
22. Narwal S, Vashist M, Kaushik R, Siwach K, Hooda R. Prediction, prevention, susceptibility of estrogen receptor alpha gene polymorphism towards uterine leiomyoma development. *Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics*. 2024;8:232-238.
23. Niauri D, Dzhemlikhanova L, Gzgyan A, Osinovskaya N, Gorovaya E, Ivashchenko T, et al. Catechol-O-methyltransferase polymorphism (VAL158MET) in women with uterine leiomyoma and adenomyosis. *Vestnik of Saint Petersburg University. Medicine*. 2016;11(3):103-110.
24. Olson SL, Akbar RJ, Gorniak A, Fuhr LI, Borahay MA. Hypoxia in uterine fibroids: role in pathobiology and therapeutic opportunities. *Oxygen (Basel)*. 2024;4(2):236-252.
25. Ono M, Yin P, Navarro A, Moravek MB, Coon JS, Druschitz SA, et al. Paracrine activation of WNT/ β -catenin pathway in uterine leiomyoma stem cells promotes tumor growth. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2013;110(42):17053-8.
26. Orciani M, Caffarini M, Biagini A, Lucarini G, Delli Carpini G, Berretta A, et al. Chronic inflammation may enhance leiomyoma development by the involvement of progenitor cells. *Stem Cells International*. 2018;2018:1716246.
27. Protic O, Toti P, Islam MS, Occhini R, Giannubilo SR, Catherino WH, et al. Possible involvement of inflammatory/repairative processes in the development of uterine fibroids. *Cell and Tissue Research*. 2016;364(2):415-427.
28. Protic O, Islam MS, Greco S, Giannubilo SR, Lamanna P, Petraglia F, et al. Activin A in inflammation, tissue repair, and fibrosis: Possible role as inflammatory and fibrotic mediator of uterine fibroid development and growth. *Semin Reprod Med*. 2017;35(6):499-509.
29. Rafique S, Segars JH, Leppert PC. Mechanical signaling and extracellular matrix in uterine fibroids. *Semin Reprod Med*. 2017;35(6):487-493.
30. Reis FM, Bloise E, Ortega-Carvalho TM. Hormones and pathogenesis of uterine fibroids. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2016;34:13-24.
31. Sato S, Maekawa R, Yamagata Y, Tamura I, Lee L, Okada M, et al. Identification of uterine leiomyoma-specific marker genes based on DNA methylation and their clinical application. *Sci Rep*. 2016;6:30652.
32. Shen Y, Lu Q, Zhang P, Wu Y, Ren M. The effect of TGF- β signaling on regulating proliferation of uterine leiomyoma cell via ER α signaling activated by bisphenol A, octylphenol and nonylphenol *in vitro*. *J Cancer Res Ther*. 2018;14(2):S276-S281.
33. Stewart EA, Laughlin-Tommaso SK, Catherino WH, Lalitkumar S, Gupta D, Vollenhoven B. Uterine fibroids. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16043.
34. Szucio W, Bernaczyk P, Ponikwicka-Tyszko D, Milewska G, Pawelczyk A, Wołczyński S, et al. Progesterone signaling in uterine leiomyoma biology: Implications for potential targeted therapy. *Adv Med Sci*. 2024;69(1):21-28.
35. Vallée A, Lecarpentier Y. TGF- β in fibrosis by acting as a conductor for contractile properties of myofibroblasts. *Cell Biosci*. 2019;9:98.
36. Upadhyay S, Dubey PK. Gene variants polymorphisms and uterine leiomyoma: an updated review. *Front. Genet*. 2024;15:1330807.
37. Yang Q, Al-Hendy A. Update on the role and regulatory mechanism of extracellular matrix in the pathogenesis of uterine fibroids. *Int J Mol Sci*. 2023;24(6):5778.

ODAM ORGANIZMIDA GLYUKOZA ALMASHINUVI: MORFOLOGIK VA FIZIOLOGIK MEXANIZMLARI, REGULYATSIYASI HAMDA KLINIK AHAMIYATI

Xayriyeva D.U.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O`zbekiston
dilshoda_xayriyeva@bsmi.uz

Rezyume. Ushbu tahliliy maqola inson organizmidagi glyukoza almashinuvining normal morfofiziologik asoslariga bag'ishlangan. Unda glyukoza gomeostazini saqlab turuvchi asosiy mexanizmlar — xususan, insulin va glyukagon gormonlarining roli, hamda qondagi glyukoza darajasining barqarorligini ta'minlovchi fiziologik jarayonlar ko'plab muhokama qilinadi. Glyukoza almashinuvida ishtirok etuvchi asosiy a'zolar — oshqozon osti bezi, jigar va skelet mushaklarining tuzilishi hamda funksional xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada glyukoza metabolizmini tartibga soluvchi molekulyar va hujayraviy darajadagi mexanizmlar, jumladan, insulin retseptorlari, glyukoza tashuvchilari (GLUT) hamda asosiy fermentlarning ishi yoritilgan. Organizmdagi glyukozaning postprandial (ovqatdan keyingi) va ochlik holatidagi fiziologik javoblari, shuningdek jismoniy faollikning glyukoza almashinuviga ta'siri batafsil tahlil qilinadi. Materialda glyukoza almashinuvining buzilishi bilan bog'liq asosiy patologiyalar — masalan, qandli diabet va gipoglikemiya — va ularning zamonaviy diagnostika hamda davolash usullari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: glyukoza, glyukoza almashinuvi, insulin, glyukagon, oshqozon osti bezi, gomeostaz, glyukoza metabolizmi, insulin retseptorlari, glyukoza tashuvchilari, gipoglikemiya, qandli diabet, jismoniy faollik, normal morfofiziologiya, hujayraviy mexanizmlar

GLUCOSE METABOLISM IN THE HUMAN BODY: MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL MECHANISMS, REGULATION, AND CLINICAL SIGNIFICANCE

Xayriyeva D.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
dilshoda_xayriyeva@bsmi.uz

Resume. This review article is dedicated to the normal morphophysiology of glucose metabolism in the human body. It thoroughly discusses the key mechanisms that maintain glucose homeostasis, specifically the roles of insulin and glucagon hormones, as well as the physiological processes that ensure stable blood glucose levels. Special attention is given to the structure and functional characteristics of the main organs involved in glucose metabolism — the pancreas, liver, and skeletal muscles. The article also highlights molecular and cellular regulatory mechanisms of glucose metabolism, including the actions of insulin receptors, glucose transporters (GLUT), and key enzymes. It provides a detailed analysis of the body's physiological responses to postprandial (after eating) and fasting states, as well as the impact of physical activity on glucose metabolism. The review covers major pathologies associated with glucose metabolism disorders, such as diabetes mellitus and hypoglycemia, alongside current diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: glucose, glucose metabolism, insulin, glucagon, pancreas, homeostasis, glucose metabolism, insulin receptors, glucose transporters, hypoglycemia, diabetes mellitus, physical activity, normal morphophysiology, cellular mechanisms.

ОБМЕН ГЛЮКОЗЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА: MORFOLOGICHESKIE I FIZIOLOGICHESKIE MEKANIЗMЫ, REGULYACIЯ I KLINICHESKOE ZNACHENIE

Xayriyeva D.U.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
dilshoda_xayriyeva@bsmi.uz

Резюме. Данный обзор посвящён нормальной морфофизиологии обмена глюкозы в организме человека. В статье подробно рассматриваются ключевые механизмы поддержания гомеостаза глюкозы, в частности роль гормонов инсулина и глюкагона, а также физиологические процессы, обеспечивающие стабильный уровень глюкозы в крови. Особое внимание уделено структуре и функциональным особенностям основных органов, участвующих в обмене глюкозы — поджелудочной железы, печени и скелетных мышц. Также в статье раскрыты молекулярные и клеточные механизмы регуляции метаболизма глюкозы, включая работу инсулиновых рецепторов, глюкозных транспортёров (GLUT) и ключевых ферментов. Подробно анализируются физиологические реакции организма на

постпрандиальное (после приёма пищи) и голодное состояния, а также влияние физической активности на обмен глюкозы. Рассматриваются основные патологии, связанные с нарушениями глюкозного обмена, такие как сахарный диабет и гипогликемия, а также современные методы их диагностики и лечения.

Ключевые слова: глюкоза, обмен глюкозы, инсулин, глюкагон, поджелудочная железа, гомеостаз, метаболизм глюкозы, инсулиновые рецепторы, глюкозные транспортёры, гипогликемия, сахарный диабет, физическая активность, нормальная морфофизиология, клеточные механизмы.

Kirish. Glyukoza almashinuvi — organizmning energetik ehtiyojlarini ta'minlovchi va ichki muhit barqarorligini (gomeostazni) saqlovchi asosiy biologik jarayonlardan biridir. Ushbu almashinuv tizimidagi har qanday buzilish — jumladan, insulin sekretsiyasi, glyukoza utilizatsiyasi yoki gormonlararo muvozanatdagi o'zgarishlar — qandli diabet va gipoglikemiya kabi og'ir metabolik kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Glyukoza almashinuvining normal morfofiziologiyasini chuqur anglash bu patologiyalarni erta aniqlash, oldini olish va samarali davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro Diabet Federatsiyasi (IDF) ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'yicha 20 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan 537 millionga yaqin kattalar qandli diabetdan aziyat chekkan. Ushbu ko'rsatkichning 2030 yilga kelib 643 millionga yetishi prognoz qilinmoqda. AQSh Kasalliklarni Nazorat va Oldini olish Markazi (CDC) ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat aholisining qariyb 34,2 millioni yoki 10,5 foizi diabet bilan yashaydi. Ushbu raqamlar glyukoza almashinuvini o'rganish global sog'liqni saqlash nuqtai nazaridan naqadar dolzarb masala ekanligini ko'rsatadi.

Glyukozani monitoring qilish texnologiyalari bozori ham barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. 2022 yilda bu sohadagi global bozor hajmi 12,5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lib, 2030 yilga borib o'rtacha yillik 8,1% o'sish sur'ati bilan kengayishi kutilmoqda. Bu tendensiya, bir tomondan, diabet bilan kasallanganlar sonining ortishi, boshqa tomondan esa, real vaqt rejimida ishlaydigan uzluksiz glyukoza monitoringi (CGM) tizimlariga bo'lgan talabning oshishi bilan izohlanadi. Mazkur qurilmalar glyukoza darajasini aniqlik bilan kuzatishga imkon beradi va kasallikni yanada samarali nazorat qilishga xizmat qiladi.

Maqolaning maqsadi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — inson organizmida glyukoza almashinuvining normal morfoloik va fizioloik asoslarini kompleks o'rganishdir. Xususan, molekulyar va hujayraviy darajadagi mexanizmlar, endokrin tizim a'zolarining (oshqozon osti bezi, jigar, skelet mushaklari) ushbu jarayondagi ishtiroki, hamda turmush tarzi omillari — jismoniy faollik va ovqatlanish — glyukoza metabolizmiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilish ko'zda tutilgan.

Maqola tuzilishi. Maqola IMRAD (Kirish, Usullar, Natijalar, Muhokama) ilmiy formatiga asoslangan bo'lib, quyidagi asosiy bo'limlardan tashkil topgan:

- **Metodlar** – glyukoza almashinuvini o'rganishda qo'llanilgan laborator va eksperimental yondashuvlar bayoni;

- **Natijalar** – tadqiqot davomida aniqlangan asosiy ilmiy dalillar va kuzatuvlar;

- **Muhokama** – olingan natijalarning tahlili, mavjud ilmiy adabiyotlar bilan solishtirish va klinik jihatdan qo'llash imkoniyatlari.

Bunday strukturaviy yondashuv glyukoza almashinuvi mexanizmlarini yanada chuqurroq anglashga va ularning inson salomatligidagi o'rnini aniqlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Glyukoza almashinuvi murakkab va yuqori darajada tartibga solingan biologik jarayon bo'lib, organizmning energiyaga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu almashinuvi mexanizmlaridagi buzilishlar qator patologik holatlarga, jumladan, qandli diabet (QD) va gipoglikemiya olib kelishi mumkin.

Glyukoza almashinuvining gormonal boshqaruvi. Qon glyukozasi darajasini tartibga soluvchi asosiy gormonlar — insulin va glyukagon hisoblanadi. Insulin oshqozon osti bezining β -hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi va glyukoza hujayralar tomonidan o'zlashtirilishini kuchaytiradi hamda uni glikogen shaklida jigarda saqlanishiga yordam beradi. Boshqa tomondan, α -hujayralardan ajraluvchi glyukagon esa, glikogenoliz va glyukoneogenez jarayonlarini faollashtirish orqali qon glyukozasi darajasini oshiradi.

Shuningdek, adrenalin, kortizol va qalqonsimon bez gormonlari ham glyukoza almashinuviga ta'sir ko'rsatadi — ular glyukoneogenezni kuchaytirib, giperglikemik holatni yuzaga keltiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Glyukoza almashinuvining normal morfofiziologiyasini o'rganishda turli laborator va eksperimental metodlar qo'llaniladi. Shulardan eng muhimlaridan biri — og'zaki glyukoza tolerantlik testi (OGTT) hisoblanadi. Bu test yordamida organizmning glyukoza bo'lgan javobi baholanadi. Tadqiqot davomida bemor och qoringa glyukoza darajasi o'lchanadi, so'ng 75 gramm glyukoza

eritmasini ichganidan keyin 2 soat o'tib yana glyukoza miqdori aniqlanadi. Ushbu test yordamida prediabet va qandli diabet holatlari aniqlanishi mumkin.

Statistik ma'lumotlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda qandli diabet bilan og'rigan kattalar soni dunyo bo'yicha 463 million kishiga yetgan, bu esa umumiy aholi sonining taxminan 9,3 foizini tashkil etadi. Prognozlariga ko'ra, bu raqam 2030 yilga borib 578 millionga, 2045 yilga esa 700 millionga yetishi kutilmoqda. Ushbu statistik holat glyukoza almashinuvini chuqur o'rganish va diabetning oldini olishga qaratilgan samarali strategiyalar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning ahamiyati va istiqbollari. Dunyo bo'ylab, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda qandli diabet holatlarining ko'payib borayotganligini inobatga olgan holda, glyukoza almashinuvining morfologiyasini chuqur o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. Molekulyar va hujayraviy darajadagi mexanizmlarni chuqur anglash natijasida, diabet va unga o'xshash metabolik buzilishlarning erta aniqlanishi, oldini olish va samarali davolash uchun innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilishi mumkin.

Natijalar

Glyukoza almashinuvi va energetik muvozanat. Glyukoza almashinuvi organizmning energetik muvozanatini ta'minlovchi asosiy fiziologik mexanizmdir. Ushbu jarayondagi buzilishlar ko'plab metabolik sindromlar va kasalliklarning, xususan, insulinrezistentlik va qandli diabetning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Jins va yoshga bog'liq metabolik buzilishlar. O'tkazilgan klinik kuzatuvlar natijalariga ko'ra, metabolik buzilishlar bilan bog'liq holatlar ayollar orasida (55%) erkaklarga (45%) nisbatan ko'proq uchraydi. Eng yuqori ko'rsatkichlar 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan aholi orasida kuzatilib, bu guruh umumiy hollarning 80 foizini tashkil qiladi. Mazkur yosh toifasida jinslar taqsimoti deyarli teng bo'lib, 26 nafar ayol va 27 nafar erkak bemor aniqlangan. 50 yoshgacha va 70 yoshdan katta bemorlar sonining nisbatan kamligi glyukoza almashinuvi buzilishining yoshga bog'liq xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Glyukoza darajasi bo'yicha guruhlararo farqlar. Tadqiqotda ishtirok etgan uchta guruh (IG1, IG2, IG3)da glyukoza darajasi normal ko'rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Xususan:

- 1.**IG1:** Ayollarda glyukoza darajasi normalga nisbatan 28%, erkaklarda esa 61% yuqori bo'lgan.
- 2.**IG2:** Ayollarda — 48%, erkaklarda — 57% oshgan.
- 3.**IG3:** Ayollar — 43%, erkaklar — 60% ko'rsatkichga ega bo'lgan.

Ushbu raqamlar glyukoza almashinuvi jarayonida sezilarli buzilishlar mavjudligini tasdiqlaydi, ayniqsa erkaklar guruhida og'irroq holatlar kuzatilgan.

Tana massasi va uglevod almashinuvi o'rtasidagi bog'liqlik

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tana vazni ortiqcha bo'lgan ayollarda visseral yog' to'qimalarining (VYo'T) nisbati oshgan. Normal ko'rsatkichlar bilan solishtirganda:

- Ortiqcha vaznli ayollarda VYo'T darajasi o'rtacha **9,2%** ga yetgan;
- I darajali semizlik holatida esa bu ko'rsatkich **10,3%** gacha ko'tarilgan.

Visseral yog'larning ortishi insulinrezistentlik darajasining oshishiga sabab bo'lib, bu esa glyukoza darajasining ko'tarilishi va glyukoza tolerantlikning pasayishiga olib kelgan.

Erkin yog' kislotalari va gestatsion diabet. Gestatsion diabet (homiladorlik davridagi qandli diabet) bilan og'rigan ayollar orasida erkin yog' kislotalari (EYK) miqdorining oshganligi aniqlangan. Ushbu holat insulin sezuvchanligining pasayishi bilan bog'liq bo'lib, nafaqat ona salomatligiga, balki homila rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ortiqcha yog' to'qimalarining homilada to'planish ehtimoli oshadi, bu esa kelajakda bolaning semizlik va metabolik sindromga moyilligini kuchaytirishi mumkin.

Uglevod almashinuvi va serebrovaskulyar kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik. Ikkinchi turdagi qandli diabet (QD2) bilan og'rigan bemorlarda serebrovaskulyar kasalliklar (SVK) bilan birgalikda glyukoza almashinuvining izdan chiqqani kuzatiladi. Ayniqsa, bu guruhdagi bemorlarning qoni tarkibida glikozillangan gemoglobin (HbA1c) darajasi yuqori bo'lib, bu holat glyukemiyaning yetarli darajada nazorat qilinmayotganini ko'rsatadi. Glyukemik nazoratning sustligi esa ateroskleroz rivojlanishini tezlashtirib, miya qon aylanishining keskin buzilish xavfini oshiradi.

Ushbu faktlar glyukoza almashinuvini muntazam kuzatish va to'g'ri boshqarish nafaqat diabet, balki u bilan bog'liq bo'lgan asoratlar — xususan, serebrovaskulyar patologiyalarni oldini olishda ham katta ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, tana vazni ortiqcha bo'lgan, insulinrezistentlikka ega bo'lgan shaxslar, shuningdek, homilador ayollar alohida xavf guruhini tashkil etadi va ular bilan individual yondashuv asosida ishlash talab etiladi.

Muhokama. Glyukoza almashinuvi organizmda energiya ishlab chiqarish va fiziologik barqarorlikni saqlab turuvchi muhim jarayondir. Biroq, so'nggi yillarda bu tizimdagi buzilishlar miqyosi keskin oshgan. Bu esa butun dunyo bo'ylab qandli diabet epidemiyasiga olib kelmoqda.

Dunyo miqyosida diabet bilan kasallanishning oshishi. The Lancet jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, 1990 yilda dunyoda diabet bilan yashayotganlar soni 200 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2022

yilga kelib bu ko'rsatkich 830 millionga yetgan. Bu o'sish avvalgi prognozlardan sezilarli darajada yuqori. Ayniqsa, past va o'rta daromadli mamlakatlarda kasallanish darajasi tez sur'atlarda ortib bormoqda. Bunga asosiy sabab — tibbiy xizmatlarga yetarlicha kirish imkoniyati yo'qligidir.

Kasallik tarqalishining asosiy omillari. Diabet tarqalishining omillari orasida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

1. **Ortiqcha tana vazni va semizlik:** Yog' to'qimalarining ko'payishi insulin sezuvchanligini kamaytiradi va natijada insulinrezistentlik rivojlanadi.

2. **Yosh omili:** Yoshi o'tgan sayin glyukoza nazorat qilish tizimi zaiflashadi, bu esa glikemik beqarorlikka olib keladi.

3. **Jismoniy faollik yetishmasligi:** Harakatsizlik yog' to'qimalarining ortishiga hamda insulin ta'sirining pasayishiga sabab bo'ladi.

4. **Noto'g'ri ovqatlanish:** Yuqori kaloriyali, shakar va yog'larga boy mahsulotlarni iste'mol qilish metabolik sindromga olib keladi.

Profilaktika va davolashda kompleks yondashuv zarurati. Qandli diabet bilan kasallanish holatlari keskin ortib borayotgan bir paytda, muammoni faqat tibbiy vositalar bilan emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ta'limiy choralar bilan hal qilish zarur:

1. **Aholini xabardor qilish** – Diabetga olib keluvchi xavf omillari haqida ma'lumot tarqatish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish.

2. **Tibbiy xizmatlarga kirishni kengaytirish** – Diagnostika, nazorat va davo vositalarining keng ommaga yetkazilishi.

3. **Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish** – Jismoniy faollik va balansli ovqatlanish bo'yicha jamoaviy dasturlarni kengaytirish.

4. **Dori vositalari narxini pasaytirish** – Ayniqsa insulin kabi hayot uchun zarur preparatlarni arzonlashtirish orqali ularni hammaga qulay qilish.

Xulosa. Glyukoza almashinuvi inson salomatligini ta'minlovchi asosiy metabolik jarayonlardan biri bo'lib, organizmning energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondiradi va gomeostazni saqlab turadi. Ammo jahon miqyosidagi epidemiologik tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu muvozanatning buzilishi, ayniqsa, qandli diabet holatlarining keskin ortishi, dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammoga aylanmoqda.

Bugungi kunda globalizatsiya, urbanizatsiya, noto'g'ri ovqatlanish va harakatsiz turmush tarzi kabi omillar metabolik kasalliklar, xususan, qandli diabet tarqalishiga zamin yaratmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilga kelib diabet bilan kasallanganlar soni 643 million kishiga yetishi kutilmoqda. Bu esa, masalani hal qilish uchun zudlik bilan kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Glyukoza almashinuvining buzilishlari yurak-qon tomir kasalliklari, insult, buyrak yetishmovchiligi kabi og'ir asoratlar bilan kechishi mumkin. Shu bois, erta diagnostika va metabolik buzilishlarni o'z vaqtida korreksiyalash eng samarali profilaktika choralari hisoblanadi.

Muammoni hal etishda quyidagi strategiyalar asosiy o'rin tutadi:

- **Molekulyar va fiziologik mexanizmlarni chuqur o'rganish** orqali yangi davolash yondashuvlarini ishlab chiqish;

- **Sog'lom turmush tarzini shakllantirish** – ya'ni jismoniy faollikni oshirish va muvozanatli ovqatlanish targ'iboti;

- **Tibbiy xizmat va dori vositalarining qulayligini oshirish**, ayniqsa, glyukoza nazoratiga doir vositalar va insulin bilan ta'minot;

- **Aholi orasida bilim va xabardorlikni oshirish**, ayniqsa xavf guruhlariga mansub shaxslar orasida.

Shu bois, glyukoza almashinuvini chuqur o'rganish nafaqat mavjud muammolarni anglashga, balki ularga qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Qandli diabet bilan kasallanish holatlari ortib borayotgan hozirgi sharoitda, bu boradagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsion tibbiy texnologiyalarning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, glyukoza almashinuvining buzilishlariga qarshi kurashda yagona yondashuv emas, balki ilm-fan, tibbiyot va jamiyatni birlashtirgan kompleks, tizimli chora-tadbirlar zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. International Diabetes Federation. (2021). IDF Diabetes Atlas (10th ed.). <https://www.diabetesatlas.org>
2. World Health Organization. (2019). Diabetes. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/diabetes>
3. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). National Diabetes Statistics Report

2020: Estimates of diabetes and its burden in the United States.

<https://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics-report>

4. Zhou, B., Lu, Y., Hajifathalian, K., Bentham, J., Di Cesare, M., Danaei, G., ... & Ezzati, M. (2016). Worldwide trends in diabetes since 1980: A pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. *The Lancet*, 387(10027), 1513–1530. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00618-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8)

5. Garg, S. K., & Hirsch, I. B. (2019). Self-monitoring of blood glucose: The cornerstone of diabetes management. *Clinical Diabetes*, 37(2), 119–127. <https://doi.org/10.2337/cd18-0096>

6. American Diabetes Association. (2023). Standards of Medical Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S1–S291. <https://doi.org/10.2337/dc23-Sint>

7. Kahn, S. E., Hull, R. L., & Utzschneider, K. M. (2006). Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature*, 444(7121), 840–846. <https://doi.org/10.1038/nature05482>

8. American Diabetes Association. (2021). Global statistics on diabetes. *Diabetes Care*. <https://care.diabetesjournals.org/content/early/recent>

9. Дьяков, М. В., & Березина, Т. А. (2018). Сахарный диабет: диагностика и лечение. Медицина.

10. Ленин, В. И., & Дьяков, М. В. (Ред.). (2020). Ожирение и диабет: современная эпидемиология, диагностика и лечение. ГЭОТАР-Медиа.

11. Мищенко, О. В., & Козлова, Т. И. (2017). Молекулярные механизмы инсулиновой резистентности при диабете 2 типа. БХВ-Петербург.

12. Петрова, И. В., & Сидорова, А. В. (2019). Обмен глюкозы в организме человека. Наука.

13. Purnell, J. Q., Shapiro, J. R., & Barnett, A. H. (2020). Mechanisms of insulin resistance in the pathogenesis of type 2 diabetes. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 8(5), 400–410. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(20\)30118-5](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30118-5)

14. Всемирная организация здравоохранения. (2020). Глобальная эпидемия диабета. Риски и прогнозы для стран с низким и средним уровнем дохода. <https://www.who.int/diabetes/management>

15. Яновский, А. Б. (Ред.). (2021). Современные подходы к лечению сахарного диабета. УрГЭУ.

**СУТ БЕЗИ САРАТОНИ КИМЁТЕРАПИЯСИДА КАЛАМУШЛАР ҚАЛҚОНСИМОН
БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ**

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
xalikova.feruza@bsmi.uz, sultonova.lola@bsmi.uz, mamedov.umidjon@bsmi.uz

***Резюме.** Онкологияда кимётерапия инсон танасига кимёвий воситаларни киритиш орқали хавфли ўсмаларга қарши курашнинг юқори технологияли замонавий усули ҳисобланади. Паклитаксел дори воситаси ўсимликлардан олинадиган кимётерапевтик препарат бўлиб, митоз ингибитори саналади ва шунинг учун хавфли ўсмаларни даволаш учун ишлатилади. У ҳужайра бўлинишини блоклайди, ҳужайра микронайчалари ва баъзи протейн ферментларининг функциясини бузади. У аминокислоталар нуклеин кислоталар алмашинувини, ёғ синтезини ўзгартиради ва ҳужайра нафас олишига салбий таъсир қилади. Баъзи ҳолларда қалқонсимон бези фолликуллари ҳужайраларида биологик ритмларнинг бузилишига олиб келади. Замонавий тиббиётда саратон касаллигини даволашда кимётерапияни қўллаш тиббиётнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб, кимётерапия фонида қалқонсимон безида патологик ўзгаришларнинг ривожланиши келиб чиқади.*

***Калит сўзлар:** Онкология, кимётерапия, хавфли ўсма, ингибитор, митоз, фолликула, тиреоцитлар, полициклик ароматик углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистокимёвий.*

**MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE THYROID GLAND IN RATS UNDER BREAST
CANCER CHEMOTHERAPY**

Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
xalikova.feruza@bsmi.uz, sultonova.lola@bsmi.uz, mamedov.umidjon@bsmi.uz

***Resume.** In oncology, chemotherapy is a high-tech modern method of combating malignant tumors by introducing chemical agents into the human body. The drug paclitaxel is a chemotherapeutic drug of plant origin, which is considered an inhibitor of mitosis and therefore is used to treat malignant tumors. It blocks cell division, disrupts the function of cellular microtubules and some protein enzymes. It changes the metabolism of amino acids, nucleic acids, lipid synthesis and negatively affects cellular respiration. In some cases, this leads to disruption of biological rhythms in the cells of the thyroid follicles. In modern medicine, the use of chemotherapy in the treatment of oncological diseases is one of the main problems of medicine, and the development of pathological changes in the thyroid gland occurs against the background of chemotherapy.*

***Key words:** oncology, chemotherapy, malignant tumor, inhibitor, mitosis, follicle, thyrocytes, polycyclic aromatic hydrocarbon, oncogene, papilloma, sarcoma, epithelium, immunohistochemistry.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПРИ
ХИМИОТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
xalikova.feruza@bsmi.uz, sultonova.lola@bsmi.uz, mamedov.umidjon@bsmi.uz

***Резюме.** В онкологии химиотерапия высокотехнологичный современный метод борьбы со злокачественными опухолями путем введения в организм человека химических агентов. Препарат паклитаксел химиотерапевтический препарат растительного происхождения, который считается ингибитором митоза и поэтому применяется для лечения злокачественных опухолей. Он блокирует деление клеток, нарушает функцию клеточных микротрубочек и некоторых белковых ферментов. Он изменяет метаболизм аминокислот, нуклеиновых кислот, синтез жиров и отрицательно влияет на клеточное дыхание. В некоторых случаях это приводит к нарушению биологических ритмов в клетках фолликулов щитовидной железы. В современной медицине применение химиотерапии при лечении онкологических заболеваний является одной из основных проблем медицины, причем развитие патологических изменений в щитовидной железе происходит на фоне химиотерапии.*

Ключевые слова: онкология, химиотерапия, злокачественная опухоль, ингибитор, митоз, фолликул, тироциты, полициклический ароматический углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимия.

Долзарблиги. Саратон кўп сабабли касаллик бўлиб, унда кўплаб омиллар битта натижага олиб келади. Олимлар ёмон сифатли ўсма ўсишининг кўплаб сабабларини кўриб, улар саратон хужайраларининг кўплаб хусусиятларини ўргандилар ва тавсифладилар, аммо соғлом хужайранинг ёмон сифатли хужайрага айланишининг асосий сабаби ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Ўсма пайдо бўлишининг сабаблари ҳақидаги савол замонавий тиббиёт фанидаги энг долзарб ва баҳсли масалалардан биридир. Инсоннинг зарарли одатлари ва ташқи муҳитнинг таъсири, шунингдек тананинг ички дисфункциялари ҳам ўсма ўсиши учун шароит яратади [4,7].

Онкология олдида турган вазифаларнинг мураккаблиги ва ҳаётда учраб турадиган фожиали вазиятлар, яъни саратон касаллиги фонида онкологлар, вирусологлар, эпидемиологлар, шунингдек молекуляр биология ва бошқа фанлар соҳасидаги мутахассисларни ўз саъй-ҳаракатларини кучайтиришга мажбур қилади. Бу нафақат хавфли ўсмаларнинг илгари номаълум бўлган сабабларини аниқлашга имкон беради, балки сабабларни аниқлайди ва уларни олдини олиш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради [2,8].

Дунё бўйлаб канцероген моддаларнинг турлари ва таъсири ортиб бормоқда. Бу аҳоли орасида малигн неоплазмаларнинг кўпайишига олиб келади. Онкологияда кимётерапия инсон танасига кимёвий воситаларни киритиш орқали хавфли ўсмаларга қарши курашнинг юқори технологияли замонавий усули ҳисобланади. Кимётерапия препаратлари ўсимта хужайраларига турли йўллар билан таъсир қилади [5,9].

Саратон касаллиги кимётерапиясида қўлланиладиган паклитаксел дори воситаси митоз ингибиторлари саналиб, ушбу гуруҳ кимётерапия препаратлари ўсимликлардан олинади. Улар хужайра бўлинишини блоклайди, микронайчалар ва баъзи фермент оқсиллари функциясини бузади. Улар аминокислоталар ва баъзи бошқа моддалар, масалан нуклеин кислоталар, ёғлар синтези алмашинувини ўзгартиради ва хужайра нафас олишига таъсир қилади [1,6].

Ушбу дори восита ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб кимётерапия учун кенг қўлланила бошланди. Паклитаксел биринчи марта 1960-йилларда Тинч океани тис ўсимлиги (*Taxus baccata*) экстрактидан олинган. Бугунги кунда митоз ингибиторлари сут беги саратонини даволаш учун кенг доирада ишлатилади [3].

Тадқиқот объекти сифатида вивариум шароитида боқилган 6 ойлик бўлган 52 та оқ зотсиз урғочи каламушлар олинган.

Материаллар ва усуллар. Тажрибалар виварий шароитида боқилган 52 та оқ зотсиз урғочи каламушларда ўтказилди. Унда 6 ойлик каламушлар иштирок этгди. Тадқиқотимиз тажриба ҳайвонларидан фойдаланишнинг ахлоқий қоидаларига ва Хелсинки конгресси талабларига мувофиқ олиб борилди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча жинсий етук каламушлар бир ҳафталик карантинга бўлишди ва соматик ёки юқумли касалликларни истисно қилингандан сўнг, улар бир хил шароитга эга виварийга ўтказилди. Тажриба давомида назорат ва экспериментал гуруҳлардаги ҳайвонларнинг хулқ-атвори ва физиологик ҳолати кузатилди. Каламушлар 2 гуруҳга бўлинган ($n = 52$): 1 - назорат гуруҳи ($n = 40$); 2 ($n = 12$) - 6 ойлик бошлаб тажриба ҳайвонлари гуруҳи. Экспириментал гуруҳларда сут безлари саратонини чақириш учун каламушларда 7,12-диметилбензантрацен 0,1 мг дозада тери остига 16 урғочи каламушнинг сут безига юбориш ёрдамида сут беги саратони чақирилди. Бу 68,9% натижани ташкил этди, яъни 16 та каламушга канцероген юборилган ва 12 тасида сут беги саратони келиб чиқди. 2-гуруҳдаги каламушларга ($n = 12$) вена ичига 0,2 мг/кг дозада паклитаксел юборилди.

Тажрибаларда жами 52 та каламуш ишлатилган, улардан фақат 1 таси тажрибалар давомида нобуд бўлган, бу эса тажриба ҳайвонларида сут безлари саратонига сабаб бўлган.

Хусусий текширув натижалари. Саратон касаллиги кимётерапиясида қўлланиладиган паклитаксел дори воситаси митоз ингибиторлари саналиб, ушбу гуруҳ кимётерапия препаратлари ўсимликлардан олинади. Улар хужайра бўлинишини блоклайди, микронайчалар ва баъзи фермент оқсиллари функциясини бузади. Улар аминокислоталар ва баъзи бошқа моддалар, масалан нуклеин кислоталар, ёғлар синтези алмашинувини ўзгартиради ва хужайра нафас олишига таъсир қилади.

Ушбу дори восита ўтган асрнинг 90-йилларидан бошлаб кимётерапия учун кенг қўлланила бошланди. Паклитаксел биринчи марта 1960-йилларда Тинч океани тис ўсимлиги (*Taxus baccata*) экстрактидан олинган. Бугунги кунда митоз ингибиторлари сут беги саратонини даволаш учун кенг доирада ишлатилади.

6 ойлик каламушларда сут бези саратон касаллигини моделлаштириб, паклитаксел дори воситаси ёрдамида кимётерапия қўллаганимизда турли кўринишдаги патоморфологик ўзгаришларга дуч келдик.

Тажрибада сут бези саратони кимётерапияда 0,2 мг/кг дозада паклитаксел воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон бези бўйиннинг олдинги қисмида жойлашган. Трахея ва ҳикилдоқга ўзининг бириктирувчи тўқимаси ёрдамида бирикган. Қалқонсимон бези иккита бўлақдан иборат бўлиб, булар ўнг ва чап бўлақ, ҳамда уларни боғлаб турувчи бўйинча қисмидан иборат. Қалқонсимон безни макроскопик жиҳатдан олдиндан кўрганда капалак шаклида ва қалқонсимон безни бўлақларининг юқори қирраси ҳикилдоққача, пастки қирраси V-VII трахеянинг ярим ҳалқасига тўғри келади.

Қалқонсимон без ташқаридан фиброз капсула билан қопланган бўлиб, капсуланинг қалинлашганлигини кўрамиз. Капсула эса безнинг ички чуқур қисмигача кириб борган тўсиқларни ҳосил қилган. У қалқонсимон безнинг строма қисмини ҳосил қилиб, ўзида қон томирлар ва нервларни мавжуд. Қалқонсимон безнинг структур функционал бирлиги фолликулалар шакли ўзгариб, ҳар хил кўринишдаги шаклларни эгаллаган ва фолликулалар ўлчамлари кичрайган.

Тиреоцитлар органнинг асосий хужайралари бўлиб, бу хужайралар ҳажми кичрайган ҳолда кўринади ва бу фолликуляр эпителий хужайралар органнинг паренхимасини ҳосил қилишга иштирок этган. Фолликуляр эпителий хужайраларини базал қисмидан зич капилляр томирлар тўри билан мустаҳтам ўраб олган ва алоқаларини таъминлайди. Апикал юзалари эса фолликула бўшлиғига караган бўлиб, фаоллиги пасайган. Ён юзалари билан ён томондаги қўшни хужайра билан боғлаб турувчи тўзималарини сустлашганини ва хужаралараро масофаларни ошганлигини кўришимиз мумкин. Апикал юзасида эса микроворсинкалар микдорининг камайганлиги кўринади. Бу хужайралар фолликулалар базал мембранаси деворига терилиб, фолликулалар деворни ҳосил қилган. Қалқонсимон безда фоллекулалар бутун без бўйлаб ҳар хил тартибда жойлашган ва уларнинг бўшлиқларида колоид моддаларни ҳосил бўлиши издан чиққан.

Фолликулалар бўшлиқларида коллоид модда ҳосил бўлиши бузилганлиги қалқонсимон безнинг гармонлари секреция жараёнларини бузилганлигидан далолат беради. Фолликулалар атрофида капилляр қон томирлар тўр ҳосил қилган ва уларни шикастланганлиги кўринади.

Сут бези саратони кимётерапияда 0,2 мг/кг дозада паклитаксел воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон безининг фаолиятининг нофаоллик ҳолатига кўра тиреоцит хужайраларининг шакли ясси ва кубсимон шаклда кўринади. Фолликула бўшлиғида колоид модда камайганлиги ва бу эса фолликулаларда каллоид модданинг ҳосил бўлиши бузилганлигидан далолат берди. Микропрепаратлар гемотоксиллин-эозин билан бўялганда оқ рангда донатор кўринишдаги ҳосилалар сифатида рангда бўялган (2-расм).

1-расм. Тажриба гуруҳи ҳайвонлари қалқонсимон бези параметрлари динамикаси (мкм).

Сут беши саратони кимётерапиясида тажриба гуруҳидаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг қалқонсимон без марказий қисмда капилляр диаметри 6,85 мкмдан 12,74 мкмгача, ўртача $9,48 \pm 0,23$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 24,88% га кам узунликда эканлигини, периферик қисмдаги капилляр диаметри 5,47 мкмдан 10,39 мкмгача, ўртача $7,83 \pm 0,1$ мкмни, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 21,07% га кам узунликда эканлигини кўрсатди. Капилляр сонинг зичлиги марказий қисмида 94,76 тадан 29,45 тагача, ўртача $112,34 \pm 2,63$ та, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 20,37% га кам миқдорда эканлигини, периферик қисмдаги капилляр сони 76,68 тадан 86,39 тагача, ўртача $81,92 \pm 2,43$ та, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 16,12% га кам миқдорда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без марказий қисмда капилляр кўндаланг кесимидаги юзаси 8,08 мкм²дан 12,67 мкм²гача, ўртача $10,28 \pm 0,82$ мкм², бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 25,83% га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмдаги капилляр юзаси 5,69 мкм²дан 9,72 мкм²гача, ўртача $7,76 \pm 0,28$ мкм², бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 22,79% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Тиреоид эпителийнинг баландлиги марказий қисмда 4,89 мкмдан 6,75 мкмгача, ўртача $5,5 \pm 0,24$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 28,85% га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмдаги тиреоид эпителийнинг баландлиги эса 4,17 мкмдан 5,73 мкмгача, ўртача $4,91 \pm 0,15$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 28,22% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Интерфолликуляр С-хужайралар сони марказий қисмда 5,93 тадан 9,89 тагача, ўртача $7,84 \pm 0,25$ тани, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 30,43% га кам миқдорда эканлигини, периферик қисмдаги С-хужайралар сони 15,73 тадан 21,18 тагача, ўртача $18,43 \pm 0,27$ тани, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 20,39% га кам миқдорда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без фолликуласининг В-хужайралар сони марказий қисмда 8,91 тадан 12,29 тагача, ўртача $10,23 \pm 0,76$ тани, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 7,33% га кўп миқдорда эканлигини, периферик қисмдаги В-хужайралар сони 6,35 тадан 10,73 тагача, ўртача $8,47 \pm 0,07$ тани, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 19,6% га кўп миқдорда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без марказий қисмида фолликула диаметри 25,68 мкмдан 37,16 мкмгача, ўртача $31,09 \pm 1,76$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 20,42% га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмида эса 33,57 мкмдан 39,96 мкмгача, ўртача $36,74 \pm 0,19$ мкм, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 14,02% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Безнинг марказий қисмида фолликула юзаси 706,97 мкм²дан 1256,43 мкм²гача, ўртача $983,58 \pm 27,63$ мкм², бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 21,86% га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмида эса 1159,26 мкм²дан 1379,35 мкм²гача, ўртача $1268,25 \pm 26,71$ мкм²ни, бу тажрибанинг 1-гуруҳига қараганда 21,98% га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди (3-расм).

2-расм. Тажриба гуруҳининг 6 ойлик оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон безининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин бўёғи билан бўялган (ОК 10X40 ОБ). 1-қалқонсимон без оролчалари. 2-фолликуляр С-хужайралар. 3-фолликуляр бўшлиқдаги коллоид модданинг ҳосил бўлмаслиги, 4-тиреоцитлар.

Сут беши саратони кимётерапиясида қалқонсимон без фолликуласининг таркибий қисмлари ўзаро нисбати таҳлил қилинганда тиреоцит хужайралар марказий қисмда 29,47 фоиздан 39,18

фоизгача, ўртача $34,04 \pm 1,74$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $19,92\%$ га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмда эса $27,05$ фоиздан $35,07$ фоизгача, ўртача $31,53 \pm 0,92$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $15,52\%$ га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Коллоид модда марказий қисмда $27,93$ фоиздан $32,15$ фоизгача, ўртача $30,02 \pm 0,7$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $17,42\%$ га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисмда эса $32,63$ фоиздан $38,51$ фоизгача, ўртача $35,48 \pm 0,7$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $17,38\%$ га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди. Қалқонсимон без стромаси марказий қисмда $13,92$ фоиздан $17,48$ фоизгача, ўртача $15,47 \pm 0,38$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $18,45\%$ га кам ўлчамда эканлигини, периферик қисми $9,1$ фоиздан $11,81$ фоизгача, ўртача $10,4 \pm 0,74$ % ни, бу тажрибанинг 1-гурухига қараганда $34,43\%$ га кам ўлчамда эканлигини кўрсатди (1-жадвал).

3-расм. Тажриба гуруҳи ҳайвонлари қалқонсимон беzi параметрлари динамикаси (%).

В-ҳужайралар ёки Ашкенази-Гюртел ҳужайлари қалқонсимон без ҳужайралар таркибида бўлиб, булар бегона ҳужайралар эмас, балки йирик триоцит ҳужайралардир. Улар бошқа териоцитлардан фарқли ўлароқ цитоплазмасида яхши бўяладиган донатор ядролари бўлиб, улар ҳужайра марказига жойлашган ва юмалоқ шаклга эга. Бу ҳужайралар меъёрда қалқонсимон без паренхимасида жуда кам миқдорда учрашини кузатиш мумкин. В-ҳужайралар асосан ёши катта организмларда кўп миқдорда учрайди. Бизнинг тажрибамизда ҳам сут беzi саратон касаллигида кимётерапияни қўлаганимизда В-ҳужайралар сонини ошганлигини кўрдик. Бу эса териоцитлар фаолияти сусайганини, уларни вазифасини айнан В-ҳужайралар бажараётганлигидан далолат беради.

Тажрибада сут беzi саратони кимётерапияда $0,2$ мг/кг дозада паклитаксел воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон беzi парафолликуляр ёки С ҳужайралар ҳам камайганлигини кўришимиз мумкин. Улар оқсил табиатли тирокальцитонин, соматостатин и биоген амин-серотонин гормонлари ишлаб чиқаради. Бу ҳужайралар қалқонсимон беzнинг бўлақларининг орқа-ён юзасида, яъни ҳиқилдоқга бирикиб турган қисмда жойлашган. Уларнинг миқдори камайган. Без бўлақчаларининг орқа томонида трахея ва қизилўнгач эгатчасида қалқон олди беzi, ҳамда пастки қалқонсимон беzi артерияси ва қайтувчи ҳиқилдоқ нерви жойлашган.

Бундан ташқари қалқонсимон без паренхимасида териоцитлар тўпланган интерфолликуляр оролчалар миқдори ошганлиги кўринади. Уларда фолликула бўшлиғи бўлмайди. Оролчаларнинг териоцитлари ҳажми кичрайган ва оз миқдорда қалқонсимон без гормонларини ишлаб чиқариши сусайган. Қалқонсимон без функционал фаоллиги пасайганлиги сабабли оролчалар фаоллиги пасайган ва териоцитлар ҳам коллоид модда ҳосил қила олиши камайган. Шундай қилиб, оролчалардан янги фолликулларнинг шаклланиши йўқолган. Оролчалар териоцитлари орасида С-ҳужайралар миқдори ҳам камайганлигини кўригимиз мумкин (5-расм).

4-расм. Тажриба гуруҳининг 6 ойлик оқ зотсиз қаламушлари қалқонсимон безининг микроскопик кўриниши. Альциан кўки бўёғи билан бўялган (ОК 10Х20 ОБ). 1-фоллекуланинг базал мембранаси, 2-безнинг паренхимасида мукополисахаридларнинг ошиши, 3-қалқонсимон без оролчалари, 4-коллоид моддани ҳосил бўлиши бузилиши, 5-фоллекула.

1-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги оқ зотсиз қаламушлар қалқонсимон безининг гистоморфометрик кўрсаткичлари.

Кўрсаткичлар	6 ойлик қаламушлар	
	Марказий қисм	Периферик қисм
Капилляр диаметри (мкм)	9,48±0,23	7,83±0,1
Капиллярлар сони зичлиги	112,34±2,63	81,92±2,43
Кўндаланг кесимдаги капиллярларни умумий юзаси (мкм ²)	10,28±0,82	7,76±0,28
Тиреоид эпителий баландлиги (мкм)	5,5±0,24	4,91±0,15
Интерфолликуляр С-хужайралар сони	7,84±0,25	18,43±0,27
Фолликула В-хужайралар сони	10,23±0,76	8,47±0,07
Фолликула диаметри (мкм)	31,09±1,76	36,74±0,19
Фолликула юзаси (мкм ²)	983,58±27,63	1268,25±26,71
Тиреоид эпителий (%)	34,04±1,74	31,53±0,92
Коллоид (%)	30,02±0,7	35,48±0,7
Строма (%)	15,47±0,38	10,4±0,74

Тажрибада сут беши саратони кимётерапиясида қалқонсимон безнинг бажарадиган функциясига кўра қон билан кўп миқдорда ва фаол таминланишини ҳисобга олиб, артериаларни диаметри камайганлиги эвазига қон таъминотини пасайганлигини кўрамиз. Қалқонсимон безнинг юқори ва пастки жуфт қалқонсимон артериялар кўндаланг кесими юзаси ҳам диаметри камайганлигига мос равишда камайган. Баъзи ҳолларда пастки тоқ қалқонсимон артерия тармоқларини ҳам кўришимиз мумкин.

Қалқонсимон безнинг веналари жуфт юқори, ўрта ва пастки қалқонсимон без веналари қонни олиб кетади, баъзан эса энг пастки тоқ қалқонсимон вена билан қон оқиб кетиши кузатилади. Қалқонсимон безда лимфа томирлари без ичида тарқалиб тармоқланган тўр шаклда кўринади. Лимфатик томирлар ҳам шикастланиб, уч ўлчамли тармоқ шаклида бошланиб тўртта - бешта фолликула билан ўзаро боғлар ҳосил қилган. Ҳосил бўлган бу лимфа томирлари бўлақлараро бўшлиқларга кириб бўлақлараро лимфатик томирларни ҳосил қилади ва кейинчалик безнинг юза қисмида қўшилиб ташки олиб кетувчи лимфатик тармоқни ҳосил қилган. Кейинчалик бу лимфа томирларидан претрахеал ва паратрахеал лимфа тугунларга кўйилади. Кейинчалик улар ўмров ости ва латерал бўйин чуқур лимфа тугунларига боради. Қалқонсимон безнинг нерв толалари билан

инервацияси бўйин соҳасидаги симпатик ўзанининг юқори, ўрта ва пастки тармоқлари орқали амалга оширилган. Қалқонсимон без нервлари томир йўналиши бўйлаб без ички қисмига кириб нерв чигалларини ҳосил қилган. Шу билан биргаликда безни адашган нерв тармоқлари ҳам юқори ва пастки ҳиқилдоқ неврлари таркибида кириб парасимпатик нерв системаси фаолиятини бажаради.

5-расм. Тажриба гуруҳининг 6 ойлик оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон безининг иммуногистокимёвий кўрсаткичлари (ОК 10X20 ОБ). Кi67 маркери маркерининг эскпрессияланиши.

6-расм. Назорат гуруҳининг 6 ойлик оқ зотсиз каламушлари қалқонсимон безининг микроскопик кўриниши. Ван-гизон бўёғи билан бўялган (ОК 10X40 ОБ). 1-коллаген толаларнинг кўпайиши, 2-фолекулла, 3-фолекуланинг парчаланиш жараёни, 4-паренхима оролчаларини кўпайиши.

Сут беи саратони кимётерапияда 0,2 мг/кг дозада паклитаксел воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар қалқонсимон беи калоид модда фолликулаларини меъёрда бир хил миқдорда тўлдириб туради, аммо бўлакчалараро бириктирувчи тўқима Ван-гизон усули билан бўялиб кўрилганда кучсиз намоён бўлади (6-расм). Хулоса қилиб айтганда тажриба гуруҳидаги каламушларни қалқонсимон беининг бўлакларининг марказий ва периферик қисмлари солиштириб эпителий

хужайралари марказий қисмда кўпроқ камайганини, периферик қисмда эса каллоид модда миқдори кам шаклланганлигини кўрамиз.

Хулоса. Таҷрибада сут беши саратон касаллигида кимётерапияни қўллаш қалқонсимон беши параметрларини назорат гуруҳи билан солиштириганда энг кўп пасайиш қалқонсимон беши марказий қисми С-хужайралар миқдори (30,43%), тиреоцитлари баландлиги (28,85%), капилярлар юзаси (25,83%), капилярлар диаметрлари (24,88%) ва периферик қисми стромаси (34,43%), тиреоцитларида (28,22%), энг кам пасайиш эса таҷриба каламушларида қалқонсимон беши марказий қисми каллоид модда (17,42%), стромаси (18,45%) ва периферик қисми фоликула диаметри (14,02%), тиреоцитлар нисбати (15,52%), каллоид модда (17,38%), капилярлар сониди (16,12%) кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Andrade TAM, Iyer A, Das PK, Foss NT, Garcia SB, Coutinho-Netto J, Jordão-Júnior AA, Frade MAC. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2011;44(10):1036-1047. doi:10.1590/S0100-879X2011007500116.
2. Bakhronov JJ, Teshaeв SJ, Shodieva MS. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptic - facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. *Int J Pharm Res.* 2021;13(1):683. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102.
3. Davronova S, Davronov R, Bakhronov J. Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. *BIO Web Conf.* 2024;121:03017. doi:10.1051/bioconf/202412103017.
4. Agbai ON, Buster K, Sanchez M, et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a review and recommendations for physicians and the public. *J Am Acad Dermatol.* Apr 2014;70(4):748-762. doi:10.1016/j.jaad.2013.11.038
5. Elias PM, Gruber R, Crumrine D, Menon G, Williams ML, Wakefield JS, et al. Formation and functions of the corneocyte lipid envelope (CLE). *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:314-318. doi:10.1016/j.bbaliр.2013.09.011.
6. Koschwanez HE, Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. *Br J Health Psychol.* 2011;16:1-32. doi:10.1348/135910710X524633.
7. Khasraw M, Bell R, Dang C. Epirubicin: Is it like doxorubicin in breast cancer? A clinical review. *Breast.* 2012;21:142-9. doi:10.1016/j.breast.2011.12.012.
8. Khodjieva N. Morphological changes of the kidney in breast cancer. *Akademicheskie issledovaniya v sovremennoy nauke.* 2024;3(43):193-194. doi:10.5281/zenodo.14060080.
9. Stricker-Krongrad A, Shoemaker CR, Pereira ME, Gad SC, Brocksmith D, Bouchard GF. Miniature swine breeds in toxicology and drug safety assessments: what to expect during clinical and pathology evaluations. *Toxicol Pathol.* 2016;44(3):421-427. doi:10.1177/0192623315618294.

АНАЛИЗ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
xamdakov.ilxomjon@bsmi.uz, xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz, davlatov.salim@bsmi.uz

Резюме. Традиционную лапароскопическую продольную резекцию желудка нельзя считать универсальным вмешательством у пациентов с метаболическим синдромом. В этом случае возникает объективная необходимость пересмотра тактики, включающей такие этапы, как: разработка критериев отбора пациентов; предоперационная верификация гастроэзофагеальной рефлюксной болезни; а при наличии симптомов рефлюкса-выполнение операции в модифицированном варианте с антирефлюксным рукавом.

Ключевые слова: бариатрия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, метаболический синдром.

ANALYSIS OF UNSATISFACTORY RESULTS OF TRADITIONAL BARIATRIC SURGERY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
xamdakov.ilxomjon@bsmi.uz, xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz, davlatov.salim@bsmi.uz

Resume. Traditional laparoscopic longitudinal gastrectomy cannot be considered as a universal intervention in patients with metabolic syndrome. In this case, there is an objective need to revise the tactics, including such steps as: development of patient selection criteria; preoperative verification of gastroesophageal reflux disease; and, in the presence of reflux symptoms, performing the operation in a modified form with an antireflux sleeve.

Key words: bariatrics, gastroesophageal reflux disease, metabolic syndrome.

METABOLIK SINDROMLI BEMORLARDA AN'ANAVIY BARIATRIK OPERATSIYALARNI QO'LLASHNING QONIQAHSIZ NATIJALARI TAHLILI

Xamdakov I.B., Xakimov M.Sh., Xamdakov B.Z., Davlatov S.S.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
xamdakov.ilxomjon@bsmi.uz, xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz, davlatov.salim@bsmi.uz

Rezyume. Metabolik sindromli bemorlarda oshqozonning an'anaviy laparoskopik bo'ylama rezeksiyasini universal jarrohlik usuli deb hisoblab bo'lmaydi. Bunday vaziyatda quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olgan taktikani qayta ko'rib chiqishning obyektiv zarurati yuzaga keladi: bemorlarni saralash mezonlarini ishlab chiqish; operatsiyadan oldin gastroezofageal reflyuks kasalligini aniqlash; reflyuks alomatlari mavjud bo'lganda esa-jarrohlik amaliyotini antireflyuks qobiq bilan modifikatsiyalangan tarzda bajarish.

Kalit so'zlar: bariatriya, gastroezofageal reflyuks kasalligi, metabolik sindrom

Актуальность. Несмотря на доказанную эффективность бариатрической хирургии в коррекции ожирения и ассоциированных с ним метаболических нарушений, клиническая практика демонстрирует сохранение удельного веса случаев с неудовлетворительным или не весьма успешным исходом при использовании традиционных подходов к выбору способа вмешательства. У больных с МС эти ограничения особенно выражены, что обусловлено многофакторным характером заболевания и вариативностью клинико-метаболического фона (1,3).

Наиболее часто применяемыми методами хирургического лечения в этой категории пациентов остаются ЛПРЖ и ЛМГШ. Однако при внимательном анализе отдаленных результатов становится очевидным, что их эффективность в рамках стандартизированного подхода ограничена у определенных подгрупп пациентов (9,11). Так, ЛПРЖ оказывается тактически нецелесообразной при сочетании ожирения с выраженной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а ЛМГШ - при тяжелой метаболической декомпенсации (2,4,8,10). В последнем случае она может демонстрировать значительную вариативность исходов в зависимости от конфигурации желудка и степени тяжести исходной инсули-

норезистентности. В настоящей главе представлены результаты и анализ причин неудовлетворительных эффектов традиционных подходов, выявленных в клинической практике.

ЛПРЖ - занимает устойчивое положение в структуре современных бариатрических вмешательств и на протяжении последних лет широко используется в клинической практике. Относительная техническая простота, минимальная инвазивность, высокая безопасность и выраженный рестриктивный эффект обеспечили данному методу стабильную популярность среди хирургов, в том числе в рамках рутинного лечения МС (5,6,7).

Однако с нарастанием числа наблюдений и расширением круга показаний все более отчетливо обозначаются ограничения ЛПРЖ у определенных категорий больных. Прежде всего это касается пациентов с сопутствующей ГЭРБ, у которых удаление дна желудка и нарушение анатомии кардиального сегмента могут приводить к усилению рефлюксной симптоматики. Кроме того, у пациентов с выраженными формами инсулинорезистентности и длительно текущим СД2Т метаболический эффект ЛПРЖ нередко оказывается недостаточным, несмотря на удовлетворительное снижение массы тела. Эти наблюдения требуют анализа как хирургической тактики, так и критериев отбора пациентов.

Цель исследования: проанализировать клинико-метаболические исходы применения традиционной ЛПРЖ у больных с МС и определить факторы, снижающие ее эффективность.

В рамках анализа планировалась выделение подгруппы пациентов с неудовлетворительными результатами, оценка динамики показателей в послеоперационном периоде и ретроспективное выявление недоучтенных факторов, приводящих к снижению клинического эффекта вмешательства.

Материал и методы исследования: Когорту больных контрольной группы, которым была выполнена ЛПРЖ, была представлена 75 пациентами с МС. Всем им была выполнена стандартная ЛПРЖ без применения антирефлюксных и гормонально ориентированных модификаций (таблица 1).

Средний возраст больных составил $44,2 \pm 7,1$ лет, с преобладанием женского пола (64%). У всех пациентов имелось морбидное ожирение ($ИМТ \geq 40$ кг/м²), при этом среднее значение ИМТ составило $45,3 \pm 4,8$ кг/м². Почти $\frac{3}{4}$ наблюдаемых имели установленный диагноз СД2Т, в том числе 36% получали инсулинотерапию. Показатели HbA1c и НОМА-IR в среднем превышали диагностические пороги, свидетельствуя о выраженных нарушениях углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Таблица 1.

Клинико-антропометрические и демографические характеристики пациентов, перенесших стандартную ЛПРЖ (n = 75)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ (СРЕДНЕЕ $\pm \Sigma$ / %)
Количество пациентов, n	75
Средний возраст, лет	$44,2 \pm 7,1$
Пол	
- Мужчины, n (%)	27 (36%)
- Женщины, n (%)	48 (64%)
ИМТ, кг/м ²	$45,3 \pm 4,8$
Морбидное ожирение ($ИМТ \geq 40$), %	100%
HbA1c, %	$7,3 \pm 1,2$
НОМА-IR, ед.	$4,8 \pm 1,3$
Диагноз СД2Т, %	76%
Стаж СД2Т, лет	$5,2 \pm 2,4$
Прием метформина ≥ 1500 мг/сут, %	88%
Прием инсулина, %	36%
Артериальная гипертензия, %	79%
Стеатогепатоз (по данным УЗИ / КТ), %	69%
Признаки ГЭРБ (жалобы, эндоскопия, рН), %	38,7%

Обращает на себя внимание высокая частота сопутствующих метаболических осложнений: артериальная гипертензия (79%) и стеатогепатоз (69%). У 38,7% пациентов имелись признаки ГЭРБ, подтвержденные как клинически, так и по данным эндоскопии или рН-метрии. Это обстоятельство впоследствии приобрело особое значение при оценке отдаленных результатов, особенно в контексте рецидива или усиления рефлюксной симптоматики после ЛПРЖ.

Динамика изменения клинко-биохимических и антропометрических показателей после стандартной ЛПРЖ свидетельствует о постепенном снижении массы тела и ИМТ, достигающем к концу второго месяца в среднем 11,2% от исходного веса (таблица 2). Однако снижение HbA1c и НОМА-IR происходит медленно и остается незначительным: через два месяца уровень HbA1c уменьшился всего на 0,4%, а инсулинорезистентность снизилась лишь на 6-7% от исходного значения.

Таблица 2.

Динамика клинко-метаболических показателей после ЛПРЖ в ранние сроки наблюдения (n=75)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДИНАМИКА НАБЛЮДЕНИЯ			
	ДО ОПЕРАЦИИ	ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ		
		15-е сутки	1 месяц	2 месяца
Масса тела, кг	129,6±15,2	122,8±14,4	118,2±13,9	114,4±13,6
ИМТ, кг/м ²	45,3±4,8	43,0±4,5	41,4±4,3	40,1±4,2
HbA1c, %	7,3±1,2	7,2±1,1	7,0±1,1	6,9±1,0
НОМА-IR, ед	4,8±1,3	4,7±1,3	4,6±1,2	4,5±1,2
Инсулинотерапия, %	36%	35%	34%	34%
Жалобы на изжогу, %	38,7%	47%	51%	54,7%
Прием ИПП, %	29%	39%	45%	51%
Ремиссия СД2Т (HbA1c <6,0%), %	-	8%	16%	24%

Результаты и их обсуждение: Особую настороженность вызвало нарастающее количество жалоб на изжогу. Уже на 15-е сутки их частота увеличилась до 47%, к 1 месяцу уже достигала 51%. Рост частоты таких жалоб прогрессировал и к концу 2 месяцев наблюдения достигая до 54,7%. Параллельно отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в приеме ИПП, что может свидетельствовать как о манифестации, так и об усилении ГЭРБ после ЛПРЖ. Нужно подчеркнуть что даже при отсутствии выраженных признаков ГЭРБ в дооперационном периоде, у ряда пациентов в ранние сроки после стандартной ЛПРЖ могут развиваться стойкие симптомы ГЭРБ. Также отмечается слабый метаболический ответ при исходно высоком уровне инсулинорезистентности. Все это указывает на необходимость пересмотра тактики выбора метода вмешательства и выявления скрытых факторов риска уже на этапе планирования операции.

Низкий процент достижения ремиссии СД2Т (только 24% к 2 месяцу послеоперационного периода) при умеренном снижении массы тела указывает на ограниченный метаболический потенциал стандартной ЛПРЖ у части больных. Эти данные стали основанием для более детального анализа подгруппы пациентов, у которых эффективность вмешательства оказалась ниже ожидаемой.

Среди 52 пациентов, ранее демонстрировавших неблагоприятную раннюю динамику после ЛПРЖ, наблюдалась тенденция к частичной стабилизации массы тела и умеренному снижению ИМТ. Тем не менее, даже к 12-му месяцу наблюдения средний уровень HbA1c оставался выше 6,7%, а НОМА-IR превышал 4,0 ед., что свидетельствовало о неполной компенсации углеводного обмена. Ремиссия СД2Т была достигнута лишь у 31% пациентов, а у 69% сохранялась необходимость медикаментозной терапии, в том числе у части – инсулин (таблица 3).

Особенно тревожной оказалась динамика симптомов ГЭРБ. Уровень жалоб на изжогу не только не снижался, но и демонстрировал устойчивую частоту выше 59% во все сроки наблюдения. При этом более половины пациентов (53%) продолжали регулярный прием ИПП. Качество жизни по шкале EQ-5D улучшилось лишь незначительно (на 3 пункта от исходного), что отражает субъективную неудовлетворенность результатом вмешательства.

Для дальнейшего анализа пациенты были условно разделены на две подгруппы:

У 15 больных (28,8%) наблюдалась частичная компенсация: уровень HbA1c <6,5%, стабилизация веса, снижение или исчезновение жалоб на рефлюкс, отказ от ИПП, улучшение самочувствия. У этих пациентов, как правило, исходные признаки ГЭРБ были сомнительными или отсутствовали, а длительность СД2Т не превышала 3 лет.

У 37 больных (71,2%) сохранялись метаболическая декомпенсация и рефлюксная симптоматика. Уровень HbA1c у них оставался >6,7%, симптомы изжоги - ежедневные или постоянные, требующие медикаментозной коррекции. Качество жизни улучшилось минимально или ухудшилось. Ретроспективный анализ выявил, что в этой группе недооценены либо игнорированы исходные признаки

ГЭРБ, включая ночную изжогу, периодическую регургитацию, постпрандиальную тяжесть и неполные эпизоды дискомфорта, не всегда верифицированные при ЭГДС.

Таблица 3.

Динамика клинико-метаболических показателей у пациентов с неблагоприятным ответом на ЛПРЖ (n=52)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДИНАМИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА		
	3 месяц	6 месяцев	12 месяцев
Масса тела, кг	115,1±14,3	110,3±13,9	107,9±13,1
ИМТ, кг/м ²	40,6±4,4	38,8±4,3	37,9±4,1
НbA1c, %	7,0±1,1	6,8±1,0	6,7±0,9
НОМА-IR, ед.	4,6±1,2	4,3±1,1	4,2±1,0
Жалобы на изжогу, %	57,7%	61,5%	59,6%
Постоянный прием ИПП, %	51%	56%	53%
EQ-5D, баллы	68±6	70±8	71±7
Ремиссия СД2Т (НbA1c <6,0%), %	24%	28%	31%

Анализ результатов применения стандартной ЛПРЖ у пациентов с МС показал, что несмотря на техническую успешность вмешательства и умеренно выраженное снижение массы тела в ранние сроки, у значительной части больных сохранялись или нарастали проявления как метаболической, так и гастроэзофагеальной декомпенсации. Особенно четко это прослеживается в подгруппе из 37 пациентов, у которых через 6 и 12 месяцев после операции сохранялись повышенные значения НbA1c и НОМА-IR, частые жалобы на изжогу и постоянная потребность в ИПП.

Ретроспективный анализ выявил, что ключевыми причинами неудовлетворительного эффекта вмешательства стали два системных фактора. Первый - недостаточная оценка ГЭРБ в дооперационном периоде. В ряде случаев отсутствие яркой симптоматики или неполноценная инструментальная диагностика (отказ от рН-метрии, поверхностная интерпретация эндоскопии) привели к неверной интерпретации состояния кардии и пищевода. Как следствие, у этих пациентов после резекции наблюдалось нарушение клапанного механизма, усиление заброса желудочного и дуоденального содержимого в пищевод, нарастание эзофагита, снижение качества жизни.

Второй фактор, который возможно определял такой исход после операции - ограниченность гормонального и метаболического эффекта ЛПРЖ у пациентов с выраженной инсулинорезистентностью и длительным анамнезом СД2Т. Несмотря на снижение массы тела, у значительной части больных не была достигнута ремиссия СД2Т, сохранялась гипергликемия и необходимость в медикаментозной коррекции. Это позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности чисто рестриктивного подхода при тяжелых формах МС.

В совокупности данные факты свидетельствуют о том, что традиционная ЛПРЖ не может рассматриваться как универсальное вмешательство у больных с МС. Возникает объективная необходимость в пересмотре тактики, включая такие шаги, как: разработку критериев отбора пациентов; дооперационную верификацию ГЭРБ; и, при наличии рефлюксной симптоматики, выполнение операции в модифицированной форме с антирефлюксной муфтой. Именно эти принципы легли в основу клинической стратегии, реализованной на следующем этапе исследования.

Выводы:

1. Отсутствие яркой симптоматики или неполноценная инструментальная диагностика (отказ от рН-метрии, поверхностная интерпретация эндоскопии) привели к неверной интерпретации состояния кардии и пищевода, как следствие, у этих пациентов после резекции наблюдалось нарушение клапанного механизма, усиление заброса желудочного и дуоденального содержимого в пищевод, нарастание эзофагита, снижение качества жизни.

2. Несмотря на снижение массы тела, у значительной части больных не была достигнута ремиссия СД2Т, сохранялась гипергликемия и необходимость в медикаментозной коррекции. Это позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности чисто рестриктивного подхода при тяжелых формах МС.

Список литературы:

1. Залого А.А., Савельев В.С. Анализ неудач бариатрических вмешательств // Хирургия. – 2020. – №3. – С. 17–22
2. Оспанов О.Б., Елеуов Г., Фурсов А. и др. Лапароскопическое одноанастомозное гастрощунтирование с обертыванием и без обертывания фундуса исключенного желудка: протокол рандомизированного контролируемого исследования (FundoRingOAGB) // Trials. – 2022. – Т. 23, №1. – С. 264.
3. Хитарьян А.Г., Межунц А.В. Бариатрическая хирургия: современные подходы к лечению ожирения // Ростовский государственный медицинский университет. – 2024. – 32 с.
4. Яшков Ю.И., Седлецкий Ю.И., Василевский Д.И., Цветков Б.Ю., Кричмар А.М. Повторные вмешательства в бариатрической хирургии // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. – 2019. – Т. 26, №4. – С. 16–20.
5. Khamdamov A.B. Current Information on the Prevalence, Diagnostic Criteria and Clinical Presentation of Metabolic Syndrome// Journal of Education & Scientific Medicine. Tashkent, 2024. - № 6(1) . - P. 8-14.
6. Khakimov M.Sh., Khamdamov A.B. Efficacy of Bariatric Surgery in the Treatment of Patients with Metabolic Syndrome in Association with Gastroesophageal Reflux Disease// Journal of Education & Scientific Medicine. Tashkent, 2024. - № 6(1) . - P. 35-42.
7. Khakimov M.Sh., Khamdamov A.B., Khamdamov I.B. The Effectiveness of Modified Methods of Bariatric Surgery in Patients with Metabolic Syndrome on the Background of Gastroesophageal Reflux Disease// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(1): - P. 56-61. DOI: 10.5923/j.ajmms.20251501.10.
8. Хамдамов А.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов И.Б. Эффективность модифицированных способов бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом на фоне гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни // Проблемы биологии и медицины 2025, № 1 (158).P 119-124.
9. Koliaki C., Liatis S., Kokkinos A. et al. Principles of personalized management of obesity and metabolic syndrome // Metabolism. – 2018. – Vol. 92. – P. 50–61. DOI: 10.1016/j.metabol.2018.11.001.
10. Mahawar K.K., Parmar C., Graham Y. et al. Sleeve gastrectomy and gastroesophageal reflux: reappraising the issue // Surgery for Obesity and Related Diseases. – 2020. – Vol. 16. – P. 984–991. DOI: 10.1016/j.soard.2020.03.017.
11. Marseglia G., Mazzaglia G., Cammarota S. et al. The economic burden of metabolic syndrome and related diseases in Europe // Journal of Health Economics and Outcomes Research. – 2020. – Vol. 8, №2. – P. 43–52.

